

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Faktoren für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Eltern von ISR-Kindern mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen

eingereicht von: Annette Seyd Staubli

Begleitung: Albin Dietrich

Juni 2016

Abstract

Diese Forschungsarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, welche Faktoren im Kontakt zwischen Lehrpersonen und Eltern mit Migrationshintergrund mit einem Kind im integrierten Sonderschulsetting (ISR) als hilfreich für die Zusammenarbeit angesehen werden. Dazu wurden Gruppen gebildet: Jeweils die Eltern, die Klassenlehrperson und der/die Schulische Heilpädagoge/in eines Kindes wurden in qualitativen Interviews befragt. Die Leitfadeninterviews wurden transkribiert und mithilfe eines Kategoriensystems ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen hilfreiche Faktoren für die Zusammenarbeit wie Grundwissen der Lehrpersonen über Kulturen, Erreichbarkeit, Bedeutung informeller Kontakte und Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse. Ohne die Ausbildung interkultureller Beratungskompetenzen der Lehrpersonen besteht die Gefahr von Vorurteilen und Zuschreibungen.

Dank

Während des Verfassens meiner Masterarbeit haben mich viele Personen unterstützt. Als erstes möchte ich Albin Dietrich danken, der mich während der ganzen Zeit beraten und mir geholfen hat, den Überblick über das umfassende Thema zu behalten. Herzlichen Dank auch den Lehrpersonen und den Eltern, die sich für das Interview Zeit genommen haben. Einen besonderen Dank an die Schulischen Heilpädagogen/innen, die sich überall umgehört haben, um Interviewteilnehmende zu finden. Auch meiner Lerngruppe von der HfH und weiteren Freundinnen möchte ich danken: Ihr Interesse, Mitdenken und ihre Beratung haben mir grossen Rückhalt gegeben. Ebenso möchte ich meiner Familie für ihre grosse Unterstützung während der ganzen Zeit danken und insbesondere meinem Mann für die Gestaltung des Titelbildes.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	7
1.1. Persönlicher Bezug	7
1.2. Zielsetzung meiner Untersuchung	8
1.3. Aufbau dieser Arbeit.....	9
2. Theoretischer Bezug und Begriffsklärung	10
2.1. Migrationssituation	10
2.1.1. Kultur, Interkulturalität und Transkulturalität	10
2.1.2. Umgang mit Behinderung in verschiedenen Kulturen.....	13
2.1.3. Der Begriff Migration	14
2.1.4. Die Bedeutung sozialer Netzwerke für Migranten/Migrantinnen	15
2.1.5. Integrationsphasen	15
2.1.6. Sozioökonomische Belastungsfaktoren	17
2.2. Schulische Integration	17
2.2.1. Historische Entwicklung der Beziehung zwischen Elternhaus und Schule.....	18
2.2.2. Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner	19
2.2.3. Integration von Kindern mit Sonderschulstatus in der Regelschule versus Sonderschule	21
2.2.4. Situation der Migrantenfamilien mit einem Kind mit Behinderung	23
2.2.5. Migrationskinder zwischen Schul- und Familienkultur	25
2.3. Kommunikation zwischen Migrationseletern und Lehrpersonen	26
2.3.1. Persönliche Kontakte zwischen Schule und Migrationseletern	26
2.3.2. Problematik im Aufgabenbereich Lehrpersonen – Elternarbeit.....	26
2.3.3. Interkulturelle Kompetenz	27
3. Fragestellung	30
4. Planung des Forschungsvorgehens.....	30
4.1. Forschungsinteresse und Forschungsziel.....	31
4.2. Qualitative Sozialforschung	31
4.3. Das qualitativen Interview.....	32
4.3.1. Interviewform.....	32
4.3.2. Der Interviewleitfaden	32
4.3.3. Interviewpartner/innen: Entscheidung für Interviews in Triaden	33
4.4. Planung der Datenerhebung und Fixierung der Daten.....	33

4.5. Planung der Auswertung und Interpretation der Daten	34
4.6. Rückmeldung der Forschungsergebnisse.....	34
5. Datenerhebung	35
5.1. Konstruktion der Leitfäden.....	35
5.1.1. Vorüberlegungen.....	35
5.1.2. Ausgestaltung.....	35
5.2. Schweigepflichterklärung.....	36
5.3. Suche der Interviewpartner/innen.....	36
5.4. Persönliche Kontaktaufnahme und äusserer Rahmen für die Interviews	37
5.4.1. Eltern	37
5.4.2. Schulische/r Heilpädagoge/in	37
5.4.3. Klassenlehrpersonen	38
5.5. Interviewsituation.....	38
5.5.1. Äussere Bedingungen.....	38
5.5.2. Atmosphäre.....	38
5.5.3. Sprache.....	39
5.5.4. Verweigerung einer Mutter für eine Tonaufzeichnung des Interviews.....	39
5.6. Transkriptionen.....	39
5.7. Computergestütztes Kodieren	39
5.8. Kodieren und Kategorisieren der Transkriptionen.....	40
6. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	42
6.1. Migrationssituation	42
6.1.1. Kultur und Kulturunterschiede.....	42
6.1.2. Sprache.....	47
6.1.3. Religion.....	48
6.1.4. Schulsystem.....	50
6.1.5. Fehlendes Wissen.....	52
6.1.6. Bildung und Beruf.....	52
6.2. Sonderschulstatus.....	53
6.2.1. Besonderer schulischer Status	53
6.2.2. Unverständnis	55
6.2.3. Verschweigen	55
6.2.4. Integration als Normalität.....	56

6.2.5. Unterstützung	57
6.3. Persönlicher Austausch	58
6.3.1. Häufigkeit	58
6.3.2. Zeit.....	59
6.3.3. Ort	60
6.3.4. Kontaktform	61
6.3.5. Themen	62
6.3.6. Beteiligte	64
6.3.7. Dolmetscher	65
6.3.8. Einbezug und Mitsprache.....	66
6.3.9. Gesprächshaltung.....	68
6.4. Vertrauen	70
6.5. Fremdheit	71
7. Beantwortung der Fragestellung	72
8. Reflexion.....	76
8.1. Reflexion des Erhebungsverfahrens.....	76
8.2. Durchführung	76
8.3. Reflexion des Arbeitsprozesses	77
9. Folgerungen.....	78
10. Literaturverzeichnis	81
11. Anhang	84
11.1. Infoblatt für interessierte Eltern	84
11.2. Datenschutzerklärung.....	85
11.3. Fragebogen für die Eltern	85
11.4. Leitfäden Eltern, KLP, SHP	86
11.5. Mutter von E: Kurze Zusammenfassung des Gesprächs	89
11.6. Transkriptionsregeln	90
11.7. Kategorienleitfaden.....	91
11.8. Ergebnisse	98
11.8.1. Migrationssituation	98
Kultur und Kulturunterschiede.....	98
Sprache.....	103

Religion.....	106
Schulsystem.....	108
Fehlendes Wissen.....	112
Bildung und Beruf.....	113
11.8.2. Sonderschulstatus	115
Besonderer schulischer Status	115
Unverständnis	120
Verschweigen	122
Integration als Normalität	123
Unterstützung	123
11.8.3. Persönlicher Austausch	125
Häufigkeit	125
Zeit.....	126
Ort	127
Kontaktform	127
Themen	130
Beteiligte	132
Dolmetscher	134
Einbezug und Mitsprache.....	136
Gesprächshaltung.....	139
11.8.4. Vertrauen	144
11.8.5. Fremdheit.....	146

1. Einleitung

1.1. Persönlicher Bezug

Das ausgesprochene Interesse und die Motivation zum Thema Migration und Integration ergibt sich direkt aus meiner persönlichen Lebensgeschichte: Selbst Migrantin, erkenne ich auch im beruflichen Rückblick, dass das Thema Integration mich schon lange begleitet. Diese Erfahrungen haben mich für die Thematik und Situation der Migrationsfamilien sensibilisiert.

Vor 21 Jahren bin ich aus Deutschland in die Schweiz gezogen: Obwohl die Schweiz ein Nachbarland von Deutschland ist und ich in den deutschsprachigen Teil der Schweiz gezogen bin, hat es auch für mich einige Zeit gedauert, bis die Schweiz zur Heimat für mich wurde. Als Heimat bezeichne ich den Ort, an dem ich mich „daheim“ fühle und an dem Menschen wohnen, mit denen ich verbunden bin. Der Weg bis dahin war von Unsicherheiten geprägt und oft stand die Frage einer Rückkehr nach Deutschland im Raum. Vieles hier war für mich fremd und es bedurfte immer einer Anstrengung, mich hier mit der Mentalität zu Recht zu finden. Die Anfangsschwierigkeiten mit dem Schweizer Dialekt waren glücklicherweise von kurzer Dauer, sprachliche Verständigungsprobleme waren gelöst, die emotionale Ebene machte mir länger zu schaffen. Mehrmals wurde ich mit Vorurteilen gegen Deutsche konfrontiert und mehr oder weniger direkt aufgefordert, wieder nach Deutschland zurück zu gehen. Gewisse Umgangsformen waren sehr ungewohnt: Zum Beispiel wurde ab und zu meine sprachliche Direktheit kritisiert, ich dagegen hatte bei Meinungsverschiedenheiten Schwierigkeiten mit der vorsichtigen, indirekten Ausdrucksweise der meisten Schweizerinnen und Schweizer. Mittlerweile habe ich mich sicherlich angepasst, andererseits können mich natürlich Freunde und Bekannte aus der Schweiz nun auch besser einschätzen. Ich habe inzwischen das Gefühl, gut integriert zu sein.

Während meiner Tätigkeit als Sozialpädagogische Familienbegleiterin hatte ich Kontakt zu Familien mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Häufig stand die Schnittstelle zwischen Familie und der Schule im Fokus. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit bildete ich mich in systemischer Beratung und Therapie in Meilen (ZH) weiter. Es bestätigte sich für mich, dass Kontakt zu den Familien vor allem mittels Zuhören, Anerkennung und Wertschätzung gelingt. Über das Verstehen ihrer Situation und ihrer Beweggründe konnten Ziele gesteckt werden, die für die Familie nachvollziehbar und hilfreich waren. Aufgrund ihrer Migrationssituation und des kulturellen Hintergrundes waren die Wünsche und Erwartungen vieler Eltern an die berufliche Zukunft ihrer Kinder hoch. Teilweise hatten diese Vorstellungen direkten Einfluss auf die schulische Entwicklung der Kinder. Mangelndes Wissen über die Migrationsproblematik und Zeitdruck in der Schule verhindert oft eine konstruktive und förderliche

Auseinandersetzung mit den Themen der Familie. Aus diesen Gründen ist mir als Schulische Heilpädagogin die Elternarbeit ein besonderes Anliegen. Ich bin überzeugt, dass ein guter und regelmässiger Kontakt positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Kindes in der Schule hat. Tatsächlich haben im integrativen Bereich viele Kinder einen Migrationshintergrund. Durch Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten ist der Austausch mit den Eltern häufig erschwert. Dazu kommen eventuell deren negative Erfahrungen mit Schulsystemen anderer Länder. Meines Erachtens haben die Schulischen Heilpädagogen/innen die wichtige Aufgabe, den Kontakt zu den Eltern so zu gestalten, dass gemeinsame realistische Ziele erarbeitet werden können und die Kinder dadurch gute Entwicklungsmöglichkeiten haben. Für die Eltern ist der Sonderstatus ihres Kindes in der Schule ein bedeutsames Thema, das von ihrem Wunsch, sich im Empfangsland möglichst anzupassen und nicht aufzufallen, stark abweichen kann.

1.2. Zielsetzung meiner Untersuchung

Aufgrund der zunehmenden Migration und nun der grossen Flüchtlingsströme aus Kriegsgebieten sind die Schulen gefordert, den Kindern gute Bedingungen für das Lernen zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist mitentscheidend dafür, ob sich das Kind in der Schule entfalten kann. Ich gehe davon aus, dass für viele Familien mit Migrationshintergrund aufgrund von Sprach- und möglicherweise weiteren Schwierigkeiten mit der Integration die Zusammenarbeit mit der Schule eine Herausforderung ist. Wenn ihr Kind zusätzlich einen Sonderschulstatus hat und integriert geschult wird, vermute ich eine zusätzliche Belastung der Eltern. In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Arbeiten über Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen sowie integrierte Schulung von Kindern mit Sonderschulstatus in der Primarschule. Ebenso gibt es Bücher über Migration und über Beratung von Migranten/Migrantinnen. Ich habe jedoch wenig Literatur über die Kombination der Themen Migration und Behinderung gefunden. Halfmann (2014) bestätigt meine Annahme, indem sie schreibt: „Die Forschungslage weist kaum wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema auf ..., so dass über den Zusammenhang von Migration und Behinderung bislang wenig bekannt ist“ (S. 27-28). Erst in den letzten Jahren wurden aufgrund der grossen Aktualität Bücher zu dieser Thematik herausgegeben. Das Buch von Halfmann: „Migration und Behinderung“ gibt viele aufschlussreiche Hinweise. In meiner Arbeit werde ich mehrfach auf dieses Buch Bezug nehmen.

Mich interessiert, wie die Zusammenarbeit zwischen Eltern mit Migrationshintergrund, einem Kind mit Sonderschulstatus und den Lehrpersonen gestaltet wird: Welche Faktoren erschweren oder erleichtern diese Kommunikation? Wie kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut werden? Es gibt verschiedene Untersuchungen zur Zusammenarbeit und zur Gestaltung von Elterngesprächen, entweder aus Sicht der Lehrpersonen oder aus Sicht der Familien. Mein Anliegen ist es, beide Sichtweisen im Zusammenhang mit „ihrem Kind“ zu erfahren: Wie erleben die Klassenlehrperson, der/die

Schulische Heilpädagogin/in und die Eltern Austausch und Zusammenarbeit? Ich möchte anhand von Interviews und deren Analyse herausfinden, welche Aspekte Eltern und Lehrpersonen in der Zusammenarbeit wichtig sind. Auf die aktuelle Flüchtlingssituation und die Herausforderungen der Schule in Bezug auf dieses Thema kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehen.

1.3. Aufbau dieser Arbeit

Nach der Einleitung werde ich im 2. Kapitel die für meine Arbeit relevanten Begriffe klären, indem ich Bezug zur Literatur und bereits bestehenden Untersuchungen nehme. Die drei Themenbereiche Migrationssituation, dem ich auch das Thema Kultur zugeordnet habe, Schulische Integration und Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen bilden die Grundstruktur der theoretischen Betrachtung. Der theoretische Ansatz Bronfenbrenners, auf den ich in diesem Kapitel eingehe, beschreibt verschiedene Systeme, die in Beziehung miteinander sind und sich gegenseitig beeinflussen. Es wird deutlich, dass Systeme im steten Wandel sind und die Verbindung verschiedener Systeme Entwicklung ermöglicht. In meiner Arbeit geht es vor allem um die Systeme Schule und Familie. Anhand von Literatur erörtere ich die grundlegenden Kompetenzen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Migrationsfamilien. Aus dem 2. Kapitel ergibt sich die Fragestellung, die ich im 3. Kapitel festhalte. Im 4. Kapitel beschreibe ich die Planung des methodischen Vorgehens. Im 5. Kapitel befasse ich mich mit der Datenerhebung, lege die Arbeitsinstrumente fest und gehe auf mögliche Schwierigkeiten bei der Vorbereitung der Interviews ein. Anschliessend beschreibe ich die konkrete Umsetzung. Das 6. Kapitel beinhaltet die Auswertung der Daten: Die verschiedenen Kategorien und Unterkategorien werden detailliert zusammengefasst und interpretiert. Aufgrund der grossen Datenmenge befinden sich die Ergebnisse im Anhang dieser Arbeit. Das 7. Kapitel enthält die ausführliche Beantwortung meiner Fragestellung. Im 8. Kapitel reflektiere ich sowohl den Arbeitsprozess von der Datenerhebung bis zur Auswertung. Im 9. Kapitel ziehe ich die Folgerungen aus den Ergebnissen im Hinblick auf die Praxis. Im 10. Kapitel befindet sich das Literaturverzeichnis. Im Anhang (11.) befinden sich die Anfrageschreiben und Datenschutzerklärung für interessierte Eltern, verschiedene Arbeitsinstrumente wie die Leitfäden für die Interviews, der Kategorienleitfaden mit Definitionen und Ankerbeispielen, eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs mit einer Mutter, die eine direkte Aufzeichnung des Gesprächs ablehnte und die ausführliche Darstellung der Ergebnisse nach den verschiedenen Kategorien. Die Transkriptionen der Interviews liegen meiner Masterarbeit in elektronischer Form als CD bei.

In meiner Arbeit möchte ich nach Möglichkeit die männliche und die weibliche Form verwenden. Teilweise habe ich auch eine neutrale Formulierung wie zum Beispiel KLP gewählt. Da einige Begriffe häufig vorkommen, verwende ich hier Abkürzungen: KLP steht für Klassenlehrperson/en, SHP steht die männliche und die weibliche Form: Schulische/r

Heilpädagoge/in und Schulische Heilpädagogen/innen. Ebenso erscheint mehrfach die Abkürzung ISR. Diese steht für „Integrierte Sonderschulung in der Regelschule“.

2. Theoretischer Bezug und Begriffsklärung

Für die Auseinandersetzung mit dem Thema: Zusammenarbeit von Eltern mit Migrationshintergrund und einem Kind mit Sonderschulstatus mit den Lehrpersonen ist eine genaue Klärung der zentralen Begriffe unerlässlich. Dazu habe ich mich mit Literatur zu folgenden drei Themenbereichen beschäftigt:

1. Das Thema Migrationshintergrund, das (unterschiedliche) Kulturen, den Begriff Migration und die Situation von Migrationsfamilien in der Schweiz beinhaltet.
2. Das Thema Sonderschulstatus, in dem ich mich mit der Sonderschule und der Integration in der Regelschule im Hinblick auf möglichen Auswirkungen auf das Befinden von Kindern und ihren Eltern – insbesondere Migrationseletern - beschäftige.
3. Das Thema Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern mit Migrationshintergrund. In diesem Kapitel werde ich auch auf die besonderen Anforderungen im interkulturellen Austausch eingehen.

In der Literatur finden sich wichtige theoretische Ansätze sowie Untersuchungen, die sich auf die oben genannten Fragen beziehen.

2.1. Migrationssituation

Das folgende Zitat von Eimmermacher, Lanfranchi und von Wogau beschreibt einen zentralen Aspekt im Kontakt mit Migrationsfamilien: „Unterschiede nicht nur zu akzeptieren, sondern sie zu achten und mit ihnen umzugehen, ist eine der grossen Herausforderungen auf allen Gebieten unseres Lebens“ (2015, S. 3). In diesem Kapitel geht es häufig um Unterschiede: Unterschiede sowohl in kulturellen Einstellungen und Lebensbezügen als auch in der Wahrnehmung von Behinderung. Ausserdem befasse ich mich mit den Voraussetzungen der Migrationsfamilien bei der Integration im Empfangsland.

2.1.1. Kultur, Interkulturalität und Transkulturalität

Kultur

Das Wort „Kultur“ geht auf das lateinische Wort „colere“ zurück und bedeutet pflegen, bebauen – also allgemein die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben in Bezug auf ihr Denken und Schaffen gestalten (vgl. Maletzke, 1996, S. 15).

In der Fachliteratur wird der Begriff Kultur je nach Kontext sehr unterschiedlich definiert. Der traditionelle Kulturbegriff aus dem 19. Jahrhundert „sah Kulturen idealtypisch als

Kugeln an, die jeweils intern homogen und extern klar abgegrenzt sein sollten“ (Welsch, 2012, S. 146). Die Idee von der reinen Kultur ging mit der Vorstellung einher, sich von anderen Kulturen deutlich abzugrenzen und die eigene Kultur bzw. ihre Produkte als besonders wertvoll zu erachten (vgl. Maletzke, 1996, S. 15). In seiner Definition beschreibt Maletzke die Merkmale von Kulturen: „In der Kulturanthropologie ist Kultur im wesentlichen zu verstehen als ein System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden“ (1996, S. 16).

Kalpaka (2015), die sich in ihren Ausführungen auf das „Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham“ bezieht, geht auf die Funktion der Kultur ein: Kultur als „Landkarten der Bedeutung“ gibt den Dingen einen Sinn und hat identitätsbildenden Charakter für Einzelne und Gruppen¹. Sie stellt fest, dass Kulturen nicht statisch, sondern dynamisch sind: Die Individuen gestalten Kultur im Rahmen von geschichtlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten aktiv mit². Die verschiedenen Kulturgruppen „definieren sich nach verschiedenen Aspekten und stehen in Beziehungen von Über- und Unterordnung zueinander. Das Individuum muss sich seine Zugehörigkeiten im Schnittpunkt mehrerer, oft gegeneinander konkurrierender Kategorien erarbeiten“³. Kultur verändert sich also stetig. Dieser Tatsache wird im Alltag oft zu wenig Rechnung getragen. Wenn Besonderheiten einer bestimmten Kultur als fixe Eigenschaften beschrieben werden, führt das leicht zur Bildung von Klischees: „Das „Ordnen“ komplexer Situationen durch kulturelle Zuschreibungen ist eine Simplifizierung, die Professionellen Sicherheiten zu schaffen scheint“⁴. Diese Zuschreibungen oder Klischees entstehen, wenn die Menschen einer Kultur auf diese reduziert werden und ihr Handeln und Denken nicht im Kontext gesehen wird. Darum sieht Kalpaka „die Notwendigkeit eines differenzierten und dynamischen Kulturverständnisses“⁵. Rizza Gross schliesst sich der Sichtweise von Kalpaka an und stellt fest: „Kulturelle Lebensweisen von Einwanderern und Einwanderinnen sind weder nur aus dem Herkunftsland mitgebrachte Tradition, noch nur in der Aufnahmegesellschaft erworbene Verhaltensweisen, sondern eigenständige, vorläufige Antworten auf aktuelle Situationen“ (Rizza Gross, 1998, S. 72).

Kultur ist für meine Arbeit ein zentraler Begriff. Schulsysteme sowie Wertvorstellungen bezüglich Erziehung sind immer kulturell geprägt (vgl. Montoya-Romani, 2015, ohne Seitenangabe). Ich gehe zudem davon aus, dass das persönliche Kulturverständnis Auswirkungen auf die Kommunikation hat. Kulturelle Festlegungen sowohl bei den Eltern - als auch auf der Seite der Lehrpersonen führen schnell zu Klischeebildungen.

1) vgl. op. cit., S.34-35 2) vgl. op. cit., S.34 3) op. cit., S.35 4) op. cit., S.34 5) op. cit., S.37

Interkulturalität

Der Begriff der Interkulturalität bezeichnet den Zwischenraum zwischen zwei Kulturen. Wenn sich Menschen verschiedener Kulturen begegnen, beginnt ein „Aushandlungsprozess, dessen Verlauf und Ende von den Beteiligten abhängt“ (Montoya-Romani, 2015). Bei diesen Begegnungen spielen nach Montoya-Romani (2015) die

kulturell geprägten Kommunikationsstile und Wertesysteme eine wichtige Rolle. Die Art, miteinander zu kommunizieren, kann je nach kulturellem Hintergrund verschieden oder sogar entgegengesetzt sein: So kann der Kommunikationsstil beispielsweise direkt oder indirekt sein: Bei einem direkten Kommunikationsstil werden klare Aussagen vermittelt, dagegen spielen bei einem indirekten Kommunikationsstil nonverbale Äusserungen, Vorschläge oder Behauptungen eine wichtige Rolle. Bei einem linearen Kommunikationsstil werden deutliche Aussagen gemacht, der Kontext wird nur wenig einbezogen. Dagegen werden bei einem zirkulären Kommunikationsstil verschiedene Aspekte einbezogen, der Kontext ist hier wichtig. Die kulturellen Wertesysteme können individualistisch, also auf Autonomie ausgerichtet oder kollektivistisch - d.h. die Gruppe und/Familie steht im Zentrum – geprägt sein etc.

Bei Gesprächen zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen in der Schweiz handelt es sich um interkulturelle Begegnungen. Die Beachtung unterschiedlicher kultureller Hintergründe bei der Art der Gesprächsführung scheint mir im Hinblick auf meine Arbeit wichtig. Wenn man aufgrund seines kulturellen Hintergrundes mit einem anderen Kommunikationsstil vertraut ist, kann ein entgegengesetzter Stil irritieren und eine gute Kommunikation erschweren oder unmöglich machen. So kann zum Beispiel ein linearer Kommunikationsstil Familien, in deren Kultur ein zirkulärer Stil üblich ist, vor den Kopf stossen. Nach meiner Erfahrung wird ein linearer Kommunikationsstil in der Schule gefördert. Auch in Elterngesprächen geht es häufig darum, mit kurzen, klaren Aussagen eine Situation zu umschreiben und dadurch schnell zu Ergebnissen zu kommen.

Der Begriff der Interkulturalität stösst bei Welsch auf Kritik, da sich dieser Ansatz nach seiner Ansicht wieder auf die Vorstellung von in sich geschlossenen Kulturen bezieht (vgl. Welsch, 2012, S. 151). Aus diesem Grund führte er im deutschsprachigen Raum in den neunziger Jahren den Begriff „Transkulturalität“ ein (vgl. Halfmann, 2014, S. 56).

Transkulturalität

Welsch beschreibt, dass sich Kulturen durch die Begegnung mit anderen Kulturen verändern, es gibt keine klaren Grenzen zwischen der einen und der anderen Kultur: „Zeitgenössische Kulturen sind denkbar stark miteinander verbunden und verflochten. Die Lebensformen enden nicht mehr an den Grenzen von einst (der vorgeblichen Nationalkulturen), sondern überschreiten diese, finden sich ebenso in anderen Kulturen“. (Welsch, 2012, S. 147) Diese Veränderung der Kulturen bezeichnet Welsch als „Transkulturalität“ (2012, S. 146) und nennt als Grund die zunehmende Globalisierung. Er betont, dass diese Veränderungen häufig „durch Macht, ökonomische Abhängigkeit, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw. aufgezwungen“ worden sind (Welsch, 2012, S. 148). Allerdings beschreibt er auch viele positive Folgen dieses Ineinandergreifens von Kulturen wie zum Beispiel in der Medizin und auch in der Auseinandersetzung zu Menschenrechten etc. Transkulturalität ist nach Welsch nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, sondern auch auf der individuellen Ebene vorhanden:

„Die Menschen sind in ihrer kulturellen Formation zunehmend durch *mehrere* [Hervorhebung v. Verf.] kulturelle Herkunft und Verbindungen bestimmt, sind kulturelle Mischlinge“ (ebd.).

2.1.2. Umgang mit Behinderung in verschiedenen Kulturen

Für meine Forschungsarbeit ist das Verständnis von Behinderung in verschiedenen Kulturen und daraus folgend der Umgang mit Menschen mit einer Behinderung von zentraler Bedeutung. Dieses Kapitel beschreibt, dass je nach Kontext eine Einschränkung nicht unbedingt behindernd sein muss, eine Behinderung kann aber auch zur Ausgrenzung führen. Auch die Ursache einer Behinderung wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich begründet. Zunächst gehe ich kurz auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation von Behinderung ein: Das internationale Klassifikationsinstrument der WHO: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) dient der „Erfassung von Funktionsfähigkeit und Behinderung“ (Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 33). „Behinderung wird im Kontext der ICF nicht als Merkmal einer Person betrachtet, sondern situationsabhängig, d.h. mit Blick auf die gesamte Lebenssituation des Individuums“ (ebd.). Das bedeutet, dass eine Einschränkung in den Körperfunktionen je nach den Umweltfaktoren mehr oder weniger ins Gewicht fällt. Auch Halfmann stellt fest: „Durch das Einwirken begünstigender Kontextfaktoren können Barrieren in der Aktivität und Teilhabe verringert werden“ (2014, S. 39). Tatsächlich gibt es grosse Unterschiede in verschiedenen Kulturen: Je nach Umfeld kann eine Einschränkung als Behinderung angesehen werden oder nur wenig ins Gewicht fallen. „Im Hinblick auf kulturelle Unterschiede im Verständnis von Behinderung spielen die in einer Gesellschaft vorherrschenden Werte und Normen sowie Weltanschauungen und Strukturen eine entscheidende Rolle.“ (Schmidt, 2011, ohne Seitenangabe). Mit entscheidend dafür, ob eine Abweichung als Beeinträchtigung angesehen wird, sind nach Schmidt auch Mutmassungen über ihre Entstehung (2011). So wird zum Beispiel in Bangladesch häufig eine von Geburt an bestehende Beeinträchtigung mit einem sündhaften Fehlverhalten der Eltern oder durch übernatürliche Kräfte erklärt (vgl. Schmidt 2011). Diese Einstellungen prägen auch den Umgang mit dem betroffenen Kind. Nach Halfmann (2014) wird in traditionellen muslimischen Familien die Behinderung eines Kindes als ein von Allah gegebenes Schicksal angesehen. Die Familie muss sich dieser Aufgabe klaglos stellen (vgl. S.50). Magische Erklärungsansätze werden als Ursache einer Behinderung herangezogen: So kann in vielen türkischen Familien der 'böse Blick' einer neidischen Person Ursache für Krankheit und Behinderung sein (vgl. ebd.). Die verschiedenen religiösen oder magischen Erklärungen für die Entstehung einer Behinderung wirken sich auch auf den weiteren Umgang mit den Kindern aus. Halfmann beschreibt, dass beispielsweise manche türkische Familien zuerst einen Heiler befragen, bevor sie medizinische Behandlungsmöglichkeiten erwägen (vgl. 2014, S. 51). Der Umgang mit Behinderung unterscheidet sich in verschiedenen Kulturen stark: „Sie reichen von aktiver oder passiver Tötung über Diskriminierung oder Gleichgültigkeit bis hin zur

Vergabe von Sonderrollen wie Seher oder Heiler“ (Schmidt, 2011). Auch innerhalb der gleichen Kultur lassen sich nach Schmidt (2011) grosse Unterschiede im Umgang mit Behinderung feststellen: Der Umgang ist abhängig von Alter und Geschlecht des Familienmitglieds mit einer Beeinträchtigung, dem Zeitpunkt, wann die Behinderung eingetreten ist sowie vom sozialem Status und der finanziellen Situation der Familie (vgl. Schmidt, 2011). Auch bei der Frage, ob die Familie oder der Staat für Unterstützungsleistungen verantwortlich ist, herrschen unterschiedliche Vorstellungen. Nach Halfmann werden insbesondere in kollektivistischen Kulturen wie z.B. in der Türkei „soziale Probleme oftmals innerhalb der Familie bzw. im Kollektiv gelöst“ (2014, S.53). Insgesamt zeigt sich, dass der Begriff „Behinderung“ in verschiedenen Kulturen und auch innerhalb der gleichen Kultur je nach Kontextfaktoren unterschiedlich bewertet wird.

Ich gehe davon aus, dass eine unterschiedliche Einschätzung, was als Behinderung angesehen wird und wie man damit umgehen sollte, die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern erschweren kann, insbesondere, wenn die Sichtweisen nicht thematisiert werden. Es ist mir wichtig, in meiner Untersuchung die Sichtweisen sowohl der Eltern als auch der Lehrpersonen auf die Behinderung des Kindes zu erfragen. Falls sich diese unterscheiden, wäre es wichtig, herauszufinden, wie Lehrpersonen und Eltern mit der unterschiedlichen Wahrnehmung im gemeinsamen Kontakt umgehen.

2.1.3. Der Begriff Migration

Der Begriff Migration stammt vom lateinischen Wort „migratio“ und bedeutet Wanderung. Treibel formuliert folgende allgemeine Definition: „Migration bedeutet *Wanderung* [Hervorhebung v. Verf.]. In einem ersten Zugriff spricht man von Migration, wenn Menschen ihren Lebensmittelpunkt über einen längeren Zeitraum hinweg *verlagern* [Hervorhebung v. Verf.]“ (Treibel, 2008, S. 295). In der folgenden Definition bezieht von Wogau (2015) den Begriff Kultur mit ein: „Migration – verstanden als Gestaltung kultureller Übergänge – ist eine Erfahrung, in der sich ein Individuum oder eine Familie auf eine Reise durch viele Phasen und soziale Systeme begibt und sich eine neue Heimat schafft“ (S. 46). Wanderbewegungen gehören nach Halfmann zur Kulturgeschichte der Menschheit. Mit zunehmender Globalisierung gegen Ende des 20. Jahrhunderts gab es weltweit immer mehr Migrationsbewegungen (vgl. Halfmann, 2014, S. 17). Die Gründe, warum Menschen ihr Herkunftsland verlassen, sind vielfältig: Politische Konflikte, ökonomische und soziale Krisen, Diskriminierung aufgrund verschiedener Faktoren, Arbeitslosigkeit und Naturkatastrophen (vgl. Halfmann, 2014, S. 18). Die Gründe für eine Migration verändern sich: Heute sind es auch Heiratsmigrantinnen sowie Fachleute verschiedener Berufe, die im Aufnahmeland gefragt sind (vgl. von Wogau, 2015, S. 46). Auch Lanfranchi geht auf veränderte Gründe für Migration ein:

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich die Migration gewandelt – von einem rein arbeitsbedingten Aufenthalt meist männlicher Arbeitskräfte hin zu einem Existenzaufbau ganzer Familien, die aus verschiedenen Gründen

migriert sind und teilweise sehr unterschiedliche Lebenspläne haben. Diese Familien haben ihre eigene Geschichte, Sprache und Kultur, welche all ihre Lebensbereiche mehr oder weniger entscheidend tangieren. (Lanfranchi, 2015, S. 15)

„Dieser Wandel spiegelt sich auch in einer terminologischen Verschiebung von „Ausländer“ oder „Gastarbeiter“ zu „Migrantin/Migrant“ (ebd.).

2.1.4. Die Bedeutung sozialer Netzwerke für Migranten/Migrantinnen

Menschen mit Migrationshintergrund treffen im Aufnahmeland häufig auf eine völlig andere Kultur mit einem anderen Wertesystem, anderen Denk- und Handlungsmustern, auf das sie sich einstellen und an das sie sich teilweise anpassen müssen. Bei diesem Prozess sind Migrantinnen und Migranten auf „*Oasen*“ *der eigenen Kultur* [Hervorhebung v. Verf.] angewiesen, d.h. auf Orte, wo sie Menschen aus dem gleichen Kulturkreis treffen können (Wittwer, 1998, S. 131). „Eine Oase hat etwas Erfrischendes, dort fließt Wasser, dort bekommt man das, was man für sein Gemüt, für seine persönliche Lebensqualität nötig hat“ (ebd.). Das hat nach Wittwer nicht mit Ghettoisierung, d.h. einer Abgrenzung gegen aussen zu tun (vgl. 1998, S. 131). Auch Eimmermacher sieht die sozialen Netzwerke von Migranten und Migrantinnen als „bedeutsame Ressource für Hilfe- und Problemlösungsprozesse“ (2015, S. 66) an. Sie bieten Kontinuität und Unterstützung, aber auch eine Orientierung im Aufnahmeland (vgl. ebd.) Eimmermacher unterscheidet zwischen persönlichen Netzwerken und der Migranten-Community (vgl. 2015, S. 67). Die persönlichen Netzwerke beinhalten u.a. Familie und Verwandte, Freunde und Kollegen/innen. Die Migranten-Community ist ein Ort, an dem sich die Zugewanderten treffen, sie hat eine „wichtige Unterstützungsfunktion“ (ebd.).

2.1.5. Integrationsphasen

Integration ist ein längerer Prozess, den Familien nach ihrer Migration durchlaufen. Lanfranchi hat die verschiedenen Phasen beschrieben, die ich in diesem Kapitel darstellen möchte. Zunächst ist es wichtig, den Begriff Integration zu definieren:

Dieser „stammt aus dem Lateinischen (integratio) und wird meist mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauer Szaday, 2011, S. 11). „Eine gelungene Integration besteht nicht in der einseitigen Anpassung der Migranten/Migrantinnen an das neue Land und die neue Kultur, sondern Teile der Identität bleiben erhalten und neue kommen dazu (vgl. Lanfranchi, 2015, S. 16). „Migranten befinden sich in einem Prozess der Anpassung und des Aushandelns von neuem Sinn“ (ebd.). Sie setzen sich mit den neuen Denkmustern und Werten auseinander, verändern eigene Denkweisen und übernehmen einiges. Anderes bleibt in seiner Unterschiedlichkeit in der sich verändernden Gesellschaft bestehen. Dies ist ein langandauernder Prozess (vgl. ebd.). Lanfranchi (2015) beschreibt fünf verschiedene Phasen der Migration:

1. Vorbereitung der Migration als „aktiver Schritt zur Problembewältigung“ (S.17).
2. Ankommen im Aufnahmeland
3. Konsolidierung und eventuell Konfliktverleugnung
4. Flexibilisierung und eventuell Krise. Umgang mit veränderten Wertvorstellungen.
5. Anschluss und Integration (vgl. S. 16/17)

Montoya-Romani (2015) stellt ein Phasenmodell mit sechs verschiedenen Stufen der Entwicklung zu „interkultureller Sensitivität“ und der „Erfahrung von Unterschiedlichkeit“ auf. In den ersten drei Phasen: Verleugnung, Abwehr und Minimalisieren ist die Orientierung auf die „eigene Kultur als zentrale Realität“ gerichtet, bei der vierten bis sechsten Stufe: Akzeptanz, Anpassung und Integration wird die eigene Kultur „im Kontext anderer Kulturen erlebt“ (Montoya-Romani, 2015). Die ersten drei Phasen bezeichnet Montoya-Romani als „Ethnozentrische Weltsicht“, die vierte bis sechste Entwicklungsstufe als „Ethnorelative Weltsicht“. In diesem Modell wird deutlich, dass Offenheit für die Auseinandersetzung mit neuen Wertvorstellungen, dem Aushandeln, je nach Entwicklungsstufe, in der sich die Familie gerade befindet, noch wenig oder nicht vorhanden ist.

Die Integration im Aufnahmeland gelingt nicht allen Familien gleich gut. Lanfranchi (2015) unterscheidet verschiedene Typen von Familien:

- Der vorwärtsgewandte Familientyp kann sich trotz belastenden Erfahrungen erfolgreich im neuen Land zu Recht finden. Hilfreich sind hohe Kommunikationskompetenzen, die Fähigkeit, sich auf die realen Lebensumstände einzulassen und realistische Lebensentwürfe zu entwickeln. „Vorwärtsgewandte Migrationsfamilien sind fähig und willens, durch Informationssuche, Einleiten eigener Problemlösungsschritte und Aktivierung sozialer Netze einen Wandel zu ermöglichen.“ (S. 19).
- Der „stillstehende Familientypus“ zeichnet sich durch „radikale Grenzziehung nach Aussen und Abschottung nach innen“ aus (ebd.). Er ist sehr traditionsgebunden und es gelingt ihm nicht, „familienzyklische Perspektiven wahrnehmen zu können“ (S. 20).
- Der rückwärtsorientierte Familientypus bleibt im Aufnahmeland im Provisorium, als Perspektive wird die Rückkehr gesehen. Traditionelle Rollenmuster werden innerhalb der Familie aufrechterhalten. In diesen Familien haben Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten, „schulische Leistungsziele zu erreichen“ (S. 21).

Ich gehe davon aus, dass es für die Kommunikation zwischen Eltern und Schule entscheidend ist, inwieweit sich die Familie in der Schweiz bereits integrieren konnte. Wenn für eine Familie die Rückkehr ins Ursprungsland im Zentrum steht, werden Elterngespräche anders verlaufen als bei einer vorwärtsgewandten Familie, die für einen gemeinsamen Austausch und das Erarbeiten von Zielen für ihr Kind in der Schule offen ist.

2.1.6. Sozioökonomische Belastungsfaktoren

Qualitative Untersuchungen belegen, dass Migrationsfamilien häufig von drei Spannungsfeldern betroffen sind: Die Zunahme sozialer Ungleichheit, die ungleiche Verteilung von Bildungschancen und die tendenziell schlechtere Gesundheitslage inklusive erschwerem Zugang zu Beratungsangeboten (vgl. Lanfranchi, 2015, S. 21). Gerade in der Schweiz mit ihrem strengen Einbürgerungsverfahren sind sie in der Wahl der Wohnung oder einer Ausbildung oft deutlich eingeschränkt. Asylsuchenden wird zudem ein sechsmonatiges Arbeitsverbot aufgezwungen. Krippen- und Hortplätze werden vorrangig an einheimische Eltern vergeben. Wenn die Migrationsfamilien durch doppelte Berufstätigkeit auf einen Krippenplatz angewiesen sind, müssen sie oft Plätze mit minderer Qualität annehmen, ausserdem ist nach Lanfranchi (2015) die „Working-Poor-Rate bei Ausländern 1999 mit 12.2 Prozent“ doppelt so hoch wie diejenige der Schweizer und Schweizerinnen (vgl. S. 22).

Fest steht, dass Kinder und Jugendliche aus Migrationsfamilien überdurchschnittlich oft unter besonders schlechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufwachsen. Ökonomische Not, enge Wohnverhältnisse oder eine verkehrsbelastete Wohnumgebung mit wenigen Grünflächen erleben sie deutlich häufiger als Kinder aus einheimischen Familien. (Lanfranchi, 2015, S. 23)

Allerdings gelingt vielen Kindern mit Migrationshintergrund trotz Fremdsprachigkeit und den zuvor genannten Schwierigkeiten „eine unauffällige Schulkarriere mit guten Lernfortschritten“ (ebd.).

Montoya-Romani stellt fest, dass statistisch gesehen 10-15% der gesamten Elternschaft ihre eigenen Kinder aus verschiedenen Gründen zu Hause nicht optimal fördern können, davon sind 85% Eltern mit Migrationshintergrund (vgl. 2015).

Für mein Thema stellt sich die Frage, wie Eltern mit den häufig vielfältigen Belastungsfaktoren umgehen können und welche Auswirkungen dies möglicherweise auf die Zusammenarbeit mit der Schule hat. Welche Möglichkeiten haben Lehrpersonen, auf die Belastungen der Eltern zu reagieren? Wie klappt der Informationsfluss für Beratungsangebote durch die Schule?

2.2. Schulische Integration

In diesem Kapitel geht es um die Systeme Schule und Familie. Die Theorie Bronfenbrenners (1981) zeigt auf, dass die Kommunikation zwischen Systemen Einfluss auf deren Entwicklung hat. Die Vorstellungen über eine möglichst optimale Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert. In der schulischen Integration geht es um die Teilhabe der Kinder mit einer Beeinträchtigung in

einer Regelschulklasse, d.h. um das gemeinsame Lernen der Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Demgegenüber beschreibt die Untersuchung von Schumann (2007), dass der Besuch einer Sonderschule für die Kinder und auch für ihre Eltern häufig schambesetzt ist. Ausserdem gehe ich in diesem Kapitel auf die Situation von Migrationsfamilien mit einem Kind mit Beeinträchtigungen in Bezug auf den Schulalltag ein, der sowohl für die Eltern als auch für die Kinder eine Herausforderung darstellt.

2.2.1. Historische Entwicklung der Beziehung zwischen Elternhaus und Schule

Bis zum 19. Jahrhundert gab die Familie, die Gemeinde und Kirche Wissen, Fähigkeiten und Werte an die Nachfahren weiter. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde vom Staat die Unterrichts- und Schulpflicht eingeführt (vgl. Gomolla, 2009, S. 23). Da die Kinder zu Hause mitarbeiteten, war vielen Familien die Schulpflicht nicht willkommen. Der Staat hatte die Rolle, für das Allgemeinwohl und die Bildung zu sorgen, während die Familien, insbesondere aus ärmeren Kreisen als unwissend angesehen wurden (vgl. ebd., S. 23). Im 20. Jahrhundert wurde die Schule „zunehmend als Ausgleich der wahrgenommenen Schwächen der Erziehung im Elternhaus verstanden. Eltern wurden in Schulen nicht gern gesehen; ihre häusliche Lebenswelt, Sprache und Kultur abgewertet“ (ebd.). Nach dem 2. Weltkrieg übernahm die Schule weitere Aufgaben wie Gesundheit und Sexualkunde, die vorher allein in der Verantwortung der Familie lagen. Durch unterschiedliche Wertauffassungen entstanden Spannungen zwischen Familie und Schule (vgl. Gomolla, 2009, S. 23). Seit den 1980er Jahren werden Eltern immer mehr in die Schule einbezogen, allerdings müssen die Rollen durch die veränderten Familien- und Lebensformen neu überdacht werden (vgl. Gomolla, 2009, S. 24). Lanfranchi (1998) beschreibt, dass „Strukturanpassungen primär via Differenzierung und Spezialisierung gelöst wurden, statt via umfassende Schulreformen“ (S. 105), während die Grundstrukturen der Schule auf das 19. Jahrhundert zurückgehen. Im Gegensatz dazu stehen die grossen Veränderungen im Bereich der Familie: Von der Grossfamilie zur Kleinfamilie mit unterschiedlicher Rollen- und Arbeitsteilung bis zu Patchwork Familien und Einelternfamilien (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 105-106).

Nach Lanfranchi existiert trotz aller Veränderungen der Familienformen „das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie. Das findet seinen Ausdruck in der Arbeitswelt, im Sozialversicherungswesen und in der „*Organisation der Schule* [Hervorhebung v. Verfasser]“ (Lanfranchi, 1998, S. 106). Stattdessen sollten Schule und Lehrpersonen in ihrer Haltung offen für die verschiedenen Lebensformen sein (vgl. ebd.).

2.2.2. Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner

Der theoretische Ansatz von Bronfenbrenner (1981) ist für diese Arbeit relevant, weil er die Interaktion zwischen verschiedenen Systemen als einen dynamischen sich gegenseitig beeinflussenden Prozess beschreibt. In meiner Arbeit geht es um die Kommunikation verschiedener Systeme, nämlich das System Eltern und das System Schule. Da ich mich auf Familien mit Migrationshintergrund beziehe, geht es auch um die Begegnung verschiedener Kulturen als grössere Systeme.

Bronfenbrenner zeigt auf, dass Mensch und Umwelt in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Indem das Individuum auf seine Umwelt reagiert und diese gestaltet, verändern sich beide Bereiche. Er sieht diesen Prozess sowohl in kleinsten Bereich, nämlich in der unmittelbaren Umgebung des Menschen als auch in grösseren Systemen sowie zwischen verschiedenen Lebensbereichen¹. Er kritisiert, dass in der Wissenschaft beobachtete Unterschiede verschiedener Lebensbereiche als Attribute angesehen werden. „Die Umwelt wird, wenn überhaupt, als statische Struktur beschrieben: die entstehenden Interaktionsprozesse, die das Verhalten der Systembeteiligten in Gang setzen, aufrechterhalten und zur Entwicklung bringen, bleiben unerwähnt“². Stattdessen ist es ein fortlaufender Prozess:

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind.“ (Bronfenbrenner, 1981, S. 37)

Die sich entwickelnde Person muss „als wachsende dynamische Einheit, die das Milieu, in dem sie lebt, fortschreitend in Besitz nimmt und umformt“³, gesehen werden. Sie wirkt auf ihre Umwelt ein und verändert diese, aber auch die Umwelt wirkt auf die Person ein, es ist also ein wechselseitiger Prozess. Die Umwelt umfasst „mehrere Lebensbereiche und die Verbindungen zwischen ihnen, auch äussere Einflüsse aus dem weiteren Umfeld“ (ebd.).

Er definiert Umwelt folgendermassen: „Man muss sich die *Umwelt* [Hervorhebung vom Verf.] aus ökologischer Perspektive topologisch als eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer, jeweils von der nächsten umschlossener Strukturen vorstellen“ (ebd.). Er unterscheidet vier verschiedene Systeme, die ich im Folgenden beschreiben möchte:

Das Mikrosystem

Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit den ihr eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt. (Bronfenbrenner, 1981, S. 38)

Dieser Lebensbereich kann z.B. die Familie oder das Klassenzimmer sein⁴. Dieses innerste System ist ein „Zweipersonensystem“, zum Beispiel Mutter und Kind oder Mann und Frau. Es geht um die Interaktion dieser Personen miteinander, die sich auf beide auswirkt: Wenn die eine Person einen Entwicklungsprozess durchmacht, hat das Auswirkungen auf die andere Person⁵. Das „Erleben“ spielt im Mikrosystem eine wichtige Rolle⁶. Bronfenbrenner weist darauf hin, dass ein für die menschliche Entwicklung förderlicher Prozess in diesen Dyaden entscheidend von der Anwesenheit dritter Personen abhängig sein kann. Je nachdem, welche Rolle diese dritte Person einnimmt, kann das den Entwicklungsprozess fördern oder behindern⁷.

Das Mesosystem

Dieses System „umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist“⁸. Verschiedene Mikrosysteme stehen in Interaktion miteinander. So geht es zum Beispiel beim Schuleintritt eines Kindes um die Beziehungen zwischen den beiden Mikrosystemen Elternhaus und Schule (ebd.). Die Verbindungen verschiedener Lebensbereiche können nach Bronfenbrenner einen ebenso grossen Einfluss auf die Entwicklung haben wie Ereignisse innerhalb eines Lebensbereichs⁹. Für günstige Entwicklungsbedingungen ist das Vorhandensein und die Art der sozialen Verbindungen zwischen den Lebensbereichen entscheidend: Wie kommunizieren die beiden Systeme miteinander, in welchem Ausmass informieren sie sich etc.¹⁰. Die Bedeutung der ökologischen Übergänge wie z.B. der Schuleintritt oder der Übergang von Schule zum Beruf wird nach Bronfenbrenner oft zu wenig beachtet. Fast jeder Übergang beinhaltet eine Veränderung der Rolle. Rollen haben einen „ganz unglaublichen Einfluss darauf, wie eine Person behandelt wird, wie sie selbst handelt, was sie tut und damit auch, was sie denkt und fühlt“¹¹.

Das Exosystem

Dieses System bezeichnet den oder die Lebensbereiche, „an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden“¹², beispielsweise ist das Exosystem für ein kleines Kind die Arbeitsstelle oder der Bekanntenkreis der Eltern (vgl. ebd.).

Das Makrosystem

Alle in den anderen Systemen beschriebenen Lebensbereiche einer Art „sind einander innerhalb einer Kultur oder Subkultur im allgemeinen sehr ähnlich, während sie sich von

Kultur zu Kultur deutlich voneinander unterscheiden, als gebe es in jeder Gesellschaft oder Subkultur so etwas wie Konstruktionsanweisungen für ihre Organisation“¹³. Innerhalb einer Kultur ähneln sich zum Beispiel Spielplätze, Postämter etc., in einer anderen Kultur sind diese völlig anders. Auch die Beziehungen zwischen Systemen wie zum Beispiel Schule und Elternhaus sind in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich.

Die Konstruktionsanweisungen der Systeme für sozioökonomische, ethnische, religiöse und andere Subkulturgruppen sind verschieden, sind das Ergebnis verschiedener Weltanschauungen und Lebensstile, die ihrerseits wieder dazu beitragen, die für die einzelnen Gruppen typischen Umwelten zu bewahren. (Bronfenbrenner, 1981, S. 42)

1) vgl. op. cit., S.19 2) op. cit., S.33 3) op. cit., S.38 4) vgl. op. cit., S.19 5) vgl. op. cit., S.21
6) vgl. op. cit., S.38 7) vgl. op. cit., S.21 8) op. cit., S.41 9) vgl. op. cit., S.19 10) vgl. op. cit., S.21-22
11) op. cit., S.22 12) op. cit., S.42 13) op. cit., S.20

2.2.3. Integration von Kindern mit Sonderschulstatus in der Regelschule versus Sonderschule

In diesem Abschnitt gehe ich auf den Begriff der Schulischen Integration, d.h. der Integration in der Regelschule ein und grenze diese Schulungsform von der separierten Schulung in Sonderschulen oder Sonderklassen ab. Die Untersuchungen von Schumann (2007) geben einen Eindruck von möglichen Auswirkungen einer Sonderschulentscheidung auf das Befinden vieler betroffener Eltern und ihrer Kinder.

Der Begriff Schulische Integration

Im „Rezeptbuch schulische Integration“ (2011) wird diese folgendermassen beschrieben: „Es geht um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtungen wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten.“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauert Szaday, 2011, S. 11). Integration bezieht also Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der Regelschule ein (vgl. Lienhard-Tuggener et. al., S. 15). Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen können nach der Definition von Lienhard-Tuggener et al. „ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen“ (2011, S. 13).

Entwicklung von der separaten Förderung zur integrativen Schule

Lange Zeit ist man davon ausgegangen, Diversität mit der Bildung homogener Gruppen zu begegnen (vgl. López Molero, 2012, S. 49). Seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden aufgrund verbesserter Möglichkeiten zur Diagnostik Sonder- und Förderschulen ausgebaut und neue Förderangebote geschaffen mit der Folge, dass die Separation zunahm (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 21-22). 2007/2008 besuchten in der Schweiz 5,7% der Schüler/innen eine Sonderklasse oder

eine Sonderschule (vgl. Lienhard-Tuggener, S. 27-28). Die Zuteilung in Sonderschulen hatte keine einheitlichen Beurteilungsgrundlagen. Schüler/innen mit Migrationshintergrund sind in Sonderklassen je nach Kanton deutlich übervertreten (ebd.). Die Erklärung von Salamanca mit dem Grundsatz, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat, wurde von der UNESCO vorgeschlagen und Mitte der neunziger Jahre an der Weltkonferenz von 92 Regierungsvertretern unterzeichnet. Sie betont die Bedeutung einer integrativen Schule als Mittel gegen Diskriminierung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32). Die Heterogenität bezieht sich nicht nur auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen: López Melero betont die Ressourcen durch die grosse Heterogenität von Schulklassen: „Die Anwesenheit von Jungen und Mädchen verschiedenster Völkergruppen und Religionen, kognitiver und kultureller Kompetenzen und Herkunft ermöglichen eine kulturelle Bereicherung von unschätzbarem pädagogischen und menschlichen Wert“ (2012, S. 49). Aufgrund zahlreicher auch für die Schweiz relevanten Studien ist nach Lanfranchi und Steppacher (2011) belegt, dass lernschwache Schulkinder „in integrativen Klassen im sprachlichen und mathematischen Bereich grössere Fortschritte machen als solche in separierten Einrichtungen“ (S. 29). Während lernstarke Kinder in ihrer schulischen Entwicklung nicht eingeschränkt werden, kann sich bei lernschwachen Kindern „ein tieferes Selbstkonzept der eigenen Begabung“ entwickeln (Lanfranchi und Steppacher, 2011, S. 30), das aber letztlich zu einer realistischen Selbsteinschätzung führt.

Die Sonderschule als „Schonraumfalle“

Schumann, die sich in ihren Ausführungen auf Deutschland bezieht, beschreibt in dem Buch: „Ich schäme mich ja so“ (2007), dass die Zuweisung in eine Sonderschule von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Anhand verschiedener Studien wie z.B. der von Holz et al. 2005 zeigt Schumann auf, dass Armut und Bildungsarmut in einem engen Zusammenhang stehen (vgl. Schumann, 2007, S. 21). „Nach ihren Bildungsverläufen zu urteilen, gehören Migranten zu der Gruppe mit besonders *hohem Risiko*, im Teufelskreis von Armut und Bildungsarmut *stecken zu bleiben* [Hervorhebungen v. Verf.]“ (Schumann 2007, S. 26). Sie bezeichnet die Überweisung in eine Sonderschule als „eine hochproblematische Selektionsmassnahme“ (2007, S. 13) und betont die „*Überrepräsentation* [Hervorhebung v. Verf.] von Migranten“ in Sonderschulen (ebd.). Die Argumente für eine Sonderschulüberweisung ist für Schumann ein „*Schonraumargument* [Hervorhebung v. Verf.]“ (2007, S. 16):

Den Kindern und Jugendlichen, die als Schulversager im Regelschulsystem ihr Wohlbefinden, ihre Leistungsmotivation, ihre Lernfreude und ihr Selbstwertgefühl verloren haben, soll die Sonderschule als „Schonraum“ mit individuell angepassten bedürfnisgerechten Leistungsanforderungen und persönlichen Hilfestellungen wiedergeben bzw. ihnen helfen, in der Bezugsgruppe der Sonderschüler/innen ohne den üblichen Konkurrenz- und Leistungsdruck ein positives Selbst- und Leistungskonzept zu entwickeln [Hervorhebungen v. Verf.]. (Schumann, 2007, S. 16)

Die durch Befragung von Eltern und Schülern/Schülerinnen gewonnenen Ergebnisse der Untersuchung von Schumann zeigen unter anderem auf, dass für viele Kinder und viele Eltern der Besuch der Sonderschule „*schambesetzt*“ [Hervorhebung v. Verf.] ist. „*Fast die Hälfte der Eltern* gibt an, dass es ihnen *sehr* bzw. *ein bisschen peinlich* [Hervorhebungen v. Verf.] ist, wenn sie nach der Schule ihres Kindes gefragt werden und dazu Auskunft geben sollen“ (Schumann, 2007, S. 164). Sie zieht das Fazit:

Eltern fürchten die stigmatisierenden Effekte der Sonderschule für ihr Kind und suchen nach Alternativen, die sie sich aber im jetzigen System noch erkämpfen müssen. Die Verpflichtung ihres Kindes zum Sonderschulbesuch ist eine schwer wiegende Belastung für Eltern und kann krisenhafte Symptome bis zur Depression auslösen, wenn Eltern sich wegen des Sonderschulbesuchs ihres Kindes schämen. (Schumann, 2007, S. 177)

In ihren Schlussfolgerungen argumentiert Schumann:

Mit dem Ausschluss aus dem Regelschulsystem werden die Betroffenen zum *Objekt vielfacher Beschämungen*, die ihnen *Anerkennung und Würde* absprechen. Im Schamgefühl und der darin enthaltenen inferioren Selbstwahrnehmung legitimieren die Beschämten die ihnen entgegengebrachte *gesellschaftliche Missachtung* und reproduzieren so symbolisch ihre *soziale Ungleichheit* [Hervorhebungen v. Verf.]. (Schumann, 2007, S. 201)

Sie spricht sich für eine Schliessung der Sonderschulen aus, die sonderpädagogischen Ressourcen sollen in das Regelschulsystem eingebunden werden (vgl. 2011, S. 203). Das ist für Lanfranchi und Steppacher (2011) zurzeit noch keine Option, da die Schule noch nicht genügend auf den Umgang mit schwierigen Schüler/innen mit Behinderung eingerichtet ist (vgl. S. 30). Allerdings sprechen sie sich für eine deutliche Reduzierung der Sonderklassen und Sonderschulen aus und raten zu einer „Umlagerung von fachlichen, personellen und finanziellen Ressourcen aus dem Sonderschulbereich in die Regelschule“ (Lanfranchi und Steppacher, 2011, S. 31).

Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Scham nicht nur Sonderschulkinder und ihre Eltern betrifft, sondern auch im integrativen Setting eine Rolle spielt. Zwar besucht das Kind eine „normale“ Regelschule, trotzdem hat es ein „Sondersetting“ mit einem/r Schulischen Heilpädagogen/in und die Unterschiede in den Lernvoraussetzungen sind für das Kind und wohl auch für die Eltern deutlich. In den Interviews versuche ich, Aufschluss über diese Frage zu gewinnen.

2.2.4. Situation der Migrantenfamilien mit einem Kind mit Behinderung

Wertesysteme und die damit verbundenen kollektiven Regeln und Handlungsstrukturen können im Herkunftsland und Aufnahmeland der Migrationsfamilien sehr verschieden

sein. Halfmann beschreibt drei verschiedene Ebenen, wie sich Kultur, Migration und Behinderung miteinander verbinden können:

1. Kulturspezifische Sichtweisen auf und gesellschaftliche Umgangsformen treffen infolge von Behinderung aufeinander.
2. Überschneidung kultureller Sichtweisen auf Behinderung – bikulturelle Perspektive
3. Veränderung kulturspezifischer Muster und Sichtweisen durch Behinderung. (2014, S. 70)

Zu 1.: Bei grossen Unterschieden in der Sichtweise oder in Einstellungen kann es in interkulturellen Begegnungen zu Irritationen und Konflikten kommen (vgl. Halfmann, 2014, S. 70).

Zu 2.: Die Herkunftskultur ist weiterhin bestimmend für diese Migrationsfamilien, auch wenn sie schon früh in Kontakt z.B. mit den Hilfesystemen im Aufnahmeland in Kontakt kommen.

Zu 3.: „Durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung können – unabhängig von einem Migrationshintergrund – kulturelle Muster aufgebrochen werden, indem durch die Eltern bspw. Coping- und Handlungsstrategien entwickelt werden (müssen), die sich der spezifischen Lebenssituation mit einem Kind mit Behinderung anpassen. (Halfmann, 2014, S. 72)

Es gibt viele Faktoren, die insbesondere bei Migrantenfamilien mit einem Kind mit Behinderung Auswirkungen haben können: So können beispielsweise räumliche (z.B. Stadt oder Land) und zeitliche Aspekte wie der Zeitpunkt der Geburt die Einstellung prägen. Auch der Aufenthaltsstatus kann von Bedeutung sein. Gerade ein unsicherer Aufenthaltsstatus kann in diesem Zusammenhang sehr belastend sein. Ebenso können soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen, so z.B., wenn die Migrationsfamilie im Aufnahmeland sehr isoliert ist, weil ihnen die sozialen Netzwerke aus ihrem Herkunftsland fehlen. (vgl. Halfmann, 2014, S. 80–84).

Ob Migrationserfahrungen für das Leben mit einem Kind mit Behinderung eine Ressource oder zusätzliche Belastung darstellen, ist von zahlreichen individuell variierenden Einflussfaktoren wie migrations- und personenspezifischen Merkmalen abhängig, die in unterschiedlicher Weise und in verschiedenen Merkmalskombinationen in Erscheinung treten und in unterschiedlichen Verlaufskurven zum Ausdruck kommen. (Halfmann, 2014, S. 88)

Migrationsfamilien mit einem Kind mit Behinderung sind häufiger auf verschiedene Hilfssysteme angewiesen. Viele Familien sind nicht genügend über Hilfsmöglichkeiten informiert (vgl. Halfmann, 2014, S. 95). Möglicherweise haben sie sprachliche und/oder kulturelle Verständnisschwierigkeiten. Ausserdem sind viele Migrationsfamilien unsicher

oder haben zu wenig Vertrauen, Hilfssysteme in Anspruch zu nehmen (vgl. Halfmann, 2014, S. 99).

Für meine Arbeit ist es von Bedeutung, ob Eltern von den Lehrpersonen über Hilfsmöglichkeiten informiert werden und ob sie diese in Anspruch nehmen. Inwieweit gehen Eltern auf Lehrpersonen zu, wenn sie Unterstützung brauchen?

2.2.5. Migrationskinder zwischen Schul- und Familienkultur

Die Schulzeit ihrer Kinder ist für Eltern eine grosse Herausforderung: Sie sind bemüht, sich gegenüber dem/r Lehrer/in richtig zu verhalten, ihr Kind zu unterstützen und es beim Lernen zu begleiten. Gerade Migrationsfamilien sind hier sehr auf regelmässige Zusammenarbeit und auf guten Informationsfluss durch die Lehrpersonen angewiesen (vgl. Lanfranchi, 2015, S. 26). Auch Kinder mit Migrationshintergrund haben besondere Herausforderungen: Sie wachsen in verschiedenen Lebenswelten mit unterschiedlichen oder sogar sich widersprechenden Denkweisen und Haltungen auf, in dem sie sich als Individuum entwickeln. „Dieser Übergangsprozess im Spannungsfeld von Vertrautheit und Fremdheit kann beschwerlich sein. Zu dessen phänomenologischer Beschreibung eignet sich der Begriff des „seelischen Grenzgängertums“, der zum ersten Mal in einem Aufsatz von *Herzka* (1988) [Hervorhebung v. Verf.] erwähnt wird“ (Lanfranchi, 1998, S. 98). Der Ansatz Bronfenbrenners, auf den sich Lanfranchi hier bezieht, erläutert die Beziehungen der verschiedenen Systeme: Die Mikrosysteme Elternhaus und Schule haben wenig konstante Beziehungen miteinander, da ein regelmässiger Austausch zwischen Migrationseletern und Schule oft fehlt oder zu wenig funktional ist. Diesen Austausch zwischen den Mikrosystemen Schule und Elternhaus bezeichnet Bronfenbrenner als Mesosysteme (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 98). Schulkinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bewegen sich ständig zwischen diesen zwei Lebenswelten hin und her. Dies kann eine grosse Belastung darstellen. Allerdings weist Lanfranchi darauf hin, dass diese Belastung nicht nur negativ sein muss, sondern auch eine Entwicklungschance bedeuten kann (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 99). Für die Überlegung, welche Komponenten die unterschiedlichen Lebenswelten der Migrationskinder ausmachen, bietet sich die Aufstellung von Harkness & Super (1993, nach Lanfranchi, 2013, S. 6) an: Sie beschreiben mit dem Begriff „Entwicklungsnische“ das Spannungsfeld, in dem die Kinder aufwachsen. Dabei werden drei Komponenten genannt:

1. „Die physischen und sozialen Gegebenheiten, in denen ein Kind lebt“.
2. „Kulturell bedingte Muster der Kindererziehung“.
3. „Parentale Ethnotheorien (also Denkmodelle der Eltern, die mit Kultur, aber auch mit dem Migrationsprozess und weiteren Faktoren im Zusammenhang stehen)“ (Lanfranchi, 2013, S. 6).

Wenn Kinder mit Migrationshintergrund bereits als Kleinkind mit ihren Eltern in die Schweiz gekommen sind, weichen die Wertsysteme zwischen Elternhaus und Schule unter Umständen stark voneinander ab. Finden in so einem Fall kaum Eltern-

Lehrpersonenkontakte statt, bleiben die Widersprüche, in denen sich das Kind befindet, oft unbemerkt. Dadurch können Ängste und Misstrauen entstehen (vgl. Lanfranchi, 2013, S. 7).

Interessant ist für diese Arbeit, ob Unterschiede in den Wertesystemen in Schulgesprächen thematisiert werden. Werden z.B. unterschiedliche Auffassungen von Kindererziehung angesprochen?

2.3. Kommunikation zwischen Migrationseletern und Lehrpersonen

In diesem Kapitel geht es um folgende Fragen: Wie kann Kommunikation in der Begegnung mit anderen Kulturen gelingen? Welche Voraussetzungen müssen Lehrpersonen für einen gelingenden Kontakt mit Eltern mit Migrationshintergrund mitbringen?

2.3.1. Persönliche Kontakte zwischen Schule und Migrationseletern

Lanfranchi beschreibt Schule und Eltern als ungleiche Partner: Die Eltern haben oft wenig Einblick in den Schulalltag. Die Häufigkeit und die Inhalte der Elternkontakte werden durch die Schule bestimmt. Anlässe wie die Aufgabenhilfe müssen in der Familie eingeplant werden (vgl. 1998, S. 101). Er bezieht sich auf eine Untersuchung von Hagmann aus dem Jahr 1995, die belegt, dass bei höherem Ausländeranteil in Elterngesprächen weniger Zeit für Informationen über Leistung, Verhalten und Förderung der Kinder eingesetzt wird. Auch wenn sich einzelne Lehrpersonen auf die Bedürfnisse der Migranteltern eingehen, messen viele Lehrpersonen der Zusammenarbeit mit Eltern wenig Bedeutung bei. Elterngespräche finden häufig während der Arbeitszeit der Eltern statt, Hausbesuche sind selten (vgl. ebd.). Als Grund für das Reduzieren der Elternkontakte auf ein Minimum sieht Lanfranchi die Furcht der Lehrpersonen vor der Einmischung der Eltern in ihre Unterrichtsgestaltung (vgl. 1998, S. 102). Gegen die klare Trennung der Bereiche Schule und Elternhaus spricht die Tatsache, dass es viele Überschneidungen gibt wie zum Beispiel das Erledigen der Hausaufgaben (vgl. ebd.).

Für mein Thema ist es wichtig, herauszufinden, welche Bedeutung die Lehrpersonen dem Elternkontakt beimessen. Wird auf der Seite der Lehrpersonen aber auch auf der Seite der Eltern mehr Kontakt gewünscht? Wie offen sind Lehrpersonen beim Zeiträumen für Elterngespräche? Finden auch Hausbesuche statt? Welche Themen werden in den gemeinsamen Gesprächen thematisiert?

2.3.2. Problematik im Aufgabenbereich Lehrpersonen – Elternarbeit

Lehrpersonen haben ein komplexes Aufgabenfeld und müssen vielfältige Rollen übernehmen (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 107). Die Elternarbeit ist eine grosse

Herausforderung: Die Eltern unterscheiden sich sehr in Bezug auf ihre Erwartungen, die einen haben hohe Erwartungen und äussern sich kritisch zu jeder vermuteten Unter- oder Überforderung, andere verstehen Schule als reines Bildungsinstitut und verlangen, dass sich die Lehrpersonen nicht in Erziehungsfragen einmischen und andere delegieren die Verantwortung einschliesslich der Erziehungsverantwortung total an die Schule (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 107-108). „Gerade in solchen Fällen des elterlichen Überengagements, wie auch in Fällen der elterlichen Passivität, sind Gefässe für regelmässige Begegnungen zum Aufbau einer Vertrauensbasis nötig“ (Lanfranchi, 1998, S. 108). Lehrpersonen beschränken Elternkontakte häufig auf ein Minimum, möglicherweise um eine Einmischung von Lehrpersonen in Familienangelegenheiten zu vermeiden (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 102). Die Wichtigkeit einer systemischen Herangehensweise wird häufig nicht gesehen, stattdessen werden „individuumorientierte, auf das Kind zentrierte Interventionen angestrebt“ (Lanfranchi, 1998, S. 103). Die Gründe sieht Lanfranchi darin, dass systemische Kompetenzen der Lehrpersonen in der Aus- und Weiterbildung zu wenig gefördert werden. Ausserdem lösen Schulprobleme Stress bei Lehrpersonen, Eltern und Kind aus, der das Beziehungsklima im gemeinsamen Gespräch beeinträchtigen kann. „Nur dort, wo ein solches Beziehungsklima durch vorherige, ungezwungene Kontakte und gute Kommunikation in Zeiten des geringen Anpassungsdruckes kultiviert wurde, können einvernehmliche und tragfähige Lösungen gesucht und aktiviert werden“ (Lanfranchi, 1998, S. 103).

Eine aktuelle Lehrpersonenbefragung des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands zum Thema Elternarbeit aus dem Jahr 2015 zeigt auf, wie stark Lehrpersonen die Belastung durch Elternarbeit empfinden. Die zeitliche Belastung wird von 40% der Lehrerschaft als stark beschrieben, 48% als normal, 12% als wenig. Die psychische Belastung der Elternarbeit wird von 31% der Lehrpersonen also stark beschrieben, 51% werten sie normal und 18% empfinden sie als wenig (vgl. Schaller, 2015, S. 13).

2.3.3. Interkulturelle Kompetenz

Unterschiede im Verständnis dieses Begriffs

Manuela Westphal gibt in ihrem Aufsatz: „Interkulturelle Kompetenzen als Konzept für die Zusammenarbeit mit Eltern“ (2009) einen Überblick über verschiedene Sichtweisen zum Begriff ‚Interkulturelle Kompetenz‘. Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern geht, wird oft von der Notwendigkeit interkultureller Kompetenz gesprochen. Angesichts der schwierigen Schulsituation vieler Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie nicht gelingender Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sieht Westphal dringenden Handlungsbedarf (vgl. 2009, S. 89). Zwar wird der Begriff ‚interkulturelle Kompetenz‘ oft verwendet, häufig bleibt dessen Bedeutung aber unklar. In der pädagogischen Erklärung dieses Begriffs gehören neben Anerkennung und Respekt für Andersheit auch das Verstehen und der Dialog. Mit dieser Vorstellung wird

impliziert, dass die Zusammenarbeit gelingt, wenn man möglichst viel über verschiedene Kulturen weiss (Westphal, 2009, S. 92). Diese Haltung „wird im erziehungswissenschaftlichen Diskurs als reduktionistisch und statisch eingeschätzt“ (ebd.). Auch Kalpaka bemerkt, dass der Blickwinkel auf „die Kultur der Anderen“ zur „Verfestigung von Wirdie- Einteilungen“ beiträgt (Kalpaka, 2015, S. 41). In neueren Theorien wird ein ganzheitlichen Kompetenzbegriffs gewählt, der die ganze soziale und gesellschaftliche Vielfalt der Gesellschaft mit einschliesst (vgl. Gültekin in Westphal, 2009, S. 93). Innerhalb jeder Gesellschaft gibt es Differenzen wie Geschlecht, Klasse und Sozialstatus. Ethnizität etc. „Dabei sind diese Differenzen nicht nur weitere soziale Ordnungsmuster z.B. im Klassenzimmer, ..., sondern sie formen und generieren zugleich auch das Verhältnis von Identität und Andersheit“ (ebd.) Als interkulturelle Kompetenzen gelten nach Westphal auch die ausgebildeten Fähigkeiten von Migranten/innen wie z.B. Mehrsprachigkeit und Mehrperspektivität (vgl. ebd.). Bezogen auf die Elternarbeit wird deutlich, dass man Vereinfachungen kritisch begegnen muss. Grundsätzlich ist es wichtig, nicht die ‚Andersheit‘ in das Zentrum zu rücken, sondern die „Gemeinsamkeiten, die aus den Veränderungen und den Erfordernissen gesellschaftlicher Pluralisierung und Ausdifferenzierung erwachsen“ (Westphal, 2009, S. 94). „Elternarbeit richtet dann den Blick stärker auf institutionelle Zusammenhänge und Möglichkeiten der Reflexion des pädagogischen Handelns unter Bedingungen sozialer und kultureller Vielfalt und Heterogenität“ (Westphal, 2009, S. 95).

Wenn Elternarbeit in der Schule in dieser Weise verstanden wird, geht es nicht um Abgrenzung zwischen den Vorstellungen der Schule und den Vorstellungen der Eltern, ebenso wenig um die einseitige Anpassung der Eltern an das hiesige Schulsystem, sondern um die Entwicklung passender Formen der Zusammenarbeit. Dabei werden die Ressourcen der Familien mit Migrationshintergrund einbezogen, die Vielfalt wird dann zu einer Bereicherung.

Sensibilisierung

Westphal hält es für sehr wichtig, dass Lehrpersonen in Weiterbildungen zur Elternkooperation interkulturelle Kompetenzen erwerben. Grundlegend für die interkulturelle Elternarbeit ist nach Westphal (2009, S. 98):

- Die Fähigkeit zu kritischer Selbst- und Fremdrelexion
- Motivation zum Verständnis biographischer und lebensweltlicher Bezüge
- Akzeptieren von Fremdheit und Differenz
- Das eigene Verstehen hinterfragen
- Verunsicherung und Widersprüche konstruktiv einzusetzen

Ausserdem ist es wichtig, eigene und institutionelle Elternbilder zu reflektieren und die sich wandelnde Elternrolle zu vergegenwärtigen. Das Fernbleiben von Eltern sowie fehlende Mitarbeit kann auch eine „Antwort auf Bevormundung, Belehrung und Kulturalisierung“ sein (Westphal, 2009, S. 99). Ebenso ist die Anerkennung der elterlichen Erziehungsleistungen wichtig. Kinder erfahren in Migrationsfamilien „zumeist abstrakte

bzw. moralische Unterstützung ihrer Eltern und eine starke Familienorientierung“ (Westphal, 2009, S. 100).

Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle

In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund ist die Aufmerksamkeit meistens auf die Familie mit ihren Belastungen und Problemen gerichtet. Dabei wird die eigene Rolle mit ihren Defiziten häufig ausgeblendet (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 91). Tatsächlich ist die Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund häufig herausfordernd, da es sich häufig um Multiproblemfamilien mit grossen Belastungen und Stress auf verschiedenen Ebenen handelt. Wenn trotz persönlichem Einsatz der Professionellen die Zusammenarbeit nicht direkt gelingt, ist die Gefahr gross, aus der Hilflosigkeit und Irritation heraus auf Ausweich-Strategien zurückzugreifen. Lanfranchi nennt hier unter anderem Projektionen, bei denen die Misserfolge den Migrantenfamilien selbst zugeschrieben werden, Machtmanifestationen und Rationalisierung, bei der z.B. kulturalisierende Erklärungen herangezogen werden (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 91-92).

Beziehungsgestaltung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund ist das Interesse an den Besonderheiten ihrer Lebensgeschichte: „Im Zentrum stehen Begegnung, Kommunikation und Interaktion“ (Lanfranchi, 2010, S. 92). Lanfranchi nennt in diesem Zusammenhang das im Ausbildungsinstitut Meilen entwickelte Konzept „des Fallverstehens in der Begegnung“ (ebd.). Damit ist das fallspezifische Verstehen „basierend auf dem universellen Wissen einerseits und auf dem affektiven Sicheinlassen in der direkten persönlichen Begegnung andererseits“ gemeint (Dinkel-Sieber, Hildenbrand, Waeber, Wäschle, Welter-Enderlin, 1998, S. 273).

Anregungen für den Schulalltag

Die folgenden Vorschläge Lanfranchis für die Zusammenarbeit mit Migrationseletern sind für den Schulbereich entscheidend:

- Vermeiden von schriftlichen Einladungen, da ein offizielles Papier abschrecken kann, stattdessen die Telefonnummer zur Verfügung stellen.
- Das Zeitfenster für Gespräche so flexibel wie möglich halten, auch Abendtermine ermöglichen.
- Beziehungsaufbau durch die Form der Gesprächsführung, Zugang zu persönlichen Themen wie z.B. dem Herkunftsort ermöglichen.
- Eigene Widerstände erkennen. „Schwimmen mit dem Strom statt kämpfen gegen den Strom, langer Atem statt Ungeduld ...“ (Lanfranchi, 2010, S.93).
- „Kulturelle Traditionen und familiäre Netzwerke als eine wichtige Identitäts- und Solidaritätsressource begreifen lernen“ (ebd.)

Er betont, dass diese Kompetenzen in einem lebenslangen Prozess erworben werden müssen. Es geht um das Erwerben von „Methodenkenntnisse im Umgang mit multiperspektivischen Denkmodellen und Handlungsmustern“ (ebd.).

3. Fragestellung

Aus der theoretischen Betrachtung wird deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Familien mit Migrationshintergrund eine besondere Herausforderung darstellen. Es erfordert auf der Seite der Lehrpersonen eine grosse Offenheit und Bereitschaft, die Besonderheiten anderer kultureller Vorstellungen und Gewohnheiten kennen zu lernen und Wege für eine konstruktive Kommunikation zu finden. Auf der Seite der Eltern erfordert es ein grosses Engagement und Mut, sich mit dem fremden Schulsystem mit anderen Strukturen auseinanderzusetzen und neben einer grossen Anpassungsleistung an die Schweizer Kultur Wege zu finden, auch die eigene Kultur zu leben. Sprachschwierigkeiten und vielfältige Anforderungen der Eltern bei der Integration können hier zusätzliche Erschwernisse darstellen. Mit einem Kind mit Sonderschulstatus ist die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der Schule noch grösser. Wie aus der theoretischen Betrachtung hervorgeht, ist das Verständnis, was als Behinderung angesehen wird, in verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Dazu kommt, dass sich auch die Schulsysteme sehr unterscheiden. Diese Themen müssen im gemeinsamen Austausch angesprochen und ein gemeinsamer Weg für die Zusammenarbeit gelegt werden. Im ISR-Setting werden in den Schulischen Standortgesprächen gemeinsame Förderziele vereinbart. Ausserdem müssen zusätzliche Absprachen etc. getroffen werden.

Ich möchte herausfinden, welche Faktoren für Eltern mit Migrationshintergrund, für die KLP und für die SHP für die Zusammenarbeit als förderlich und unterstützend angesehen werden. Kontakt schliesst sowohl Elterninformationen als auch institutionalisierte Gespräche wie das Schulische Standortgespräch, aber auch informelle Gespräche und Telefon- bzw. SMS-Kontakte mit ein.

Aus diesem Grund wähle ich für meine Forschungsarbeit die folgende Fragestellung:

Welche Faktoren im Kontakt zwischen Schule und Eltern mit Migrationshintergrund mit einem Kind mit Sonderschulbedarf im integrativen Setting werden als hilfreich für die Zusammenarbeit angesehen?

4. Planung des Forschungsvorgehens

Bei der Planung des Forschungsvorgehens habe ich mich an den „Stationen des qualitativen Forschungsprozesses“ von Flick (1995) orientiert.

4.1. Forschungsinteresse und Forschungsziel

Die Kommunikation zwischen Migrationsfamilien und Lehrpersonen ist häufig durch verschiedene Faktoren erschwert. Der Aufbau des Kontakts zu Familien mit Migrationshintergrund und eine aktive Zusammenarbeit mit den Familien ist für viele Lehrpersonen (z.B. aufgrund von sprachlichen Gründen oder kulturellen Unterschieden) eine grosse Herausforderung. Ich habe eine weitere Eingrenzung vorgenommen, indem ich mich ausschliesslich auf Migrationsfamilien mit einem ISR-Kind (integrierte Sonderschulung in der Regelschule) beziehe. In diesem Setting ist eine gute Kommunikation für eine gelingende schulische Integration besonders wichtig: Ich gehe davon aus, dass die gemeinsame Arbeit an den Förderzielen des Kindes, Absprachen über Massnahmen und ein regelmässiger Austausch zum Gelingen der Integration beiträgt. Dabei spielen sowohl die Einstellungen und die Zusammenarbeit der/dem SHP mit der KLP als auch im Kontakt mit den Eltern eine wichtige Rolle. Ich plane, vier Eltern mit Migrationshintergrund, die zuständigen KLP und die SHP der Kinder zu interviewen. Auch wenn die Stichprobe mit 11 Interviews klein erscheint, gehe ich davon aus, dass sich Hinweise auf Faktoren, die zu einer gelingenden Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen beitragen, finden lassen und Folgerungen für die Praxis ableiten werden können.

4.2. Qualitative Sozialforschung

In meiner Untersuchung geht es darum, die Sichtweisen von Eltern, Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/innen in Bezug auf hilfreiche Faktoren der Zusammenarbeit zu erforschen. Dafür bietet sich die qualitative Sozialforschung an. „Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv „hergestellt“ und in sprachlichen wie nicht-sprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit“ (von Kardoff, 1995, S.4). Die Wahrnehmung des Forschers und die Kommunikation mit den „Beforschten“ ist ebenfalls ein Element in der qualitativen Forschung (vgl. ebd.). Als Interviewerin trete ich direkt mit den Personen in Kontakt, deren Sichtweisen Forschungsgegenstand sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Interviewteilnehmenden mit Offenheit für andere Denkweisen und Haltungen zu begegnen. Dies beschreibt auch Helfferich (2011): Ein zentrales Ziel des Interviewenden ist eine „grundlegende Haltung der Offenheit für Fremdes, der Zurückstellung der eigenen Deutungen und der Selbstreflexion sowie schlicht und einfach die Fähigkeit zum Zuhören“ (S.12). Helfferich beschreibt einen weiteren Aspekt: Qualitative Forschung lässt Raum für eine unterschiedliche Wahrnehmung von Sinn, nämlich die des Forschers und die des/r Befragten. So kann der Forscher einen Begriff anders auffassen als der Befragte. Forschungsgegenstand ist aber das, was der Befragte mit seinen Aussagen meint (vgl. Helfferich, 2011, S. 22).

Für meine Untersuchung habe ich mich für das Führen qualitativer Interviews entschieden. Der Aspekt der Offenheit in der Befragung ist mir dabei ein besonderes Anliegen.

4.3. Das qualitative Interview

4.3.1. Interviewform

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Interviewformen, die sich unter anderem in der Freiheit der Gestaltung der Frageformulierungen unterscheiden (vgl. Hopf, 1995, S. 177). Für die Interviews in dieser Arbeit ist mir der Bezug zu den Themenbereichen wichtig, ich möchte den Interviewpartner/innen aber gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich möglichst frei und ausführlich zu äussern. Aus diesem Grund wähle ich die Form des Leitfadeninterviews, d.h. eine teilstrukturierte Interviewform (vgl. Hopf, 1995, S. 177). Hier bietet sich eine Mischform zwischen einem problemzentrierten und einem fokussierten Interview an. Das problemzentrierte Interview mit einem sehr knappen Leitfaden zur Themenorientierung gibt den Befragten viel Freiraum für Erzählungen (vgl. Hopf, 1995, S. 178). Das fokussierte Interview bezieht sich auf einen „vorab bestimmten Gesprächsgegenstand“ (ebd.). Es enthält ebenfalls einen Leitfaden, der aber flexibel eingesetzt wird. Das fokussierte Interview ermöglicht offene Stellungnahmen zu den Gesprächsthemen, denn gerade diese Interviews sollen ermöglichen, dass auch zusätzliche Gesichtspunkte vom Interviewten einfließen können (vgl. Hopf, 1995, S. 179).

4.3.2. Der Interviewleitfaden

Der Leitfaden dient dem/r Interviewer/in als Orientierung, „dass alle für die Fragestellung relevanten Aspekte und Themen im Lauf des Interviews angesprochen werden“ (Flick, 2007, S. 197). Bezogen auf die vorliegende Arbeit greift der Interviewleitfaden die Themen auf, die im theoretischen Teil erörtert wurden: Es handelt sich um die drei Themenbereiche Migrationshintergrund, Sonderschulstatus und Kommunikation. Dazu enthält der Leitfaden zu jedem Themenbereich Stichworte, die im Interview aufgegriffen werden sollen. Ich verzichte weitgehend auf konkrete Fragestellungen, um eine grössere Offenheit im Interview zu ermöglichen und spontan auf die Interviewpartner/innen eingehen zu können. Da die Fragestellungen für die drei Gruppen: Eltern, KLP und SHP aufgrund ihres Kontextes teils unterschiedlich sind, stelle ich für jede dieser Gruppen einen eigenen Leitfaden her. Themen und Inhalte sind in allen Leitfäden gleich, Unterschiede betreffen lediglich die verschiedenen Standpunkte. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet.

4.3.3. Interviewpartner/innen: Entscheidung für Interviews in Triaden

Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, existieren in der Forschung bereits diverse Untersuchungen mit Interviewbefragungen von Eltern oder Lehrkräften. Für mich sind die Sichtweisen sowohl der Eltern als auch der KLP und der SHP wichtig: Stimmen sie überein oder gibt es verschiedene und ergänzende Sichtweisen der verschiedenen Parteien? Indem ich „Triaden“ bilde, das heisst die beteiligten Eltern, KLP und SHP zum gleichen Kind befrage, erhoffe ich mir vergleichbare Informationen zu erhalten. Mich interessiert, wie der Kontakt von allen drei Seiten erlebt wird und welche Faktoren für das Gelingen förderlich sind bzw. welche Faktoren sich hemmend auf die Kommunikation auswirken.

Voraussetzung für das Führen der Interviews ist das Einholen der Erlaubnis für das Aufzeichnen des Gesprächs sowie die Zusicherung, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Daher werde ich alle Namen und Orte anonymisieren.

4.4. Planung der Datenerhebung und Fixierung der Daten

Wie bereits erwähnt, stelle ich Gruppen von Interviewpartnern zusammen. Jede Gruppe besteht aus

1. den Eltern mit Migrationshintergrund und einem Kind mit Sonderschulstatus
2. der KLP
3. dem/der SHP dieses Kindes.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, ist es wichtig, die Stichprobe mit einer möglichst grossen Streuung zu wählen. Insbesondere möchte ich auf folgende Punkte achten:

- Die Kinder mit ISR-Status, die ich begleite kommen nicht in Frage.
- Die Kinder sollen möglichst aus verschiedenen Primarschulen, idealerweise aus verschiedenen Städten kommen.
- Die Herkunftsländer der Eltern sollen sich nach Möglichkeit unterscheiden.
- Es sollen unterschiedliche Personen befragt werden. Ich werde also keine Gruppen bilden, bei denen der/die gleiche SHP oder KLP mehrfach zu verschiedenen Kindern befragt wird.

Für die Leitfadeninterviews befrage ich alle Personen einzeln. Ich plane mindestens vier dieser „Triaden“ zu befragen. Die Interviewform wähle ich wie bereits erwähnt möglichst offen, um den Interviewten die Möglichkeit zum freien Erzählen zu den angesprochenen Themen zu geben. Offene Fragen erweitern das Spektrum der Antworten. Dadurch können weitere Aspekte, die erst während der Interviews auftauchen, mit in die spätere Auswertung einbezogen werden. Flick (1995) fasst die Aufgaben des Forschers beim Führen der Interviews zusammen: „Die Dynamik der Datensammlung ist hier eng mit der Hauptaufgabe des Forschers verknüpft, die darin besteht, zwischen den

Äusserungsinteressen des befragten Subjekts (und damit auch dem Fluss des Gespraches), der Struktur des Leitfadens sowie der begrenzten Zeit zu vermitteln“ (S.158). Fur den usseren Rahmen der Interviews werde ich nach Moglichkeit die Wunsche der Interviewpartner/innen berucksichtigen. So werde ich in Bezug auf Ort und Zeit der Interviews moglichst offen sein. Fur jedes Interview plane ich ca. eine halbe bis eine Stunde. Bereits im Vorfeld wurde die Erlaubnis zum Aufzeichnen des Interviews mit einem Aufnahmegerat von allen Teilnehmenden eingeholt. Anschliessend werden alle Interviews moglichst wortlich transkribiert.

4.5. Planung der Auswertung und Interpretation der Daten

Die Transkriptionen werde ich mithilfe der Software von MAXQDA auswerten. Diese Vorgehensweise bietet sich aufgrund der grossen Datenmenge an. Ich verspreche mir davon eine bessere ubersicht in der Darstellung der Daten (vgl. Flick, 2007, S. 456).

Zur Strukturierung des Materials werden nun nach vorher bestimmten theoriegeleiteten Kriterien Kategorien gebildet. Dieses Vorgehen ist deduktiv, d.h. ich gehe von der Theorie aus und suche Beispiele in der Praxis. Kategorien konnen sich aber auch aus den Inhalten der Interviews ergeben. Diese Vorgehensweise ist induktiv. Lamnek beschreibt dies folgendermassen: „Bei der Induktion geht man von der Beobachtung aus und bildet erklarende Prinzipien, z.B. Theorien oder Hypothesen. Bei der Deduktion geht man von vorhandenen Theorien und Hypothesen aus und fuhrt Beobachtungen durch“ (2010, S. 223). Nach Flick (1995) kommen in der qualitativen Forschung bei der Auswertung von Daten sowohl die deduktive als auch die induktive Kategorienbildung zum Tragen (vgl. S.165). Die Kodierung, das heisst „die Zuordnung des Datenmaterials zu den Kategorien“ (Flick, 1995, S. 165), ist der nachste wichtige Schritt. Er unterscheidet zwei Formen der Kodierung: Zum einen kann Empirie durch Kodierung Kategorien zugeordnet werden, zum anderen konnen aus dem Vorgang des Kodierens angemessene Kategorien entwickelt werden (vgl. Flick, 1995, S. 165). Mithilfe dieser Kodierung konnen Aussagen aus den Interviews themenbezogen erfasst werden.

Die Ergebnisse werden geordnet, indem ahnliche Aussagen zusammengefasst werden und die gemeinsame Aussage herausgearbeitet wird. Dadurch kann das umfangreiche Datenmaterial reduziert werden (vgl. Flick, 1995, S.165)

Nach der Auswertung konnen die Ergebnisse mit der Theorie verglichen und interpretiert werden und die Fragestellung beantwortet werden. Aus den Ergebnissen lassen sich Folgerungen fur die Praxis ableiten.

4.6. Ruckmeldung der Forschungsergebnisse

Nach Abschluss dieser Forschungsarbeit plane ich, allen Teilnehmern/innen der Interviews die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend mitzuteilen. Die

Rückmeldung nach Abschluss der Forschung sieht auch Flick als Selbstverständlichkeit an, allerdings muss dabei die Form überdacht werden (vgl. Flick, 1995, S. 170). Neben einer kurzen schriftlichen Zusammenfassung plane ich die Möglichkeit eines persönlichen Kontakts, um über die Ergebnisse zu sprechen. Damit werde ich insbesondere den Eltern entgegen kommen, die u.U. mit einer schriftlichen Zusammenfassung weniger anfangen können. Ausserdem können sich aus einem solchen Gespräch weitere Ideen entwickeln, die für den Schulalltag wichtig sind. Aus zeitlichen Gründen können diese allerdings nicht mehr in diese Arbeit integriert werden.

5. Datenerhebung

5.1. Konstruktion der Leitfäden

5.1.1. Vorüberlegungen

Nachdem ich mich für eine Mischform eines problemzentrierten und eines fokussierten Interviews entschieden habe, konnte ich mich mit der Erstellung der Leitfäden befassen. Es war mir wichtig, den Leitfaden kurz und übersichtlich zu gestalten, so dass die Stichpunkte während des Interviews auf einen Blick erfasst werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Für allgemeine Informationen habe ich einen kurzen Fragebogen entwickelt, den ich bereits vor dem Interview durch Auskünfte von Lehrpersonen oder Müttern ausfüllen konnte. Ein Fragebogenformular ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

5.1.2. Ausgestaltung

Beim Entwurf der Leitfäden habe ich mich an den Vorschlägen Helfferichs (2011, S. 180-189) orientiert. Zunächst habe ich in einer Art „Brainstorming“ alle Fragen notiert, die für mein Thema von Interesse sind. Anschliessend habe ich diese Fragen zusammengefasst und einen Teil ausgesondert. Dazu gehörten Fragen, die ich bereits im Vorfeld der Interviews mithilfe des Fragebogens klären konnte wie z.B. die Herkunft der Familie und das Alter des Kindes. Nach der Zuordnung der Fragen zu den drei Themenblöcken: Migration, Sonderschulstatus und Kommunikation habe ich für die drei Personengruppen eine Einstiegsfrage überlegt und Stichwörter zu jedem Thema entwickelt. So ist der Leitfaden übersichtlich. Dessen Aufbau habe ich von Helfferich übernommen: Sie unterteilt ihn in vier Spalten mit einer Leitfrage in der ersten Spalte, Stichwörtern zu diesem Themenbereich in der zweiten Spalte, einzelnen konkreten Fragen in der dritten Spalte und wenigen Aufrechterhaltungsfragen in der vierten Spalte (vgl. 2011, S. 186).

Die drei Themenbereiche sind für alle drei Interviewgruppen gleich. Die Reihenfolge der angesprochenen Themen spielt keine Rolle. Damit schaffe ich eine grössere Offenheit

während der Interviews, wie auch Helfferich feststellt: „Wo immer möglich, ist eine flexible Handhabung zu bevorzugen“ (2011, S. 181). Unterschiede sind, wie bereits erwähnt, nur durch den unterschiedlichen Standpunkt gegeben. So lautet z.B. die Leitfrage für das Elterninterview zur Migrationssituation: „Wie haben Sie sich nach der Migration in der Schweiz zurechtgefunden?“ und für die Lehrpersonen: „Was ist gleich, was anders bei der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund?“ Ebenso unterscheiden sich die Stichwörter im 2. Themenblock zum Thema Sonderschulstatus zwischen KLP und SHP: Die KLP frage ich nach ihrem Wissen zur Behinderung des Kindes, bei der SHP frage ich, inwieweit sie (Eltern und/oder KLP) berät. Weitere Unterschiede sind aus den drei Leitfäden ersichtlich, die ich im Anhang angefügt habe.

5.2. Schweigepflichterklärung

Für alle Interviews habe ich eine Schweigepflichterklärung vorbereitet. Diese beinhaltet, dass alle persönlichen Daten in der Transkription anonymisiert sind, so dass keine Rückschlüsse auf Personen gezogen werden können. Eine Schweigepflichterklärung ist ebenfalls im Anhang zu finden.

5.3. Suche der Interviewpartner/innen

Die Suche nach geeigneten Interviewgruppen gestaltete sich sehr schwierig, da die Bereitschaft aller drei Personengruppen erforderlich war. Der Zeitraum im letzten Quartal des Schuljahres 2014/2015 war für viele Lehrpersonen ungünstig, da verschiedene Projekte, Klassenfahrten und Zeugnisgespräche anstanden. Zunächst wandte ich mich an verschiedene SHP aus meinem Bekanntenkreis sowie an Studenten/innen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Gleichzeitig fragte ich den Fachleiter für Sonderschulung an meinem Arbeitsort an, da er für die Schulung der Schulischen Heilpädagogen/innen im ganzen Umkreis, also in verschiedenen Orten zuständig ist. Über ihn fanden sich drei SHP, die grundsätzlich bereit waren, am Interview teilzunehmen. Sie übernahmen es, die Bereitschaft für ein Interview von den KLP und Eltern ihrer ISR-Kinder zu erfragen. Trotz etlicher Absagen bemühten sie sich weiter, Interviewpartner/innen zu finden. Zeitmangel war der Hauptgrund für Absagen von KLP. Eltern waren oft nicht bereit für ein Interview, weil sie mich nicht kennen oder gerade so grosse Probleme mit ihrem Kind hatten, dass sie kein Interview führen wollten. Die Zeit bis zu den Sommerferien wurde zunehmend knapp. Schliesslich konnten dank der engagierten Mithilfe mehrerer SHP vier Interviewgruppen gefunden werden. Die zuständigen SHP wandten sich an die Eltern und diese erklärten sich bereit, dass ich die Gespräche aufzeichnen durfte.

Es handelt sich um

- zwei türkische Familien, ein Kind besucht die 3. Klasse, das andere die 5. Klasse

- eine Familie aus dem Kosovo, das Kind besucht die 6. Klasse
- eine Familie aus Portugal, das Kind besucht die 3. Klasse

Damit konnte ich meine Vorgaben, Familien aus verschiedenen Herkunftsländern zu befragen, erfüllen. Ebenso gelang es, Überschneidungen zu vermeiden: Alle KLP und SHP haben nur mit einer der befragten Familien zu tun. Durch die Schwierigkeiten, überhaupt Dreiergruppen (KLP, SHP und Eltern) zu finden, konnte ich nicht wie geplant Triaden von verschiedenen Orten gewinnen, immerhin aber von vier verschiedenen Primarschulen. Eine davon ist eine sogenannte QUIMS-Schule („Qualität in multikulturellen Schulen“). Eine Schuleinheit wird zur QUIMS-Schule, wenn dort mehr als 40% „Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Erstsprache und aus den unteren Sozialschichten unterrichtet werden“ (Volksschulamt Zürich, 2016). In diesem Fall gibt es finanzielle Beiträge für Unterstützungsangebote durch den Kanton. Im Rahmen dieser Arbeit kann ich nicht vertieft auf die Besonderheiten der QUIMS-Schulen und möglicher Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern eingehen.

5.4. Persönliche Kontaktaufnahme und äusserer Rahmen für die Interviews

5.4.1. Eltern

Mit den Eltern habe ich telefonisch Kontakt aufgenommen. Bei allen Anrufen kamen die Mütter ans Telefon und sagten zu. Bei meiner Nachfrage nach dem Ort entschieden sich drei Mütter ein Gespräch zu Hause, die vierte für die Schule. Sie wünschten sich die Interviews zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ein Vater war nie zugegen. Bei zwei Gesprächen war das Kind zu Hause, diese gingen vor dem Interview nach einer kurzen Begrüssung in das eigene Zimmer. Alle Mütter nahmen sich rund eine dreiviertel Stunde Zeit für das Interview.

5.4.2. Schulische/r Heilpädagoge/in

Mit den SHP hatte ich vor allem Mailkontakte, teilweise auch telefonischen und persönlichen Kontakt. Eine/r der SHP schlug aufgrund des Zeitdrucks ein telefonisches Interview vor, war dann aber doch bereit, dass ich das Gespräch mit ihm/r im Schulhaus führen konnte. Dieses Gespräch war dem/der SHP nur während der Schulzeit möglich, in dieser Zeit beschäftigten sich die Schüler/innen selbst mit vorbereiteten Aufgaben. Das Interview musste mehrmals unterbrochen werden, weil der/die SHP kurz nach den Schülern in der Klasse sehen wollte. Ein weiteres Gespräch mit einem/r anderen SHP fand ebenfalls im Schulhaus statt. Die beiden weiteren Interviews führte ich bei den SHP zu Hause. Die Interviews dauerten zwischen 21 und 43 Minuten.

5.4.3. Klassenlehrpersonen

Mit zwei der vier KLP hatte ich vor dem Interview einen kurzen Mailkontakt, mit einer KLP hatte ich nur über den/die SHP Kontakt und mit der vierten persönlichen Kontakt. Alle KLP standen unter grossem Zeitdruck und hatten den Wunsch, dass das Interview möglichst nicht zu lange dauert, für eine halbe Stunde erklärten sich aber alle bereit. Die Gespräche mit den KLP fanden in der Mittagspause oder direkt nach der Schule vor einer Sitzung oder Unterrichtsvorbereitung statt, ein Gespräch während einer Schulstunde. In dieser Zeit wurde die Klasse von dem/r SHP betreut. Die Interviews mit den KLP dauerten zwischen 19 und 25 Minuten.

5.5. Interviewsituation

5.5.1. Äussere Bedingungen

Die meisten Interviews fanden im Juni statt. In dieser Zeit herrschte eine grosse Hitze, auch in den Räumen war es teilweise sehr heiss, so dass es manchmal nicht einfach war, sich über längere Zeit zu konzentrieren. Ein Gespräch fand im Garten statt. Dort war die Hitze erträglicher, allerdings wurde die Aufnahme durch Windgeräusche etwas beeinträchtigt, so dass das Transkribieren erschwert wurde. Im Zeitraum der Interviews war Ramadan, zwei von drei Müttern mit islamischem Glauben fasteten tagsüber und tranken auch nicht.

Es war mir wichtig, allen Interviewteilnehmenden als Dank für ihre Teilnahme ein kleines Mitbringsel zu überreichen.

5.5.2. Atmosphäre

Alle Interviewteilnehmenden gingen auf meine Fragen ein und beantworteten sie in unterschiedlicher Ausführlichkeit. Vor allem die Mütter gingen ausführlich auf die Themen ein und erzählten viel. Einige Lehrpersonen beantworteten die Fragen meistens knapp, so dass ich häufig nachfragen musste. Sobald ich das Aufnahmegerät nach dem Interview abgestellt hatte, nahmen die Lehrpersonen ausführlich und engagiert Stellung zu verschiedenen Punkten. Einige Male bat ich darum, diese Themen nachträglich noch auf das Aufnahmegerät zu sprechen. Es war deutlich, dass es den meisten Lehrpersonen schwerer fiel als den Müttern, das Aufnahmegerät zu „vergessen“ und unbefangen zu sprechen. Obwohl ich im Interviewleitfaden die Einstiegsfrage notiert hatte, war es für mich zu Beginn jedes Interviews schwierig, eine geeignete Formulierung zu finden. Nach den ersten Fragen konnte ich die Interviews entspannter führen. Die engen Zeitfenster einiger KLP waren für mich ebenfalls eine Herausforderung, weil ihr Druck während des Interviews spürbar und ich unsicher war, ob ich einige Themen noch vertiefen durfte.

5.5.3. Sprache

Alle SHP und die Mütter selbst haben mir im Vorfeld der Interviews versichert, dass es nicht notwendig sei, eine/n Dolmetscher/in beizuziehen, da sie ausreichend Deutsch sprechen könnten. Während der Interviews hatte ich teilweise Schwierigkeiten, alles spontan zu verstehen und musste einige Male nachfragen. Manchmal wurde auch ich nicht richtig verstanden, und ich musste die Frage noch einmal anders formulieren.

5.5.4. Verweigerung einer Mutter für eine Tonaufzeichnung des Interviews

Obwohl eine Mutter gegenüber dem/r SHP und mir am Telefon ihre Bereitschaft zu einem Interview mit Tonaufnahme gegeben hatte, lehnte sie, sobald ich das Gerät aus der Tasche nahm, die Aufzeichnung ab. Sie sagte mir, dass ich mir Notizen während des Gesprächs machen dürfe. Bei ihren ersten Sätzen brach sie aber ab, sobald ich etwas aufschrieb. Auch sonst war dies ein ganz besonderes Interview. Ich habe die Erlaubnis erhalten, die Inhalte in der Masterarbeit kurz zu beschreiben. Selbstverständlich werde ich auch hier Orte und Personen anonymisieren. Ich füge die kurze Zusammenfassung des Interviews im Anhang an.

5.6. Transkriptionen

Nach der Durchführung habe ich die elf Interviews transkribiert. Dies ist nach Flick (2007) bei der Aufzeichnung mit technischen Medien ein „notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation“ (S. 379). Es war mir wichtig, die Interviews wörtlich zu transkribieren, um möglichst nah an der mündlichen Form zu bleiben. Auch längere Pausen etc. habe ich gekennzeichnet. Dadurch gelingt es, näher bei der individuellen Ausdrucksweise der Personen zu bleiben, als wenn ich die Formulierungen geglättet hätte. Trotzdem war mir eine gute Lesbarkeit der Interviews wichtig. Deshalb habe ich darauf verzichtet, jede Bemerkung wie „mh“ oder „ja“, die zum Weitersprechen anregen sollten, zu transkribieren. Dieses Verfahren war allerdings sehr zeitintensiv. Zu Beginn der Transkriptionen habe ich die Transkriptionsregeln festgelegt. Das Regelblatt befindet sich im Anhang meiner Arbeit, die Transkriptionen lege ich in elektronischer Form als CD bei.

5.7. Computergestütztes Kodieren

Für die Auswertung der Daten habe ich mit der Software von MAXQDA gearbeitet. Diese trägt zur Übersicht über die Daten bei, ermöglicht schnellen Zugriff zu Textstellen und Themen und schafft so Vergleichsmöglichkeiten.

5.8. Kodieren und Kategorisieren der Transkriptionen

Mithilfe der Kategorienbildung wird das Datenmaterial strukturiert und systematisiert. Flick beschreibt zwei verschiedenen Herangehensweisen: Die Kategorien werden entweder von aussen an die Daten herangetragen oder aus ihnen heraus entwickelt (vgl. Flick, 1995, S. 163). Nach Flick finden sich in der qualitativen Forschung beide Herangehensweisen.

Zusätzlich wird der Prozess der Kategorienbildung auch durch das Interesse des Forschers beeinflusst, der Antworten auf seine Fragestellung sucht (vgl. Flick, 1995, S. 165). In meiner Untersuchung war die theoretische Betrachtung und der auf der Theorie aufgebaute Leitfaden Ausgangspunkt für das Festlegen der ersten drei Hauptkategorien:

MIGRATIONSHINTERGRUND

SONDERSCHULSTATUS

PERSÖNLICHER AUSTAUSCH

Mit diesen deduktiv gewonnenen Hauptkategorien konnte ich die verschiedenen Transkriptionen daraufhin untersuchen, in welcher Weise auf diese Hauptkategorien Bezug genommen wird. Mit „Kodieren“ bezeichnet man die „Zuordnung des Datenmaterials zu den Kategorien“ (ebd.).

Mithilfe des thematischen Kodierens erarbeitete ich Unterkategorien. Das Verfahren des thematischen Kodierens wurde für vergleichende Studien entwickelt und geht von der Annahme aus, dass „in unterschiedlichen sozialen Welten bzw. sozialen Gruppen differierende Sichtweisen anzutreffen sind“ (Flick, 2007, S. 402). Es beinhaltet eine Vorgehensweise in mehreren Schritten.

In meiner Untersuchung ergaben sich einige Unterkategorien aus den Stichwörtern in den Leitfäden. Weitere Unterkategorien fanden sich aus den Aussagen in den Interviews. Während der Bearbeitung des Materials mussten die Unterkategorien immer wieder angepasst oder ergänzt werden.

Aus dem Material ergaben sich ausserdem zwei wichtige zusätzliche Themenbereiche, die für die Beantwortung meiner Fragestellung wichtig waren, aber keiner der oben genannten Hauptkategorien zuzuordnen waren. Ich legte daher zwei weitere (induktive) Hauptkategorien fest:

VERTRAUEN

und

FREMDHEIT

So entstand durch die fünf Hauptkategorien und die Unterkategorien der folgende Kode-Baum:

1. Migrationshintergrund

- 1.1. Kultur und Kulturunterschiede
- 1.2. Schulsystem
- 1.3. Sprache
- 1.4. Religion
- 1.5. Fehlendes Wissen

2. Sonderschulstatus

- 2.1. Besonderer schulischer Status
 - 2.1.1 Unverständnis
 - 2.1.2 Verschweigen
 - 2.1.3 Integration als Normalität
- 2.2. Unterstützung

3. Persönlicher Austausch

- 3.1. Häufigkeit
- 3.2. Zeit
- 3.3. Ort
- 3.4. Kontaktform
- 3.5. Themen
- 3.6. Beteiligte
- 3.7. Dolmetscher
- 3.8. Einbezug und Mitsprache
- 3.9. Gesprächshaltung

4. Vertrauen

5. Fremdheit

6. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

In der folgenden Zusammenfassung und Interpretation beziehe ich mich auf die Ergebnisse, die ich aus den Transkriptionen bezogen habe. Diese befinden sich im Anhang meiner Arbeit. Da eine Familie keine Tonaufnahmen gewünscht hat, beziehe ich die Inhalte aus diesem Interview nicht in die Interpretation ein, da ich diese nicht transkribieren konnte.

6.1. Migrationssituation

Es interessiert mich, wieviel Kenntnisse die KLP und SHP von der Herkunft, Kultur und Religion der Familien wissen und ob ihnen dieses Wissen für die Zusammenarbeit mit der Familie ausreicht.

Zusammenfassung

Alle in den Interviews befragten Familien leben schon seit längerem in der Schweiz (seit 8, 12, 30 Jahren). Eine Familie stammt aus der Türkei, eine aus dem Kosovo und eine aus Portugal. Zwei der drei ISR-Kinder sind in der Schweiz geboren, der portugiesische Junge ist mit seinen Eltern im Kindergartenalter in die Schweiz gekommen.

Es interessiert mich, wieviel Kenntnisse die KLP und SHP von der Herkunft, Kultur und Religion der Familien wissen und ob ihnen dieses Wissen für die Zusammenarbeit mit der Familie ausreicht.

Es zeigt sich, dass alle Lehrpersonen die Nationalität der Familie kennen, meistens auch die Religionszugehörigkeit, über den Zeitpunkt der Immigration in die Schweiz sind sie sehr unsicher. Dies entnehme ich teilweise den Interviews, teilweise dem Fragebogen.

6.1.1. Kultur und Kulturunterschiede

Zusammenfassung

In den Interviews werden 29 verschiedenen Aussagen zum Thema Kultur und Kulturunterschiede gemacht. Die meisten Aussagen stammen von den KLP und SHP, lediglich 4 Äusserungen stammen von Müttern.

Äusserungen der Lehrpersonen:

Kulturunterschiede:

Folgende Kulturunterschiede fallen Lehrpersonen bei „ihren“ Familien auf:

- Die neuerdings traditionelle Kleidung der Mutter mit langen Röcken und Kopftuch (KLP und SHP). Sie sind darüber irritiert und fragen sich, welche Hintergründe die Veränderungen bewirkt haben.
- Von zwei SHP wird die Bedeutung des Materiellen, z.B. das Auto als Statussymbol angesprochen. Eine/r der SHP fragt sich, ob der hohe Stellenwert des Autos tatsächlich ein Kulturunterschied oder eher eine persönliche Vorliebe dieser Familie ist.
- Der hohe Stellenwert von Ordnung, vor allem wenn sie einen Hausbesuch macht, wird von einer KLP als Kulturbesonderheit angesehen.
- Die soziale Vernetzung mit ihren Landsleuten (Albaner, Portugiesen, Türken) wird mehrfach genannt. Zwei KLP sprechen von der grossen Bedeutung der „türkischen Clans“.
- Eine KLP spricht davon, dass die Familien ihren privaten Bereich nach aussen schützen wollen und sie sich bei Hausbesuchen wie ein Eindringling fühlt.
- Ein/e SHP stellt fest, dass sie bei der Familie wenig Kulturunterschiede feststellt, sondern diese im Umgang mit der Schule „sehr schweizerisch“ ist: Im Gegensatz zu anderen Familien mit Migrationshintergrund pflegen beide Eltern den Kontakt zur Schule.

Unterschiede in der Zusammenarbeit je nach Herkunftsland:

In den Schulen der Interviewteilnehmenden sind am häufigsten Migrationskinder aus Albanien, der Türkei, aus Portugal und Italien anzutreffen. In der Qualität der Zusammenarbeit werden teils Unterschiede gesehen, mit Familien aus dem „exjugoslawischen Raum“ und aus der Türkei hat ein/e SHP die Zusammenarbeit manchmal auch schon als schwierig erlebt. Ein/e SHP beschreibt die Zusammenarbeit mit Familien fremder Kulturen als etwas sehr Schönes, ohne das zu konkretisieren.

Die Rolle des Vaters in den befragten Familien:

Mehrere Aussagen betreffen die Rolle des Vaters in Bezug auf die Schule: Alle bis auf eine Aussage sehen den Vater in Bezug auf Präsenz in der Schule eher im Hintergrund, Kontaktperson ist meistens die Mutter. Der Vater hat traditionell die Rolle des Hauptnährers, die Frauen arbeiten in Teilzeitanstellungen oder sind zu Hause bei den Kindern. Ein/e SHP ist der Ansicht, dass sich Männer für den Erziehungs- und Schulbereich nicht zuständig fühlen und bezieht sich dabei auf einen Vater aus Albanien. Er könne sicher nicht kochen, sei aber supernett, sportlich und nicht fundamentalistisch. Bei zwei Familien ist die Mutter die Hauptkontaktperson für die Schule. Bei der dritten Familie ist zwar die Mutter die Hauptkontaktperson, aber auch der Vater ist in die Schule involviert. Die Beteiligung beider Eltern wird von dem/r SHP als „sehr schweizerisch“ bezeichnet. In der vierten Familie teilen sich die Eltern die Schulkontakte auf.

Auswirkungen der „anderen Kultur“ auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen:

Einige Äusserungen betreffen die Frage, ob und auf welche Weise die Lehrpersonen die fremde Kultur in der Zusammenarbeit berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird die Situation der Migrantenfamilien in der Schweiz angesprochen: Auf der einen Seite wollen sich diese anpassen an die hiesigen Bedingungen und es ‚uns recht machen‘, auf der anderen Seite bringen sie ihre eigene Migrationsgeschichte mit. Es ist den Familien wichtig, dass es ihren Kindern hier in der Schweiz besser geht. Ein/e SHP spricht an, dass es ein wechselseitiger Prozess ist: Wie wir uns mit der fremden Kultur auseinandersetzen müssen, haben auch Migrationsfamilien Schwierigkeiten mit unserer Kultur, sie haben eine andere Umgangsart. Häufig kommen Migrationsfamilien ausserdem aus einem Kriegsland. Die Eltern scheinen von sich bezüglich Einbezug ihrer Kultur keine Wünsche an die Schule zu richten.

Wunsch nach mehr Wissen:

Für mehrere Lehrpersonen wäre es sinnvoll, mehr Wissen über die Herkunft und Kultur der Eltern zu haben, z.B. durch Weiterbildungen in der Schule. Eine Lehrperson hat durch ihr Studium bereits viel Wissen, eine andere würde gerne mehr von den Eltern erfahren, wenn diese von sich aus erzählen. Ein/e SHP sagt, dass mehr Wissen über die Kultur zwar sinnvoll ist, für ihn/sie aber die Zusammenarbeit mit den Eltern auf persönlicher Ebene noch wichtiger ist.

Äusserungen der Eltern:

Die albanische Mutter sagt, dass sie es nicht nötig findet, dass die Lehrpersonen mehr über ihre Herkunftskultur oder ihre Migration wissen, da sie schon so lange hier gut integriert ist. (Siehe in diesem Zusammenhang das Kapitel: Fehlendes Wissen). Eine Mutter erzählt, dass ihr Kind Wissen über die portugiesische Kultur erwerben und portugiesisch schreiben lernen soll. Aus diesem Grund schickt sie es einmal wöchentlich in den portugiesischen Unterricht, auch wenn es über die zusätzliche zeitliche Belastung klagt.

Die türkische Mutter schätzt den Einbezug kultureller Themen in den Schulunterricht. So sei ein muslimischer Mann vom Klassenlehrer eingeladen worden und ihr Sohn durfte einen arabischen Text vorlesen. Durch die Koranschule hat er Kenntnisse in der arabischen Sprache. Die gleiche Mutter erzählt, dass sich der/die SHP für ihre Kultur interessiert und für sich ein türkisches Gericht, von dem das Kind erzählt hat, gekauft hat.

Interpretation

Die meisten Lehrpersonen haben wenig konkretes Wissen über Kultur und Migrationshintergrund der Familien.

Obwohl sich viele Lehrpersonen zum Thema Kultur geäussert haben, bleibt die Mehrzahl der Aussagen allgemein und legen die Vermutung nahe, dass sie zwar das Herkunftsland der Familie kennen, über die Migration, die Religion und die andere Kultur der Familie nur wenig wissen. Anscheinend geht es im Austausch zwischen den Lehrpersonen und den

Eltern selten um die Kultur oder um kulturelle Unterschiede zwischen der Schweiz und dem Heimatland der Familie.

Migrationsfamilien bemühen sich um Anpassung an die Gepflogenheiten der Schule, von der Seite der Schule ist das auch erwünscht. In den Interviews gibt es kaum Hinweise auf Interkulturalität als Aushandlungsprozess zwischen Schule und Eltern.

Ein/e SHP beschreibt das Gedankengut der Familie in Bezug auf die Schule als „sehr schweizerisch“ im positiven Sinn – beide Eltern sind in die Schule involviert. Eine KLP betont, dass der Vater supernett, sportlich und nicht fundamentalistisch ist.

Die Äusserungen einiger Lehrpersonen weisen auf den Wunsch hin, dass sich die Migrationselementen an die hiesigen Bedingungen anpassen. Dabei kommt der Aspekt der Interkulturalität als „Aushandlungsprozess“ zwischen den Kulturen (vgl. Montoya-Romani, 2015), den ich im Kapitel 2.1. beschrieben habe, nicht zum Tragen.

Anpassung und Unauffälligkeit bzw. positives Auffallen ist den Migrationselementen besonders wichtig. Die Initiative für interkulturelle Themen muss von den Lehrpersonen ausgehen.

In den Interviews kommt mehrfach zur Sprache, wie wichtig es den Eltern ist, dass sich ihr Kind anständig verhält. Maletzke beschreibt diese Anpassungsleistungen als Bewältigungsstrategien: „Interkulturelle Anpassung ist somit zu verstehen als ein Lernprozess zur Bewältigung von Problemen, die sich aus der Begegnung mit einer fremden Kultur ergeben.“ (Maletzke, 1996, S. 160). Allerdings scheint es sich hier teilweise um eine Überanpassung zu handeln. Die Kinder sollen keinesfalls negativ auffallen.

Die Aussage einer Mutter, dass ihre Kultur und der Migrationshintergrund ihrer Familie Privatsache sei, weist darauf hin, dass sie sich an die Schweiz anpasst und ihre Kultur nur im privaten Rahmen lebt. Es sind also keine Interaktionen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, „die auf Wechselwirkungen zwischen den Beteiligten beruht“ (Montoya-Romani, 2015), sondern eine einseitige Anpassungsleistung der Familie. Eltern äussern wohl aus diesem Grund keine Wünsche für Unterrichtsthemen. Da aber der Einbezug kultureller Themen im Unterricht von Elternseite aus positiv gewertet wird, müssten die Lehrpersonen hier die Initiative ergreifen.

Lehrpersonen setzen sich hauptsächlich bei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der anderen Kultur auseinander.

In den Interviews sprechen vor allem eine KLP und der/die SHP über Kulturunterschiede, die die vermehrte Zuwendung einer Mutter zum Islam miterleben. Für sie wird das Thema Kulturunterschiede zentral, sie spüren ihre Hilflosigkeit der Situation gegenüber und wünschen sich mehr Unterstützung durch die Schule, zum Beispiel durch Weiterbildungen etc. Neben dem Wunsch, allgemein mehr über die türkische Kultur zu wissen, nehmen sie sich vor, ihre Verunsicherung durch die Veränderungen mit den Eltern direkt anzusprechen.

Es kann aber auch darin begründet sein, dass die Familien von sich aus wenig über ihr Heimatland und ihre Kultur berichten oder berichten wollen oder die Lehrpersonen wenig nachfragen. Mangelnde Zeit für persönliche Gespräche wird von den Lehrpersonen mehrfach erwähnt.

Einige Lehrpersonen scheinen von einem fixen Kulturbegriff auszugehen. Dabei werden Zuschreibungen gemacht.

Die Bedeutung des Autos als Statussymbol und das Bedürfnis einer Mutter, Ordnung im Haus zu haben, wenn die Lehrperson zu Besuch kommt, wird von Lehrpersonen als Kultureigenschaft beschrieben. Solche Erklärungen von Handlungen als „Kultureigenschaft“ verhindern, dass „Menschen in ihrer Vielfältigkeit und Komplexität“ (Montoya-Romani, 2015) wahrgenommen werden. So sind andere Gründe durchaus denkbar, zum Beispiel: Die Mutter möchte gegenüber der Lehrperson einen guten Eindruck machen und räumt deshalb auf – viele Schweizer Mütter würden das wohl nicht anders machen. Beim Beispiel des Autos sind ebenso verschiedene Gründe möglich, sei es, dass die Familie ihre Integration in die Schweiz zeigen möchte oder die Mutter durch das Auto und das Abholen des Kindes die Möglichkeit hat, kurz informell Kontakt zu Lehrpersonen aufzunehmen. Im Kapitel 2.1. bin ich bereits darauf eingegangen, dass im Alltag einer Kultur häufig fixe Eigenschaften zugeordnet werden und nicht gesehen wird, dass Kulturen im steten Wandel sind. In diesem Zusammenhang beschreibt Kalpaka Zuschreibungen als den Versuch, komplexe Situationen ordnen zu wollen. Dies aber verhindert eine differenzierte Wahrnehmung der Handlungsgründe (vgl. 2004, S. 39). Auch Halfmann betont, dass aufgrund der der „grossen Vielfalt von Lebensauffassungen und –weisen innerhalb der Population der Menschen mit Migrationshintergrund“ eine „mehrdimensionale Betrachtung“ der Menschen mit Migrationshintergrund notwendig ist (2014, S. 26).

Die Gefahr von Zuschreibungen passiert auch bei Aussagen über die Aufgabenverteilung von Mann und Frau. In der Bewertung von der Nichtzuständigkeit der Männer gegenüber der Erziehung und der Schule schwingen persönliche Einstellungen mit, die auf das Bild der Männer mit Migrationshintergrund allgemein übertragen werden (vgl. SHP von H, 131). Eine andere Form von Zuschreibung sehe ich in der Äusserung über die andere Kultur als ‚etwas sehr Schönes‘. Ohne Konkretisierung ist es eine Verklärung der Realität.

Bei der Beschreibung kultureller Treffpunkte kommt in der Wortwahl einiger Lehrpersonen Unbehagen und Distanziertheit zum Ausdruck:

So wird zum Beispiel vom „Türkischer Clan“ oder „Türkenverein“ gesprochen. Der Begriff Clan hat eine negative Konnotation: Die Tatsache, dass gerade in unseren Breitengraden Clans oft kriminelle Gruppierungen sind, weckt negative Assoziationen. Dabei wird übersehen, dass diese Treffen Inseln für Menschen aus dem gleichen Kulturkreis sind. Die sozialen Netzwerke haben die wichtige Funktion, die eigene Kultur auch in der Schweiz ein Stückweit leben zu können (vgl. auch Kapitel 2.1.4.).

Kulturunterschieden wird im Kontakt mit den Eltern eher wenig Raum gegeben.

Es entsteht der Eindruck, dass kulturelle Themen von Lehrpersonenseite aus gegenüber den Eltern eher selten thematisiert werden, ausser wenn sich durch Kultur oder Glaubenszugehörigkeit der Familie Veränderungen für den Schüler im Schulalltag ergeben.

Neben allgemeinem Wissen über Kulturen kann interkulturelles Verständnis vor allem im persönlichen Austausch mit Migrationsfamilien gelingen.

Der Wunsch einiger Lehrpersonen nach Weiterbildungen zum Thema Kultur und Religion ist sinnvoll, kann die grossen Unterschiede innerhalb eines Landes und einer Kultur allerdings kaum berücksichtigen. Stattdessen ermöglicht der Ansatz eines/r SHP, im persönlichen Austausch mit der Familie über ihre Herkunft und ihren kulturellen Hintergrund zu sprechen, eine interkulturelle Begegnung. Hier wird berücksichtigt, dass es nicht „die Kultur“ gibt, sondern jede Familie einen individuellen Bezug zu kulturellen Werten hat und diese sich durch den Kontext, in dem die Familie lebt, verändern kann.

Es rückt wenig ins Bewusstsein, dass auch unsere Kultur für die Migrationse Eltern fremd ist.

Lediglich ein/e SHP weist darauf hin, dass nicht nur wir u.U. Schwierigkeiten mit der fremden Kultur haben, sondern auch die Migrationsfamilien mit der Schweizer Kultur. Es ist ein gegenseitiger Prozess.

Für Migrationsfamilien ist der Einbezug ihrer Kultur vor allem für die Schulung ihrer Kinder wichtig:

Die wenigen Äusserungen der Mütter machen deutlich, dass ihnen für ihre Kinder Bezugspunkte zur Herkunftskultur wichtig sind. Sowohl die Portugiesische Schule (HSK) als auch der Einbezug kultureller Themen im Schulunterricht werden als Bereicherung erlebt. Das Ermöglichen interkultureller Begegnungen wie z.B. der Austausch mit der SHP über bestimmte türkische Speisen, die die Familie gerne isst, sind hilfreich für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen.

6.1.2. Sprache

Zusammenfassung

Die meisten Lehrpersonen schätzen die Sprachkenntnisse der interviewten Familien als ausreichend für Schulgespräche an. Andere sind kritisch und gehen davon aus, dass nicht alles verstanden wird, vor allem bei schriftlichen Informationen. Ein/e SHP relativiert seine/ihre Aussage, dass die Eltern gut deutsch sprechen im Verlauf des Interviews. Auch eine Mutter beschreibt die Deutschkenntnisse ihres Mannes unterschiedlich: Zunächst sagt sie, dass ihr Mann nicht gut Deutsch sprechen könne. Später sagt sie, er verstehe gut, könne aber nicht gut sprechen. Zwei Lehrpersonen denken, dass für Schulgespräche

ein/e Übersetzer/in notwendig wäre, das scheitert bei der einen Familie an der Ablehnung der Übersetzerin, bei der anderen Familie an der Uneinigkeit zwischen KLP und SHP.

Eine Mutter beschreibt, was sie alles unternimmt, um die Schulinformationen zu verstehen: Sie fotografiert den Text mit dem Handy ab und schickt ihn ihrer Kollegin, die ihr dann die Informationen in ihrer Heimatsprache zurückschickt. Alle drei Mütter sagen, dass sie bei Schulgesprächen nicht auf eine Übersetzung angewiesen sind.

Interpretation

Das Eingestehen von Sprach- und Verständnisschwierigkeiten ist für die Eltern schambesetzt. Lehrpersonen überschätzen dadurch deren Sprachkenntnisse.

Eltern zeigen oft nicht, wenn sie mündliche oder schriftliche Informationen nicht verstehen. Dadurch schätzen Lehrpersonen deren Sprachkenntnisse tendenziell zu hoch ein und halten einen Dolmetscher nicht für nötig.

Lehrpersonen setzen häufig voraus, dass Eltern sich selbst Hilfe holen und geben oft schriftliche Informationen nur in deutscher Sprache heraus. Es fehlt, ausser in QUIMS-Schulen, die Unterstützung durch die Schule in Form eines Übersetzungsdienstes.

Die Familien betreiben einen grossen Aufwand, um schriftliche Informationen von der Schule zu übersetzen. Ich habe die Vermutung, dass das vielen Lehrpersonen nicht klar ist. Dadurch, dass schriftliche Informationen nicht richtig verstanden werden, besteht die Gefahr von Missverständnissen, die die Integration von Migrationskindern in der Klasse und die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen zusätzlich erschweren. Ausser dem regelmässigen allgemeinen Infobrief in einer QUIMS-Schule, der in mehreren Sprachen verfasst ist, scheinen die Lehrpersonen, wenn sie schriftliche Klasseninformationen an die Eltern verteilen, auf sich selbst gestellt zu sein. Ihnen ist es nicht möglich, jede Information in verschiedene Sprachen zu übersetzen.

6.1.3. Religion

Zusammenfassung

Religion wird von den Lehrpersonen im Gespräch mit den Eltern nur selten thematisiert, eher sprechen sie mit den Kindern über aktuelle Ereignisse wie Ramadan etc. Eine Ausnahme bilden deutliche Veränderungen, die sich möglicherweise auf den Schulalltag des Kindes auswirken könnten. So wird im Interview geschildert, dass eine türkische Mutter neuerdings ein Kopftuch trägt und das Kind erzählt, dass es vielleicht bald in ein Internat im islamischen Zentrum gehen wird. Die Lehrpersonen kennen die Religionszugehörigkeit der Familien, sie sind froh, wenn die Familie nicht so strenggläubig ist und sich die Religionszugehörigkeit nicht direkt auf den Schulalltag auswirkt. Die Eltern sprechen in den Interviews nur wenig über ihre Religion, nur eine Mutter schildert die grosse Bedeutung des Islamischen Zentrums für sich und ihre Familie (siehe auch Zusammenfassung und Interpretation Schulsysteme). Für die Mutter ist es ein grosses Glück, dass ihr Sohn hier in der Schweiz die Möglichkeit hat, zur Schule zu gehen und

seine Religion zu leben. Sie schätzt das Interesse der/des SHP, die/der auch einen Besuch beim Leiter des Islamischen Zentrums gemacht hat.

Interpretation

Lehrpersonen thematisieren Religion gegenüber Eltern ungern, vor allem, wenn es nicht-christliche Religionen sind. Je weniger strenggläubig die Eltern sind, desto weniger Anlässe gibt es, dieses Thema aufgreifen zu müssen.

Im Gespräch zwischen Lehrpersonen und Eltern wird das Thema Religion kaum angesprochen. Die Lehrpersonen scheinen sehr zurückhaltend zu sein, wenn es um Fragen zur Religion geht, insbesondere, wenn es eine nicht-christliche Religion ist. Sie sind froh, wenn Eltern nicht streng gläubig sind.

Lehrpersonen sprechen tendenziell lieber mit den Schülern/Schülerinnen über religiöse Themen als mit den Eltern.

Mehrmals wird in den Interviews erwähnt, dass die Lehrpersonen mit Schüler/innen etwa über den Sinn von Ramadan oder über die Entscheidung des Besuchs einer Islamischen Schule sprechen. Ich gehe davon aus, dass die Scheu, unterschiedliche Sichtweisen zu diskutieren, gegenüber den Schülern/Schülerinnen geringer ist als gegenüber den Eltern. Durch den täglichen Kontakt mit den Schülern/Schülerinnen ergeben sich solche Gespräche häufiger. Trotzdem scheint es mir, dass diese Themen gegenüber den Eltern eher ausgeklammert werden. Ich vermute, dass Lehrpersonen unsicher sind, in welcher Weise sie religiöse Themen mit den Eltern besprechen können.

Einige Eltern sind offen für Gespräche über ihre Kultur und Religion. Im Gespräch muss individuell geklärt werden, inwieweit das Thema Religion angesprochen werden darf.

Die Einstellung der Eltern zur Frage, ob die Lehrpersonen mehr über ihre Religion wissen sollten, ist unterschiedlich. Für die Lehrpersonen ist es also unerlässlich, im persönlichen Austausch die Grenzen der Familie zum Privaten ernst zu nehmen. In den Interviews habe ich aber festgestellt, dass die Mütter gerne über ihre Kultur und Religion gesprochen haben.

Einige Lehrpersonen vermeiden persönliche Themen aus Angst, der Familie zu nahe zu treten.

Die Vorsicht einiger Lehrpersonen, nicht von sich aus persönliche Themen gegenüber der Familie anzusprechen, scheint gross zu sein. Möglicherweise besteht eine Unsicherheit im Umgang mit fremden Lebens- und Glaubensauffassungen. Ich gehe davon aus, dass eine offene neugierige Haltung den Familien gegenüber häufig ermöglicht, dass sie von ihrem Herkunftsland und den dortigen Traditionen erzählen. Bei allen Elterninterviews hatte ich den Eindruck, dass sie gerne von ihrem Herkunftsland, der Kultur und ihrer Religion erzählen.

6.1.4. Schulsystem

Zusammenfassung

Die Schulsysteme in der Türkei, im Kosovo und in Portugal unterscheiden sich nach Aussagen der befragten Mütter stark vom Schweizer Schulsystem. Sie sehen im hiesigen Schulsystem grosse Vorteile gegenüber demjenigen in ihrem Heimatland. Die Anzahl der Schüler/innen in einer Klasse ist in der Türkei und im Kosovo deutlich grösser, eine besondere Förderung gibt es im Kosovo nicht. In der Türkei gibt es vor Schuleintritt keine Tests bezüglich besonderen Förderbedarfs. Braucht das Kind während der Schulzeit besondere Unterstützung, muss diese von den Eltern bezahlt werden. Auch in Portugal müssen die Eltern eine zusätzliche Förderung des Kindes selbst finanzieren. Integrierte Sonderschulung gibt es nicht. Auch das Schulmaterial müssen die Eltern selbst kaufen.

Im Kosovo ist nach der Beschreibung eines/r SHP der Anlass für Elterngespräche häufig ein grosses Problem mit dem/der Schüler/in. Am Gespräch sind Schulleitung und Lehrpersonen beteiligt. Aus diesem Grund erklärt er/sie sich die Angsthaltung vieler Eltern bei der Einladung zu Schulgesprächen hier in der Schweiz.

Ausser der Primarschule wird in den Interviews die Heilpädagogische Schule angesprochen. Die Eltern sind froh, dass ihre Kinder nicht dorthin gehen müssen, sondern die Primarschule besuchen (dazu siehe auch Kapitel: Sonderschulstatus). Ausserdem werden der portugiesische Unterricht (HSK) und die Koranschule thematisiert. Die portugiesische HSK-Schule ermöglicht den Kindern neben der Vermittlung von kulturellen Traditionen das Erlernen ihrer Heimatsprache in Wort und Schrift. Eine Mutter schildert, wie wichtig ihr ist, dass ihr Kind dort portugiesisch schreiben lernt. Sie nimmt die zusätzliche Belastung und den zeitweiligen Unwillen ihres Kindes wegen des zusätzlichen Unterrichts am freien Nachmittag für die begrenzte Zeit von einem Jahr in Kauf. Wie in den Schulen in Portugal muss auch hier das Schulmaterial von den Eltern finanziert werden.

Die türkische Mutter beschreibt ausführlich die grosse Bedeutung der Koranschule für ihre Familie. Neben dem Gebet und dem Lernen des Korans verbringt ihr Sohn gerne seine Freizeit gemeinsam mit anderen Kindern dort. Es gibt die Möglichkeit von verschiedenen Unternehmungen und Freizeitaktivitäten. Auch die Hausaufgabenbetreuung nimmt er dort zeitweise in Anspruch. Die Mutter schildert, dass der Hodja ihm viel Wissen vermittelt hat. Ausserdem sei dieser offen für den Kontakt mit den Lehrpersonen der Primarschule. Die/der SHP hat den Kontakt mit dem Leiter des Islamischen Zentrums aufgenommen und ihn und die Räumlichkeiten kennengelernt. Für sie und die KLP bleibt weiterhin offen, welche Haltung die Familie gegenüber dem Islamischen Zentrum und dem dortigen Internat einnimmt und ob der Familie die Integration in der Primarschule oder im dortigen Zentrum wichtig ist. Sie wollen das im nächsten Elterngespräch thematisieren.

Interpretation

Da die Schulsysteme in den Herkunftsländern der befragten Eltern stark vom Schweizer Schulsystem abweichen, müssen sie grosse Anpassungsleistungen erbringen, um sich hier zu Recht zu finden.

Der Unterricht ist in den Heimatländern der Interviewpartnerinnen anders geregelt. Der „Sonderschulstatus“ existiert in den Schulsystemen der Türkei, Portugal und Albanien nicht oder unterscheidet sich stark vom Schweizer Schulsystem.

Das hiesige Schulsystem wird von den Eltern übereinstimmend als Verbesserung gegenüber dem in ihrem Herkunftsland angesehen. Das ist eine Chance für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen.

Es gibt mehr Angebote, vor allem in Bezug auf Individualisierung, von dem ihre Kinder profitieren können. Die Unterstützung durch die/den SHP wird geschätzt.

Da Elterngespräche in einigen Ländern vor allem dann stattfinden, wenn der/die Schüler/in negativ auffällt, bestehen bei vielen Eltern Ängste und Misstrauen gegenüber gemeinsamen Gesprächen.

Elterngespräche haben in Schulsystemen in anderen Ländern häufig eine andere Funktion. Sie werden in manchen Ländern eingesetzt, wenn das Kind in der Schule nicht mehr tragbar ist. Dieses Hintergrundwissen ist für die Arbeit mit Migrationsfamilien entscheidend, um Abwehr und Ängste mancher Eltern vor Gesprächen nachvollziehen zu können und sie über die Funktion der „Standortgespräche“ hier genau zu informieren. Gleichzeitig sollen die Eltern erfahren, dass es hier zu ihren Aufgaben gehört, aktiv an schulischen Anlässen und an Zielsetzungen für das Kind mitzuarbeiten. Je nach Situation und Schulbildung der Eltern ist dies möglicherweise ein längerer Prozess.

Für die Eltern wäre es beschämend, wenn ihre Kinder eine Sonderschule besuchen müssten.

Alle befragten Eltern sind froh, dass ihr Kind keine Sonderschule besuchen muss. Mehrere Mütter erleben die Kinder in einer Sonderschule als sehr auffällig und grenzen die Einschränkungen ihres Kindes deutlich davon ab, teilweise nehmen sie die Behinderung ihres Kindes nur wenig wahr. Wie bereits im theoretischen Teil meiner Arbeit erläutert, stellt Schumann in ihrer Untersuchung zur Auswirkung des Selbstkonzepts von Schüler/innen in der Sonderschule fest, wie schwierig es häufig für Eltern ist, wenn ihr Kind eine Sonderschule besuchen muss (siehe auch Kapitel 2.2.3.).

Den Eltern ist es wichtig, dass ihr Kind die Kultur des Heimatlandes kennenlernt und die Religion der Familie hier ausüben kann.

Zwei Unterrichtsangebote werden in den Interviews beschrieben. Beide sind für die jeweiligen Familien bedeutsam, weil die eigene Kultur dort zentral ist:

Die Bedeutung der portugiesischen Schule (HSK), die die Mutter im Interview beschreibt, zeigt die enge Verbundenheit mit ihrer Heimat, auch wenn die/der SHP diese Familie als „sehr schweizerisch“ beschreibt.

Die Koranschule ermöglicht der türkischen Familie, dass ihr Sohn sowohl Kenntnisse im Koran erlernt, aber auch Kontakte mit Landsleuten pflegen kann. Auch hier zeigt sich die Verbundenheit mit der Religion und Kultur und das „Glück“, wie es die Mutter beschreibt, dass D. und die ganze Familie das hier in der Schweiz so intensiv leben kann.

6.1.5. Fehlendes Wissen

Zusammenfassung

Knapp ein Drittel der befragten Lehrpersonen wünschen, dass die Schule Weiterbildungen zum Thema Religion und Kultur durchführt, teils aus dem Bedürfnis, selbst mehr wissen zu wollen, teils aus dem Gefühl, dass mehr Wissen zu diesem Thema bei den Lehrpersonen allgemein zu mehr Offenheit und Toleranz führen würde.

Zwei Äusserungen von KLP betreffen den Wunsch nach mehr Wissen von den Eltern der ISR-Kinder, das scheitert bei der einen Familie daran, dass der Vater nie in die Schule kommt, bei den anderen Eltern vermutet die KLP eine fehlende Bereitschaft, mehr von sich zu erzählen.

Interpretation

Lehrpersonen erhoffen sich durch mehr allgemeines Wissen über Kulturen und Religionen mehr Sicherheit im Kontakt mit Familien mit Migrationshintergrund. Wie bereits im Kapitel Kultur erwähnt, ist es neben allgemeinem Wissen immer notwendig, die persönlichen Einstellungen und Wertesysteme im Gespräch zu erfahren, um Zuschreibungen zu vermeiden.

Fehlendes Wissen kann zu einer ablehnenden Haltung gegenüber Familien mit Migrationshintergrund führen.

Eine Lehrperson rät aus diesem Grund zu Weiterbildungen im Rahmen von „Kultur und Religion“.

6.1.6. Bildung und Beruf

Zusammenfassung

Viele Eltern mit Migrationshintergrund stammen aus bildungsfernen Schichten, sie hatten oft wenig Schulbildung in ihrem Herkunftsland. Das hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus: Die Eltern haben im Kontakt mit der Schule häufig Ängste, die Schule ist ihnen fremd. Es fällt ihnen schwer, sich und anderen einzugestehen, dass sie mit dem Schulstoff ihres Kindes häufig selbst überfordert sind und dadurch auch nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Im Interview beschreiben zwei Mütter ihre Probleme beim Begleiten der Hausaufgaben.

Ein/e SHP schildert, dass es grosse Unterschiede in der Zusammenarbeit zwischen Familien mit wenig Schulbildung und Eltern mit guten Ausbildungen wie häufig bei Secondos gibt. Aus seiner/ihrer Sicht kommen Probleme mit der Integration, im Beruf, mit Behörden usw. dazu. Oft sind Migrationsfamilien auf das Einkommen beider Elternteile angewiesen. Auf der anderen Seite muss die Betreuung der Kinder gewährleistet sein, was mit einem ISR-Kind unter Umständen schwierig ist, wie eine Mutter berichtet. So ist es ein ständiges Abwägen vom Leben in Armut und doppelter Berufstätigkeit, bei der die Kinder zum Teil auf eine Tagesmutter angewiesen sind.

In zwei Familien arbeiten beide Eltern, in der dritten arbeitet der Vater Vollzeit und die Mutter gelegentlich, in der vierten Familie arbeitet der Vater, die Mutter ist zu Hause. Von einigen Eltern wird der Beruf erwähnt: Ein Vater arbeitet in Schichtarbeit in einem Betrieb, ein anderer im Strassenbau, eine Mutter arbeitet in einem Supermarkt.

Interpretation

Die Belastung von bildungsfernen Migrationsfamilien mit einem ISR-Kind ist besonders hoch.

Sie haben häufig ein niedriges Einkommen. Dazu kommt, dass eine Berufstätigkeit beider Eltern durch die Notwendigkeit einer grösseren Präsenz bei einigen der ISR-Kinder schwierig ist.

Die Zusammenarbeit zwischen bildungsfernen Migrationsfamilien und der Schule kann durch verschiedene Faktoren erschwert sein.

Wenn die Eltern selbst wenig Schulbildung haben, ist die Hemmschwelle, mit den Lehrpersonen zusammen zu arbeiten unter Umständen gross. Dazu kommt, dass Eltern mit wenig Schulbildung ihren Kindern bei den Hausaufgaben oft nicht helfen können.

6.2. Sonderschulstatus

6.2.1. Besonderer schulischer Status

Zusammenfassung

Zum Sonderschulstatus bzw. besonderen schulischen Status gibt es sehr viele Äusserungen. Häufig werden Eltern erst in der Schweiz damit konfrontiert, dass ihr Kind im Schulunterricht besondere Förderung benötigt. Eine Mutter beschreibt im Interview, wie sie von der Kindergartenperson zum ersten Mal erfährt, dass ihr Kind besondere Schwierigkeiten hat und darum abgeklärt werden müsse. Sie beschreibt den für die Familie belastenden Weg bis zur erfolgreichen Integration. Auch eine andere Mutter schildert, dass der Prozess bis zur Akzeptanz der Behinderung ihres Sohnes schwierig war. Sie wurde durch den Hinweis von Verwandten auf die Entwicklungsverzögerung ihres Sohnes aufmerksam.

Für manche Eltern sind die Schulprobleme ihrer Kinder, die die Lehrpersonen beschreiben ein Angriff auf die Erziehungskompetenzen: Sie haben das Gefühl, die Kinder zu wenig unterstützt zu haben.

Viele Eltern verstehen nicht, was der ISR-Status genau bedeutet, alle erleben aber die zusätzliche Unterstützung als hilfreich. Beratung über Behinderung bzw. Lernbehinderung nimmt aber nur eine der befragten Mütter in Anspruch. In den Interviews mit den Müttern zeigt sich, dass sie den Fokus hauptsächlich auf die Ressourcen des Kindes legen: Vielfach beschreiben sie die Fähigkeiten ihres Kindes und sprechen über Dinge, die dem Kind gerade in Bereichen, die ihm sonst eher schwer fallen, gelingen. Ein/e SHP weist darauf hin, dass Kinder im ISR-Setting häufig einen Migrationshintergrund haben. Sprachschwierigkeiten der Eltern und weitere Probleme, die mit der Integration zusammenhängen, werden als mögliche Gründe genannt. Ein/e SHP denkt, dass es für Migrationseletern weniger schwierig ist, dem ISR- Status ihres Kindes zu akzeptieren als für Schweizer Eltern, die den Vergleichsdruck anderer Schweizer Familien haben. Dagegen geht ein/e andere/r SHP davon aus, dass Migrationsfamilien durch ein Kind mit ISR-Status neben den anderen vielfältigen Schwierigkeiten der Integration besonders belastet sind. KLP nehmen den Lernstand des ISR- Kindes im Vergleich zur Gesamtklasse wahr und sehen deutliche Unterschiede zu den anderen Kindern.

Interpretation

Das Akzeptieren des Sonderschulstatus ihres Kindes fällt Eltern mit Migrationshintergrund häufig besonders schwer.

In den Interviews schildern sie den Weg von der Abklärung bis zur schrittweisen Akzeptanz der Einschränkungen ihrer Kinder als belastend. In den Schulen ihres Herkunftslandes wäre eine Abklärung nicht oder zumindest nicht so früh durchgeführt worden. Ich gehe davon aus, dass die Eltern ausserdem nicht alle Informationen zur Behinderung ihres Kindes verstehen konnten und der Zugang zu Informationsmöglichkeiten erschwert war.

Der Sonderschulstatus des Kindes scheint für viele Eltern ein Hindernis bei dem Wunsch zu sein, sich in der Schweiz anzupassen und nicht aufzufallen.

Wie ein SHP im Interview feststellt, kommt es bei Migrationseletern oft als Vorwurf an, wenn die Lehrpersonen über die Lernbehinderung des Kindes sprechen. Die Eltern haben häufig das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben.

Die Orientierung der Eltern an den Ressourcen des Kindes war in den Interviews besonders deutlich.

Eltern nehmen zwar meistens das besondere Verhalten bzw. die Einschränkung ihres Kindes wahr, oft möchten sie es aber nicht als Behinderung sondern z.B. eine Eigenart ansehen, z.B.: Er hat „portugiesisches Blut“. Häufig schildern sie die Ausnahmen, bei denen dem Kind trotz seiner Einschränkung etwas gelingt.

Die sozialen Aspekte wie z.B. der Umgang des/r SHP mit dem Kind oder der Kontakt mit Schulkollegen/innen liegen den Müttern besonders am Herzen.

Wie aus den Interviews hervorgeht, suchen Eltern das Gespräch mit den Lehrpersonen, wenn sie erleben, dass ihr Kind von anderen Kindern geplatzt oder ausgelacht wird.

6.2.2. Unverständnis

Zusammenfassung

Viele Eltern verstehen nicht genau, was Sonderschulstatus bedeutet, ebenso ist vielen Eltern nicht klar, warum ihr Kind zusätzliche Förderung braucht und nicht wie die anderen Kinder normal die Schule besuchen kann.

Eine Mutter erzählt, dass ihre Verwandten zunächst nicht verstanden haben, warum ihr Kind irgendwie anders ist. Erst als die Mutter es ihnen erklärt, können sie anders damit umgehen.

Eine KLP beschreibt, dass die Mutter seine/ihre Sorge, dass ihr Sohn ein Einzelgänger ist, nicht verstehen kann.

Interpretation

Das Unverständnis der Eltern bezüglich des ISR-Status' ihres Kindes ist nicht nur kulturell begründet. Auch Schweizer Eltern fällt es oft schwer, die Behinderung ihres Kindes zu akzeptieren.

Für alle Eltern ist es wohl schwierig, die Einschränkungen oder Behinderungen ihres Kindes zu akzeptieren, vor allem, wenn es sich um eine Lernbehinderung handelt, die zu Hause wenig spürbar ist.

Da in ihren Heimatländern die frühen Abklärungen und der Sonderschulstatus eher unüblich sind, ist den Eltern dieses Vorgehen fremd.

Lehrpersonen sehen die Fördermöglichkeiten des ISR-Kindes von einer anderen Warte aus und können die Sichtweise der Eltern oft nicht nachvollziehen.

Was eine Lehrperson als besorgniserregend beschreibt, wird z.B. von den Eltern nicht wahrgenommen.

6.2.3. Verschweigen

Zusammenfassung

In den Interviews wird an einigen Stellen „Verschweigen“ thematisiert. Die besonderen Schwierigkeiten des Kindes in der Schule werden manchmal sogar im engen Familienkreis und immer wieder unter Verwandten und Landsleuten verschwiegen. Eine Mutter hat gute Erfahrung damit gemacht, Verwandten die Behinderung ihres Sohns zu erklären, seitdem behandeln sie ihn ‚mit Anstand‘. Auch die Kinder selbst versuchen, in der Schule zu kaschieren, wenn sie etwas nicht verstehen. In Schulgesprächen lehnen

Eltern manchmal einen Dolmetscher ab, weil sie befürchten, dass durch ihn unter ihren Landsleuten bekannt wird, dass ihr Sohn in der Schule besondere Förderung braucht (siehe dazu auch Kapitel: Dolmetscher).

Interpretation

Für viele Migrationsfamilien ist es beschämend, ein Kind mit Sonderschulstatus zu haben. Wenn es integriert beschult wird, kann nach aussen der Schein von „Normalität“ gewahrt bleiben.

Eltern vertuschen teilweise gegenüber Verwandten und Freunden, dass sie ein Kind mit einer Behinderung haben. Auch gegenüber anderen Landsleuten wird die Behinderung des Kindes verschwiegen. Die Eltern hoffen, dass durch die integrierte Förderung das Kind in einigen Jahren auf dem gleichen Stand wie seine Schulkollegen/innen sein wird.

So ist es im Gegensatz zum Ansatz von Schumann (vgl. Kapitel 2.2.3.) nicht nur beschämend für Eltern, wenn ihr Kind die Sonderschule besucht, sondern auch, wenn es einen Sonderschulstatus besitzt und die Regelschule besucht. Allerdings kann der Sonderschulstatus gegenüber Verwandten und Bekannten eher verschwiegen werden, wenn das Kind integriert geschult wird. Ausserdem hoffen viele Eltern, dass es sich nur um einen Entwicklungsrückstand handelt und das Kind während der Primarschulzeit das Leistungsniveau der Klassenkameraden erreicht. Die Scham scheint aus diesen Gründen weniger gross zu sein.

6.2.4. Integration als Normalität

Zusammenfassung

Für die drei Mütter ist der Schulalltag ihrer ISR-Kinder immer mehr zur Normalität geworden: Die Kinder haben sich in der Klasse eingelebt. Die Mütter berichten, dass die Kinder Schulkameraden haben, eine Mutter erzählt, dass der Schulweg allein bewältigt werden kann. Die Kinder fühlen sich wohl in der Klasse, eines benötigt inzwischen weniger Einzelförderung, ein anderes nützt die Möglichkeiten vom integrierten Arbeiten in der Klasse im Wechsel mit dem separaten Lernen in einem anderen Raum. Eine Lehrperson erzählt, dass das ISR-Kind auch an besonderen Anlässen wie die anderen Klassenkameraden mitmacht.

Interpretation

Die Zufriedenheit der Eltern mit der aktuellen Schulsituation ihrer Kinder hängt entscheidend damit zusammen, wie gut die Kinder in die Klasse integriert sind:

Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder Freunde haben und sie an den Klassenaktivitäten teilnehmen können. Die Behinderung ist längst nicht mehr so zentral wie in der Zeit der Abklärung und Neuorientierung im ISR-Setting.

Jede Veränderung wie ein Stufenwechsel etc. löst Verunsicherung bei den Eltern aus. Daher müssen Übergänge mit den Eltern gut vorbereitet und begleitet werden.

Den Eltern ist bewusst, dass sich z.B. mit dem Stufenwechsel die Situation wieder verändern kann. Mit ihren Aussagen, dass im Moment alles gut sei, man aber nicht wisse, wie lang, schwingt die Angst mit, dass es in einer anderen Klassenzusammensetzung oder mit neuen Lehrpersonen wieder schwieriger für das Kind und damit auch für die Eltern werden kann. Stufenwechsel und Berufsvorbereitung sind Themen, die aus den oben genannten Gründen grosse Bedeutung für diese Eltern haben.

6.2.5. Unterstützung

Zusammenfassung

Die Eltern erleben die/der SHP als Unterstützung. Auch die gute Erreichbarkeit der/des SHP wird von den Müttern als wichtig angesehen. Allerdings können Ratschläge von der Schule auch kontraproduktiv, also ‚nicht unterstützend‘ sein, wenn z.B. dabei die Familiensituation nicht genügend berücksichtigt wird. So kann es für berufstätige Eltern belastend sein, das Kind regelmässig bei den Hausaufgaben zu begleiten. Neben den knappen zeitlichen Ressourcen können Sprachschwierigkeiten und der Bildungsstand eine Überforderung darstellen. Als Unterstützung werden ein gutes Familienklima, das Mitdenken des Mannes bei der Erziehung des Sohns, seine Hilfe bei den Hausaufgaben des Sohns genannt. Auch die Grosseltern sind für berufstätige Eltern oft eine wichtige Unterstützung. Geschwister unterstützen teils bei den Hausaufgaben. Es wird erwähnt, dass entferntere Verwandte und Bekannte aus dem gleichen Herkunftsland beim Übersetzen von Schulinformationen oder bei Hausaufgaben Unterstützung bieten. Ein Junge nützt regelmässig die Hausaufgabenhilfe. Ein/e SHP beschreibt, dass er/sie Migrationsfamilien mit sprachlichen Schwierigkeiten auf deren Wunsch hin schon mehrmals beim Ausfüllen von Urlaubsanträgen etc. unterstützen konnte. Eine Übersetzerin aus dem Heimatland war für eine Familie in einem schwierigen Schulgespräch sehr unterstützend.

Interpretation

Der/die SHP hat eine wichtige Funktion als Verbindung zwischen Schule und Elternhaus.

Wenn es ihm/ihr gelingt, den Eltern die Anliegen der Schule zu übersetzen, gleichzeitig aber die Möglichkeiten und Anliegen der Eltern einzubeziehen, ist eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit gelegt.

Vorschläge und Erwartungen der Lehrpersonen, die nicht an die Situation und die Voraussetzungen der Migrationsfamilien angepasst sind, verursachen Druck und wirken sich „nicht unterstützend“ aus.

Die Eltern wollen auf die Vorschläge des/r SHP eingehen, geraten dabei aber unter enormen Druck, wenn ihre persönliche Situation bei der Zusammenarbeit zu wenig berücksichtigt wird. Eltern haben häufig Hemmungen zuzugeben, wenn sie zum Beispiel bei der Hausaufgabenunterstützung ihrer Kinder überfordert sind. Dieser Druck wirkt sich letztlich auch auf die Schulsituation des Kindes aus. Daher ist es erforderlich, dass der/die

SHP bei Anliegen auf Unterstützung des Kindes durch die Eltern ihre Sprachkenntnisse, Berufstätigkeit und die persönliche Situation mit in ihre Überlegungen einbezieht.

Für Familien mit Migrationshintergrund sind Verwandte häufig ein wichtiges Unterstützungssystem.

Der Zusammenhalt der Familien untereinander wird in den Interviews immer wieder beschrieben. Auch der Kontakt zu Landsleuten ist für viele Familien unterstützend.

Kleine Hilfsleistungen für die Familien, die über das Schulische hinausgehen, können zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern beitragen.

Auf Wunsch der Eltern und mit zeitlichen Ressourcen können kleine Hilfen wie das Ausfüllen eines Formulars die Eltern sehr unterstützen.

6.3. Persönlicher Austausch

6.3.1. Häufigkeit

Zusammenfassung

Zwei Mal im Jahr finden die offiziellen Schulgespräche mit den Eltern, der KLP und dem/der SHP statt. Zusätzliche Kontakte bei Schulanlässen, beim Abholen und Bringen des Kindes, Telefonate und SMS für Nachfragen oder Informationen unterscheiden sich in der Häufigkeit bei den verschiedenen Interviewgruppen. Mehrere Mütter möchten gerne häufig kurze informelle Kontakte haben. Als Grund nennt eine der Mütter, dass sie dann weiss, wo ihr Kind steht und sie der Lehrperson ihre Meinung mitteilen kann.

Die SHP haben das Gefühl, dass nur selten informelle Kontakte stattfinden, während die Mütter die Kontakte als häufig empfinden. Sie nennen Zeitmangel als Grund für die aus ihrer Sicht eher seltenen Kontakte mit den Eltern. Die Dringlichkeit von häufigen Kontakten sei nicht so gross, wenn alles gut läuft. Vor einem Stufenwechsel der Kinder finden in der Regel keine Elterngespräche zum Kennenlernen der neuen Lehrpersonen statt.

Interpretation

Häufige informelle Kontakte der Eltern mit den Lehrpersonen geben den Eltern Sicherheit und sind wichtig für den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen.

Bei informellen Kontakten haben Eltern Gelegenheit, unkompliziert Dinge zu erfragen und sich über die Situation ihres Kindes in der Schule zu informieren. Der Wunsch nach möglichst vielen Kontakten wird von mehreren Müttern angesprochen. Die SHP scheinen zwar ein etwas schlechtes Gewissen zu haben, dass sie wenig Kontakt mit den Eltern haben, wichtig wird ihnen der Kontakt aber erst, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dabei wird übersehen, dass informelle Kontakte den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen

erleichtern. Für die Zusammenarbeit in Standortgesprächen, in denen oft schwierige Themen angesprochen werden, kann dies hilfreich sein.

Lehrpersonen scheinen die Bedeutung der „Tür-und Angelkontakte“ zu unterschätzen.

Ein/e SHP erinnert sich – im Gegensatz zu den Müttern – nur an wenige kurze Kontakte, ein/e andere/r SHP stört es, wenn die Mutter entgegen der Schulregel das Kind mit dem Auto bringt und dabei noch schnell bei der Lehrperson vorbeischaut. Einige Lehrpersonen wünschten sich mehr Kontakt mit den Eltern, sehen diese dann aus Zeitgründen hauptsächlich bei den offiziellen Schulgesprächen.

6.3.2. Zeit

Zusammenfassung

Der Zeitpunkt für die Gespräche wird bei allen interviewten Familien von der Schule bestimmt, in der Regel in Absprache mit den Eltern: Entweder macht die SHP oder KLP verschiedene Vorschläge per Telefon oder gibt eine Liste mit verschiedenen Terminmöglichkeiten nach Hause und die Eltern kreuzen an, welcher Termin ihnen zusagt. Einer Mutter ist der Zeitpunkt für das Gespräch nicht so wichtig, die Lehrpersonen entscheiden. Eine SHP achtet auf Abendtermine, eine andere auf die Arbeitszeiten der Mutter, die ihrem Mann nach dem Gespräch mitteilt, was besprochen wurde.

Ein/e SHP erwähnt, dass die Zeit in den Schulgesprächen häufig nicht für allgemeinere Themen reicht. Da aber nun dringende Fragen anstehen, z.B. Internat in der Koranschule und die Oberstufe für D im kommenden Jahr, will sie dies im nächsten Gespräch thematisieren.

Interpretation

Die meisten Lehrpersonen sind offen für den Zeitpunkt der Elterngespräche, so dass auch berufstätige Väter oder Mütter die Möglichkeit haben, am Schulgespräch teilzunehmen.

Die meisten Schulgespräche finden tagsüber statt, einige Lehrpersonen sagen aber, dass sie bei Bedarf der Eltern das Gespräch auch abends durchführen. Viele Lehrpersonen geben den Eltern telefonisch oder schriftlich eine Auswahl von Terminen.

Die Zuständigkeit für Schulkontakte liegt mehrheitlich bei den Müttern. Ein grosses Zeitfenster allein reicht nicht aus, dass die Väter am Gespräch teilnehmen.

Eine Mutter wählt aus einer Auswahl von Terminen einen Mittagstermin aus, an dem sie nicht arbeiten muss. Bei der Terminwahl bezieht sie ihren Mann nicht ein, der jeden Tag bis zum Abend arbeitet.

Einige Lehrpersonen sagen, dass die zeitlichen Ressourcen nur für rein schulische, nicht aber für persönliche Themen ausreichen. Möglicherweise fühlen sie sich bei diesen Themen auch weniger kompetent und bleiben lieber bei den schulischen Belangen.

Mehrere KLP und SHP bedauern, dass die Zeit oft nicht für einen persönlichen Austausch ausreicht. Während der Standortgespräche ist der Lernstand des Kindes in der Schule das Hauptthema und auch sonst ist die Zeit oft zu knapp, um über anderes zu sprechen. Ich bin sicher, dass es auch für schulische Themen relevant ist, die Lebenssituation der Eltern zu kennen, siehe dazu auch das Kapitel „Themen“.

Die Bedeutung der Elternarbeit wird von der Schule aus zu wenig gewichtet, es gibt z.B. keine finanziellen Anreize für die oft zeitintensiven Elterngespräche.

Eine KLP bedauert, dass kein Geld für Beratungsgespräche zur Verfügung steht, gerade bei Klassen mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund fände sie das wichtig. Der Zeitaufwand sei hier besonders gross.

6.3.3. Ort

Zusammenfassung

In der Regel finden persönliche Kontakte und offizielle Gespräche von Lehrpersonen und Eltern in der Schule statt. Eine KLP ist auch schon unangemeldet zur Familie gegangen und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Sie erwähnt aber auch, dass sie das Gefühl hat, als Lehrperson ein Eindringling zu sein. Ein/e SHP hat früher als KLP den Eltern die Wahl überlassen, ob das Gespräch lieber in der Schule oder bei ihnen zu Hause stattfinden soll. Ein Viertel der Eltern habe sich das Gespräch zu Hause gewünscht.

Interpretation

Die Schule als Gesprächsort sichert den Lehrpersonen eine Machtposition gegenüber den Eltern.

Die Schule als Ort für Elterngespräche ist für die Lehrpersonen naheliegend und bequem. Man muss sich dabei aber im Klaren sein, dass Lehrpersonen in ihrer vertrauten Umgebung eine grössere Machtstellung gegenüber den Eltern innehaben: Sie bestimmen den Raum, die Sitzordnung etc. Die Eltern kommen als Gast.

Das Angebot von Hausbesuchen würde das Kennenlernen der Familie erleichtern und wird von einigen Eltern begrüsst.

Von einem Teil der Eltern wird das Angebot eines angemeldeten Hausbesuchs gerne angenommen. Auch ich habe die Eltern für das Interview wählen lassen, wo dieses stattfinden soll. Drei von vier Müttern wünschten sich das Gespräch bei sich zu Hause. Hausbesuche ermöglichen einen persönlicheren Kontakt zu den Familien als im Schulhaus. Die Lehrpersonen erleben die Familie im privaten Rahmen.

Unangemeldete Hausbesuche der Lehrperson halte ich für kontraproduktiv, wenn es um einen Austausch mit der Familie ohne Machtgefälle gehen soll.

Die Intention einer KLP, unangemeldet zu den Eltern nach Hause zu gehen, um zu spüren, wie sehr man Eindringling ist, werde ich als Versuch, das Machtgefälle zwischen

Lehrpersonen und Eltern auch bei Hausbesuchen aufrecht zu erhalten. Daraus spricht für mich eine Angst, eine andere Rolle, nämlich Gast bei den Eltern zu sein, einzunehmen und sich ihnen ein Stückweit anzupassen.

6.3.4. Kontaktform

Zusammenfassung

Neben den offiziellen Gesprächen werden als Kontaktformen zwischen Eltern, KLP und SHP Telefonate, schriftliche Mitteilungen und kurze „Tür-und-Angelgespräche“ genannt. Letztere beschreibt ein/e SHP als vertrauensfördernd. Verschiedene Klassen- und Schulanlässe werden von einigen Eltern genutzt. Ausserdem sehen die Eltern die Lehrpersonen an Elternabenden und an Schulbesuchstagen oder kommen ausserhalb der offiziellen Besuchstage und schauen beim Unterricht zu. Hier ergibt sich manchmal auch die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch.

Aufgabenteilung zwischen KLP und SHP:

Die schriftlichen und/oder mündlichen Kontakte ausserhalb der offiziellen Gespräche werden von den befragten Lehrpersonen unterschiedlich zwischen KLP und der SHP aufgeteilt, von beiden oder vor allem von der SHP übernommen. Einige Lehrpersonen sagen den Eltern ausdrücklich, dass sie sich jederzeit bei ihnen melden dürfen.

Die Mütter erwähnen als Kontaktform Telefonate und das Schreiben von SMS. Zwei Mütter betonen, dass sie es schätzen, jederzeit Kontakt mit den Lehrpersonen aufnehmen zu dürfen (siehe auch Kapitel: Häufigkeit). Das Kontaktblatt mit allen Telefonnummern hat eine Mutter griffbereit an der Pinnwand.

Aus Sicht der Lehrpersonen nehmen die Eltern bei Krankheit ihres Kindes oder wenn sie dringend ein Gespräch wollen, Kontakt zu ihnen auf. Kurze Mitteilungen schreibt eine Mutter auf Zettel für die Lehrperson. Besuchstage geben die Möglichkeit für einen kurzen Austausch.

Beim Kontakt zwischen Schule und Elternhaus bekommen die ISR-Kinder immer wieder die Rolle von Boten, wie einige Interviewstellen zeigen, so zum Beispiel, dass die Kinder die Eltern erinnern sollen, zum Schulfest zu kommen oder den Eltern um eine Auskunft für die SHP zu bitten. Ebenso werden Themen wie Ramadan oder Argumente gegen die Entscheidung für ein Internat mit den Kindern thematisiert.

Interpretation

Für die Form der Kontaktaufnahme müssen Lehrpersonen und Eltern gemeinsam Formen finden, die ihnen entsprechen.

In den Interviews wird eine Vielzahl verschiedener Kontaktformen genannt. Die Interviews zeigen, dass geeignete Kontaktformen gefunden werden.

Unkomplizierte telefonische Kontakte und das Bekanntgeben der Kontaktdaten und Zeiten, an denen die Lehrperson erreichbar ist, entsprechen vielen Eltern und geben ihnen Sicherheit.

Ein Infoblatt mit den Kontaktdaten und –Zeiten wird von einer Mutter als hilfreich empfunden.

Kinder werden von Lehrpersonen oft als Boten eingesetzt. Sie vermitteln zwischen Schule und Elternhaus.

Viele Lehrpersonen nehmen über das Kind zu den Eltern Kontakt auf. So sollen sie den Eltern etwas ausrichten, z.B. dass diese zu einem Anlass kommen sollen oder der Vater Sport mit seinem Sohn machen soll. Auch kulturelle Themen werden oft (nur) mit den Kindern diskutiert, etwa der Umgang mit Fasten an Ramadan.

6.3.5. Themen

Zusammenfassung

Bei den offiziellen Gesprächen geht es vorwiegend um die Lernfortschritte des Kindes, die Integration in die Klasse und um das Erarbeiten der neuen Ziele. Thema der Eltern ist laut Lehrpersonen ihre Sorge, ob sich das Kind gut benimmt und ob es fleissig ist. Eltern sprechen auch ihre Sorgen an, wenn sie merken, dass das Kind bei alltäglichen Dingen zu sehr unter Druck gerät. Während des Schuljahres geht es um vielfältige Themen rund um den Schulbetrieb, Informationen, Nachfragen etc. Die Eltern melden der Schule, wenn das Kind krank ist und fragen nach, wenn nicht klar ist, welche Hausaufgaben das Kind machen soll.

Nur ein/e SHP nennt das Thema Behinderung als Beratungsthema mit den Eltern. Ansonsten wird die Behinderung des Kindes von Eltern nicht angesprochen. Als Grund vermutet ein/e SHP, dass es sich um eine Lernbehinderung handelt, die ausserhalb der Schule weniger auffällt. Das Thema Migration, Kultur und Religion werden nicht oder nur am Rande zwischen Lehrpersonen und Eltern besprochen. Eine Lehrperson sagt, dass sie die Eltern nicht ausfragen will. Wird aber die Dringlichkeit durch aktuelle Themen so gross, dass diese direkte Auswirkungen auf den Schulalltag haben, werden sie angesprochen.

Unstimmigkeiten und Kritik an Lehrpersonen im laufenden Schulbetrieb wird von den Eltern nicht oder nur im Nachhinein angesprochen. Sie betonen dagegen ihre Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit KLP und SHP.

Das Thema Zukunft, berufliche Vorbereitung und Berufswünsche wird in der Mittelstufe nicht überall thematisiert: Während ein/e SHP den Eindruck hat, dass es viele Eltern sehr beschäftigt und sie sich teilweise grosse Sorgen machen, sagt eine KLP, dass dies in der Oberstufe ausführlich zum Thema wird und sie in der Mittelstufe noch nicht darauf eingehen.

Interpretation

Die Themen der Lehrpersonen im Austausch mit den Eltern sind vorwiegend direkt auf das Lernen, Lernziele und Lernfortschritte des Kindes bezogen.

Es ist wichtig, dass die Lernberichte in einfacher Sprache verfasst sind und mit den Eltern besprochen werden.

Vielen Migrationseltern fällt es schwer, Schriftliches zu verstehen, umso mehr, wenn ein Bericht mit Fachbegriffen bespickt ist.

Gespräche über die Vorstellungen der Eltern betreffend der Zukunft und Perspektiven ihrer Kinder wären bereits in der Primarschule sinnvoll, da die Zukunft ihrer Kinder die Eltern mit Migrationshintergrund sehr beschäftigt und ihnen das Ausbildungssystem in der Schweiz oft fremd ist.

Wie bereits im Kapitel ‚Integration als Normalität‘ erwähnt, wird in der Primarschule eher selten über Vorstellungen der Eltern bezüglich der Zukunft ihres Kindes gesprochen. Auch wenn dieses Thema noch nicht so dringlich scheint, wird in einem Elterninterview deutlich, wie viele Gedanken sich die Eltern zu diesem Thema machen. Ein/e SHP erzählt, dass er/sie gute Erfahrungen damit gemacht hat, über Oberstufe und Berufswünsche sowie mögliche Befürchtungen und Unsicherheiten der Eltern zu sprechen. Im gemeinsamen Gespräch können realistische Ideen entwickelt werden. Wie bereits im Theorieteil meiner Arbeit angesprochen, haben gerade Eltern mit Migrationshintergrund oft wenig Zugang zu Informationen und Hilfssystemen. Die Begleitung von Übergängen ist wichtig (vgl. Kap. 2.2.2.).

Durch die Eltern können Lehrpersonen wichtige Rückmeldungen über das Befinden der Kinder erhalten.

Schwierige und für die Kinder belastende Sachen sprechen die Eltern gegenüber den Lehrpersonen an und suchen mit ihnen nach einer Lösung.

Gutes Benehmen ihrer Kinder ist Eltern mit Migrationshintergrund sehr wichtig.

Den Eltern ist es wichtig, sich in der Schweiz anzupassen und nicht aufzufallen. Auch von ihren Kindern erwarten sie eine möglichst weitgehende Anpassung, sie sollen höflich und freundlich sein.

Die Migrationseltern wollen sich anpassen und möglichst nicht auffallen. Wohl auch aus diesem Grund blenden sie das Thema Behinderung ihres Kindes möglichst aus.

Wie bereits im Kapitel „Sonderschulstatus“ beschrieben, scheint es für viele Eltern beschämend zu sein, ein Kind mit einer Behinderung zu haben.

Dadurch, dass viele Lehrpersonen Migrationshintergrund und kulturell geprägte Wertevorstellungen mit der Familie nur selten ansprechen, können sie wenig an die Ressourcen der Familie anknüpfen, Vorurteile können schnell entstehen.

Neben schulischen Themen hat Persönliches und Fragen zum individuellen kulturellen Hintergrund wenig Raum. Aus Angst, der Familie zu nahe zu treten, trauen sie sich nicht, persönliche Themen wie Migration oder kulturelle Werte der Familie zu erfragen, auch wenn es sie interessiert. Ich denke, dass diese Übervorsicht unbegründet ist. Im Gegenteil habe ich bei den Interviews auf meine Fragen hin eine grosse Bereitschaft der Eltern erlebt, von sich und teils von ihrem Heimatland zu erzählen. Im persönlichen Austausch und beim Kennenlernen der Familien kann man viel über die Situation der Familie und über das Kind erfahren. Man kann viel eher einschätzen, ob die Eltern zum Beispiel die Möglichkeit haben, das Kind bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Ohne nachzufragen besteht die Gefahr von allgemeinen Kulturzuschreibungen, die die konkrete Situation der Familien nicht einbezieht. Ihre Handlungsgründe werden nicht differenziert wahrgenommen (vgl. Kalpaka, 2015, S. 39).

6.3.6. Beteiligte

Zusammenfassung

In den verschiedenen Klassenteams (KLP und SHP) ist die Aufteilung bzw. Verantwortung für die Kontakte mit der Familie unterschiedlich geregelt. Mehrheitlich ist der/die SHP Hauptkontaktperson für die Eltern. Dies dient einerseits der Entlastung der KLP, zum anderen geht eine KLP davon aus, dass die Eltern mit nur einer Ansprechperson mehr Klarheit haben.

Bei den Schulischen Standortgesprächen sind die Eltern bzw. ein Elternteil, die KLP, die/der SHP und manchmal die Schulleitung anwesend. Manchmal nehmen noch weitere Fachpersonen am Gespräch teil. Ab der vierten Klasse ist auch das Kind dabei. Bei keiner der vier befragten Familien wird zurzeit ein Dolmetscher einbezogen (weiteres dazu siehe Kapitel: Dolmetscher). Bei drei der vier befragten Familien kommen meistens nur die Mütter zu den Gesprächen, sie sind die Hauptkontaktperson zur Schule. Die Mütter begründen das mit der Berufstätigkeit und damit einhergehend mangelnder Zeit, aber auch mangelnden Sprachkenntnisse der Väter. Beide Mütter der selten oder nicht im Schulkontakt stehenden Väter betonen ihren guten Kontakt zum Ehemann. Eine Mutter sagt, dass sie ihren Mann informiert und beim nächsten Schulgespräch auch seine Sichtweise einbringt. Ein Vater, der einmal an einem Gespräch anwesend war, schwieg, wie die KLP berichtet, seine Frau übernahm die aktive Rolle.

Die dritte Mutter teilt sich die Schulkontakte mit ihrem Mann wie z.B. die Unterrichtsbesuche auf, zu den offiziellen Gesprächen gehen sie gemeinsam. Die Mutter schätzt die Unterstützung ihres Mannes in schulischen Belangen sehr, auch die Lehrpersonen freuen sich, dass beide Eltern kommen und erwähnen das im Gespräch. Bei Standortgesprächen, bei denen zum Beispiel von der Schule eine Abklärung gewünscht wird und/oder weitere Fachpersonen wie Logopäde, Psychomotorik-Fachperson, Schulpsychologe/in etc. involviert sind, wird die Gesprächsrunde schnell sehr gross. So kommt es vor, dass einer Mutter sieben Lehrpersonen und Fachpersonen

gegenüber sitzen, was für die Mutter bzw. Eltern sehr belastend sein kann. Schon die Begleitung ihres Mannes und einer Dolmetscherin, der die Eltern vertrauen, wurde von einer Mutter nicht nur als entlastend beschrieben, sie fühlte sich mit dieser Unterstützung auch stärker, um ihre Position im schwierigen Gespräch zu vertreten. Auch von einer/einem SHP wird in den Interviews auf die unbefriedigende Situation mit grossen Runden hingewiesen: Neben der Schwierigkeit vieler Eltern, den Sonderschulstatus ihres Kindes zu akzeptieren, ist es ihnen häufig unangenehm und peinlich, darüber mit vielen Fachpersonen zu diskutieren. Um diesem Gefühl der Ohnmacht zu begegnen, rät ein/e SHP, die Eltern vorher und nachher im kleinen Kreis zu treffen, da sie sich dort trauen, ihre Sichtweise darzulegen. Im Anschluss an das Gespräch mit allen dient der kleine vertraute Rahmen einem Feedback und der Klären des weiteren Vorgehens.

Interpretation

Grosse Runden mit vielen Fachpersonen bei Schulstandortgesprächen sind belastend für Eltern mit Migrationshintergrund. Eine gute Rahmung mit einer Vor- und Nachbesprechung im kleinen Kreis mit Eltern, SHP und KLP kann den Druck der Eltern vermindern.

Mütter sind häufig Kontaktperson zur Schule. Sie betreuen, teils neben ihrer Berufstätigkeit, hauptsächlich die Kinder und fühlen sich zuständig für die Schulkontakte.

6.3.7. Dolmetscher

Zusammenfassung

Die Anwesenheit eines Dolmetschers oder einer Kulturvermittlerin ist häufig eine gute Unterstützung bei Schulgesprächen mit Migrantenfamilien, die nur wenig Deutsch sprechen. Es ermöglicht, dass sich Eltern und Lehrpersonen gut verständigen können. Allerdings ist es wichtig, das Einverständnis der Eltern für eine/n Dolmetscher/in vor dem Gespräch einzuholen. Für einige Eltern ist schwierig und beschämend, wenn eine fremde Person aus ihrem Heimatland bei den Gesprächen dabei ist und mitbekommt, dass sie ein Kind mit besonderem Förderbedarf haben. Obwohl zu Beginn des Gesprächs immer auf die Schweigepflicht hingewiesen wird, ist das nicht ausreichend, um den Eltern die Sorge zu nehmen, dass darüber unter ihren Landsleuten gesprochen wird. Ein/e SHP berichtet von negativen Erfahrungen eines Vaters, weil der Dolmetscher in der gleichen Kirche verkehrte wie er. Für Migrationseletern kann es auch schwierig sein, sich und anderen einzugestehen, dass sie auf einen Übersetzer angewiesen sind, weil ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind.

Im Interview sagen alle Mütter, dass sie keine/n Dolmetscher/in benötigen. Eine Mutter erwähnt aber, dass eine befreundete Kollegin sie und ihren Mann in einem früheren schwierigen Gespräch sehr unterstützt hat. Ihr Mann benötige eine Übersetzungsperson. Eine andere Mutter erzählt, dass sie sich mit Nachfragen behelfen kann, wenn sie mal

etwas nicht versteht. Auch ihr Mann brauche keinen Dolmetscher, er verstehe gut und könne nur nicht so gut reden.

Interpretation

Ein sensibler Umgang mit dem Einsatz von Dolmetschern bzw. Kulturvermittlern/innen ist notwendig, das Einverständnis der Eltern ist erforderlich.

Für das gegenseitige Verstehen ist eine Übersetzung oft hilfreich oder sogar notwendig, auf jeden Fall müssen die Familien aber einverstanden sein. Häufig ist es für sie beschämend, wenn Landsleute Persönliches erfahren.

Die Angst der Eltern, dass unter ihren Landsleuten persönliche Themen weitergegeben werden, wird oft unterschätzt.

In den Interviews werden mehrfach Vorbehalte der Eltern gegen einen Dolmetscher thematisiert, ebenso negative Erfahrungen, wenn der Dolmetscher in ähnlichen Kreisen wie die Eltern verkehrt.

Eltern stellen ihre Sprachkenntnisse tendenziell als zu hoch dar, weil es ihnen möglicherweise peinlich ist, Sprach- und Verständnisschwierigkeiten einzugestehen.

6.3.8. Einbezug und Mitsprache

Zusammenfassung

In den Interviews der Eltern werden verschiedene Beispiele für gelungenen Einbezug und Mitsprache genannt: Wenn Eltern den Lehrpersonen ihre Beobachtungen über das Wohlbefinden oder Schwierigkeiten des Kindes mit einer Situation mitteilen und die Lehrpersonen das Wissen der Eltern in ihre Überlegungen einbeziehen, können Lösungen gefunden werden, sei es ein Schulwechsel, wenn der Schulweg das Kind belastet oder Hausaufgaben, die der Situation zu Hause angepasst werden.

Mitsprache bei der Zusammensetzung der Gesprächsrunden wird ebenfalls erwähnt. Zum Einbezug der Eltern gehört auch eine regelmässige Information durch die Lehrpersonen. Ein Beispiel, in dem die Eltern zunächst nicht einbezogen wurden, beschreibt eine Mutter: Sie und ihr Mann wurden mit dem Entscheid, dass ihr Kind eine Sonderschule besuchen soll, konfrontiert, ohne dass sie sich vorher dazu äussern konnten. Die Entscheidung war bereits vor dem Gespräch getroffen worden. Der Mutter gelang es, in einem weiteren Gespräch auch die Elternseite zu vertreten. Gemeinsam wurde eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten einverstanden waren.

Von den Lehrpersonen werden auch die Grenzen des Einbezugs und der Mitsprache der Eltern genannt: So wird die Entscheidung, dass das Kind abgeklärt werden muss und integrierte Sonderschulung benötigt, von den Eltern nicht immer begrüsst. Die Interviews zeigen aber, dass Gespräche mit den Eltern, in denen die Lehrpersonen ihre Entscheidung begründen, unter Umständen helfen, dass die Eltern mit der Abklärung ihres Kindes einverstanden sind.

Ein weiteres Beispiel schildert ein/e SHP: Es kommt vor, dass in Schulstandortgesprächen das Protokoll schon vor dem Gespräch von den Lehrpersonen geschrieben worden ist, diese Herangehensweise widerspricht dem Einbezug der Eltern völlig.

Durch verschiedene Schulanlässe wie z.B. die Elternbesuchstage werden die Eltern in den Schulbetrieb einbezogen. Sie haben Gelegenheit, mit den Lehrpersonen Kontakt aufzunehmen.

Es werden auch Situationen beschrieben, in denen die Mutter im Gespräch den Wünschen der Schulischen Heilpädagogin zwar nicht widerspricht, später aber nicht danach handelt: Der/die SHP möchte, dass die Mutter das Kind nicht mit dem Auto zur Schule bringt, ausserdem wünscht er/sie sich, dass die Mutter gesündere Sachen für das Kind kocht. Hier spricht die Mutter nicht an, dass sie anderer Meinung ist.

Interpretation

Einbezug und Mitsprache der Eltern bei schulischen Belangen ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen.

Sowohl die Lehrpersonen sollten die Sichtweise der Familie als auch die Eltern die Einschätzung der Lehrpersonen kennen nach Möglichkeit in Entscheidungen einbeziehen.

Eltern können schwierige Entscheidungen eher mittragen, wenn sie kontinuierlich in den Prozess z.B. bis hin zur Abklärung des Kindes einbezogen werden.

Natürlich gibt es auch Grenzen der Mitsprache wie z.B. die Notwendigkeit einer Abklärung. Aber auch hier ist es wichtig, dass die Eltern ihre Sicht darlegen können. Das Interview einer Mutter zeigt, wie gross der Schock ist, wenn Eltern direkt mit dem Ergebnis konfrontiert werden, ohne vorher dazu gehört worden zu sein oder sich darauf einstellen zu können. Der anschliessende Einbezug der Eltern, sogar mit der Entscheidung in ihrem Sinne hat sicherlich zum Wohlbefinden und der guten Entwicklung des Sohns im integrierten Setting beigetragen.

Aus dem Gefühl, als Eltern nicht wirklich mitsprechen zu können, werden Abmachungen möglicherweise weniger mitgetragen oder sogar boykottiert.

Trotz mehrfacher Hinweise durch den/die SHP, das Kind nicht mit dem Auto in die Schule zu bringen, hält sich die Mutter nicht an die Abmachung, obwohl sie im Gespräch zugestimmt hat. Der/die SHP geht möglicherweise zu wenig auf die Hintergründe ein, warum die Mutter das Kind mit dem Auto bringt. Ebenso scheint es beim Anliegen des/r SHP zu sein, dass die Mutter gesünder für ihr Kind kochen soll. Ich kann mir vorstellen, dass dies eine massive Kritik für die Mutter darstellt.

6.3.9. Gesprächshaltung

Zusammenfassung

Zum Thema Gesprächshaltung habe ich sehr viele Aussagen gefunden. Die Lehrpersonen sprechen sowohl über ihre eigene Haltung gegenüber den Eltern, als auch teilweise darüber, wie sie die Haltung ihrer Kollegen/innen empfinden. Ausserdem thematisieren sie, wie sie die Haltung der Eltern im persönlichen Kontakt wahrnehmen.

Gesprächshaltung der Lehrpersonen gegenüber den Eltern:

Es ist wichtig, offen auf die Eltern zuzugehen und sich bewusst zu sein über die oft schwierige Situation der Migrationseletern, mögliche Integrationsschwierigkeiten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der Arbeit oder Arbeitssuche und einer anderen Einstellung zur Erziehung ihrer Kinder, ein anderes Schulsystem als das, mit dem sie vertraut waren. Möglicherweise kommen die Migrationsfamilien aus einem Kriegsland und haben Traumatisierendes erlebt. Neben diesen Belastungen kommt die Auseinandersetzung mit den Schulschwierigkeiten ihres Kindes dazu: Es muss abgeklärt werden, weil es dem Schulstoff in der Klasse nicht folgen kann.

Es wird von zwei Lehrpersonen als heikel angesehen, die Eltern direkt auf ihre persönliche Situation anzusprechen, sie gehen aber darauf ein, wenn die Eltern von sich aus erzählen. Für eine Lehrperson kann es enttäuschend sein, wenn die Eltern nicht auf ihre Anliegen eingehen.

Im Lehrerkollegium ist das Bemühen spürbar, mit Migrationsfamilien in Kontakt zu sein, aber auch fremdenfeindliche Bemerkungen, wohl aus Frustrationen heraus, werden angesprochen. Eine KLP geht davon aus, dass mehr Wissen über Kultur und Religion der Migrationsfamilien zu mehr Offenheit führen würde.

Wie erleben die Lehrpersonen die Haltung der Eltern ihnen gegenüber?

Die Lehrpersonen erleben die Haltung der interviewten Familien ihnen gegenüber als höflich, offen, auskunftsfreudig, herzlich und vertrauensvoll, eine Familie als eher zurückhaltend. Eine Lehrperson erwähnt die gute Erreichbarkeit der Familie. Es ist nicht immer sicher, inwieweit sich Eltern anpassen und nicht immer ihre Meinung äussern. Von mehreren Lehrpersonen wird die Angst vieler Eltern vor und im Kontakt mit der Schule thematisiert, allerdings nicht auf die interviewten Familien bezogen. Angst im Kontakt mit der Schule kann mit dem Schulsystem im Heimatland zusammenhängen: Anlass für Schulgespräche ist dort vor allem, wenn es grössere Probleme mit dem Kind gibt (siehe Kapitel Schulsysteme). Angst in Zusammenhang mit niedrigem Bildungsniveau wird von zwei SHP genannt: Die Eltern sind selbst nur kurze Zeit zur Schule gegangen und fühlen sich im Umgang mit den Lehrpersonen unsicher, umso mehr, wenn sie auch Sprachprobleme haben. Sie vermeiden den Kontakt aus Angst und haben das Gefühl, mit dem Schulstoff nicht vertraut zu sein.

Die Eltern äussern sich über die aktuelle KLP und die/den SHP durchweg positiv: Neben der Erreichbarkeit schätzen die Eltern die Hilfsbereitschaft, das Interesse und die Wärme der Lehrpersonen, insbesondere der/des SHP. Eine Mutter beschreibt, dass die/der SHP quasi zur Familie gehört. Sie haben Vertrauen zu ihm/ihr (siehe auch Kapitel: Vertrauen), können aber auch sagen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Allerdings haben sie teilweise früher auch schon negative Erfahrungen gemacht, ein/e frühere/r SHP wird als kalt und verbal aggressiv beschrieben.

Interpretation

Die Lehrpersonen berücksichtigen in ihrer Haltung die Situation der Migrationsfamilien. Ebenso sehen sie die zusätzliche Belastung der Eltern durch den Sonderschulstatus ihres Kindes.

Das Wissen über die Hintergründe wirkt sich bei den Lehrpersonen unterschiedlich auf die Kommunikation mit den Eltern aus. Die Grenzen zwischen Interesse und Angst vor Grenzüberschreitungen durch Nachfragen scheint oft schwierig zu sein.

Die Lehrpersonen erwarten von den Eltern, dass sie sich für die Schule interessieren und zu den verschiedenen Anlässen kommen.

Zwischen dem Verständnis für die Situation der Migrationselementen und der Erwartungshaltung an die Eltern besteht eine Art Graben: Es wird kein Bezug zwischen diesen beiden Haltungen geschaffen.

In den Interviews werden auf beiden Seiten vielfach die Qualitäten und die offene kooperative Haltung der Eltern bzw. der Lehrpersonen betont.

Die höfliche und kooperative Zusammenarbeit der Eltern wird mehrfach von Lehrpersonen erwähnt. Auch die Mütter erleben die Lehrpersonen als interessiert und offen.

Während die Mütter ihre Haltung den Lehrpersonen gegenüber eher als entgegenkommend und sich anpassend beschreiben, schildern einige Lehrpersonen, dass ihre Vorschläge und Ideen nicht immer angenommen werden und drücken ihre Enttäuschung darüber aus.

Sie schätzen die Zusammenarbeit mit Familien, die z.B. direkt mit einer vorgeschlagenen Abklärung einverstanden sind und sich nicht quer stellen. Die Mütter versuchen, auf die Anregungen der Lehrpersonen einzugehen, d.h. sich nach Möglichkeit anzupassen. Wenn die Eltern nicht auf die Vorschläge der Lehrpersonen eingehen, reagieren diese u.U. mit Enttäuschung. Mir ist aufgefallen, dass manche Lehrpersonen bei solchen Unstimmigkeiten nicht weiter nachfragen oder sich Gedanken zu den Hintergründen der Verweigerung machen.

6.4. Vertrauen

Zusammenfassung

Die KLP und SHP gehen davon aus, dass die Eltern ihnen vertrauen, unabhängig von der Häufigkeit der persönlichen Kontakte. Vertrauen beinhaltet, dass die Eltern wissen, dass die Lehrpersonen das Beste für ihr Kind wollen und es darin unterstützen. Als Hinweis auf ein gutes Vertrauensverhältnis wird z.B. eine gute Beziehung genannt oder dass die Eltern zu einer Abklärung ihres Kindes sofort bereit sind, wenn die SHP dazu raten. Auch die Anfrage auf persönliche Hilfe bei Urlaubsgesuchen etc. deutet darauf hin.

Über das eigene Vertrauen gegenüber den Eltern äussert sich nur eine KLP: Sie weiss nicht, inwieweit sie den Informationen durch die Eltern trauen kann und vermutet, dass diese geschönt sind. Eine andere KLP äussert ihr Vertrauen, dass die meisten Eltern eine Person haben, die ihnen Schulinformationen übersetzt.

Aus den Aussagen der Eltern lässt sich schliessen, dass sie den Lehrpersonen vertrauen. Die Möglichkeit, sich jederzeit an die SHP oder die KLP wenden zu können, wird mehrfach genannt.

Die KLP und SHP erwähnen, wie wichtig es ist, dass die Eltern den Übersetzern/innen vertrauen können, dass die Schweigepflicht gewahrt bleibt. Für ein gutes Vertrauensverhältnis ist es ausserdem von Vorteil, wenn die Übersetzer/innen über Jahre konstant bleiben.

Interpretation

Vertrauen der Eltern gegenüber den Lehrpersonen bedeutet, dass sie wissen, dass ihr Kind bei den Lehrpersonen in guten Händen ist.

Sie wissen, dass die Lehrpersonen „das Beste“ für ihr Kind wollen und es unterstützen.

Vertrauen wird im Sinne von einem sicheren Gefühl, das Kind den Lehrpersonen zu überlassen, angesehen.

Nur einmal äussert sich eine Lehrperson zum Thema Vertrauen gegenüber den Eltern. Dort geht es um Vertrauen bzw. Nicht-Vertrauen im ehrlichen Austausch. Die Lehrperson betont, dass es vielen Eltern sehr wichtig ist, gut dazustehen, daher können Aussagen der Eltern teilweise geschönt sein.

Der Begriff Vertrauen scheint für Eltern in Bezug auf die Zusammenarbeit Schule und Elternhaus eine zentralere Rolle zu spielen als für Lehrpersonen.

Grund dafür ist möglicherweise die emotionale Bindung an ihr Kind: Sie überlassen es für einen Teil des Tages den Lehrpersonen in der Schule und sind darauf angewiesen, dass sich sowohl die KLP als auch der/die SHP dafür einsetzen, dass ihr Kind sich in der Schule wohlfühlt und Lernfortschritte machen kann.

6.5. Fremdheit

Zusammenfassung

Der Begriff Fremdheit bezüglich Kultur und Religion wird in den Interviews von vier Lehrpersonen thematisiert, Mütter sprechen „Fremdheit“ nicht an. „Fremdheit“ wird direkt von dem/der SHP und der KLP angesprochen, die irritiert sind, dass sich eine Mutter plötzlich traditionell kleidet und ein Kopftuch trägt (siehe auch Kapitel 6.1.1). Die Veränderungen werfen viele Fragen und Irritationen auf, die Veränderung ist „befremdend“. Sonst wird das Wort „fremd“ in Interviews nicht erwähnt, allerdings weisen Aussagen darauf hin, dass das Verhalten oder die Einstellungen der Familien als fremd erlebt werden, z.B. wenn zwei SHP über die Bedeutung des Materiellen und dem Auto als Statussymbol sprechen (siehe auch Kapitel 6.1.1).

Es werden Feststellungen über das Leben der Familien gemacht, zum Beispiel, dass das Leben der erwachsenen Geschwister von E aus Moschee, Haus und türkischem Clan bestehe. Es wird der Wunsch nach Weiterbildungen für Lehrpersonen im Bereich Kultur und Religion angesprochen, da Unkenntnis zu ablehnendem Verhalten gegenüber Migrationsfamilien führe, Wissen dagegen echte Toleranz und Offenheit bewirke.

Interpretation

Obwohl das Thema „Fremdheit“ im Austausch zwischen Familien mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen auf der Hand liegt, wird es von Lehrpersonen nur selten, von Eltern gar nicht genannt.

Wenn das Thema Fremdheit für Lehrpersonen Auslöser ist, das Gespräch mit den Eltern mit Migrationshintergrund zu suchen, können das gegenseitige Verständnis vertieft und Missverständnisse vermieden werden.

Bei den Lehrpersonen sehe ich zwei verschiedene Herangehensweisen an das Thema: Vor allem aus der direkten Betroffenheit heraus werden Situationen, die Befremden auslösen angegangen, indem zum Beispiel das Gespräch mit der Familie gesucht wird. Bei anderen Lehrpersonen werden Feststellungen zum „Anderssein“ gemacht, ohne die Aussagen zu hinterfragen. Sie werden auch den Familien gegenüber nicht angesprochen. Ein Beispiel sind Aussagen über die „diese Clans“ (vgl. auch Kapitel 6.1.1.).

Das Thema Fremdheit wird bei Migrationsfamilien, die sich um Integration bemühen, möglichst ausgeklammert.

Auf der Seite der Migrationsfamilien habe ich den Eindruck, dass Fremdheit für sie kein Thema sein darf. Sie stehen im Kontakt mit der Schule in ihrer neuen Heimat und versuchen, sich mit dem neuen System zu arrangieren. Es gibt keine Äusserung über aktuelle Anlässe, Regelungen oder Verhalten von Lehrpersonen in der Schule, die bei den Eltern Befremden auslöst. Im Gegenteil betonen mehrere Mütter, dass sie schon lange in der Schweiz und gut integriert sind. Fremdheit hat hier keinen Platz und darf es vielleicht auch nicht haben im Bemühen, sich hier anzupassen.

7. Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsfrage lautet:

Welche Faktoren im Kontakt zwischen Schule und Eltern mit Migrationshintergrund mit einem Kind mit Sonderschulbedarf im integrativen Setting werden als hilfreich für die Zusammenarbeit angesehen?

In den Interviews werden verschiedene Themen angesprochen, die nach den Aussagen von KLP, SHP und Eltern hilfreich für die Zusammenarbeit sind. Lehrpersonen und Eltern gewichten teilweise Faktoren, die sie als besonders wichtig erachten, unterschiedlich. Es werden zahlreiche Faktoren genannt.

Ich werde die wichtigsten hilfreichen Faktoren nach den drei Hauptthemenbereichen meiner Arbeit gliedern und auf einige Punkte im Kapitel „Folgerungen“ genauer eingehen.

Migrationshintergrund

Einige Lehrpersonen wünschen sich mehr Wissen über Kulturen und Religion. Aus den Antworten geht hervor, dass für Lehrpersonen das Verständnis und Wissen, dass sich Kulturen je nach Kontext verändern und ineinandergreifen, hilfreich wäre.

Kultureigenschaften können nicht losgelöst vom Lebenszusammenhang einer Familie gesehen werden. Daraus ergeben sich die folgenden Faktoren:

- Die Reflexion über den eigenen Kulturbegriff.
- Grundwissen über Kulturen und Religionen.
- Kennenlernen der Familien: Gespräche über ihre kulturellen Sichtweisen und Wertvorstellungen und ihre Situation in der Schweiz.

Weitere Ergebnisse machen sowohl die Bereitschaft der Familien für einen persönlichen Austausch als auch die Bedeutung einer offenen Haltung der Lehrpersonen gegenüber den Migrationsfamilien deutlich:

- Fragen über die Hintergründe der Migration, über Kultur und Religion werden von den Familien in der Regel geschätzt, wenn sie merken, dass sich die Lehrpersonen für sie und ihre Kultur interessieren.
- Vielen Eltern ist es wichtig, wenn die Lehrpersonen sich für kulturelle Aspekte interessieren, die sie als Familie pflegen.
- Die Entwicklung einer offenen multifaktoriellen Sichtweise, anstatt Verhalten oder Reaktionen der Migrationsfamilie vorschnell auf deren Kultur zu beziehen: Für bestimmte Gewohnheiten und Verhaltensweisen der Familie können ganz verschiedene Faktoren relevant sein.
- Das Wissen, dass sowohl für die Familien mit Migrationshintergrund als auch für die Lehrpersonen in der Schweiz die andere Kultur fremd ist.
- Das Wissen über die Bedeutung der sozialen Netzwerke mit Landsleuten.

- Das Wissen, dass Familie und Verwandte oft ein wichtiges Unterstützungssystem für die Familien darstellen.

Die Beachtung der Sprach- und Verständnisschwierigkeiten von Migrationsfamilien sowie das Hintergrundwissen, dass Schulsysteme in verschiedenen Ländern grundlegend unterschiedlich sind, müssen in die Zusammenarbeit mit den Familien einfließen:

- Sprach- und Verständnisschwierigkeiten der Eltern sollten berücksichtigt werden. Im Hintergrund muss präsent sein, dass Eltern möglicherweise Mitteilungen nicht oder nur teilweise verstehen, dies aber nicht eingestehen wollen. Schriftliche Schulinformationen sollen daher in der Landessprache erfolgen.
- Informationen und Gespräche über das Schulsystem im Herkunftsland der Eltern und deren Schulerfahrungen sind hilfreich für die Zusammenarbeit (z.B. ihre Einstellung zur Schule und Schulbildung).

Sonderschulstatus

- Man muss sich als Lehrperson darüber klar sein, dass der Zwischenbereich zwischen den beiden Systemen Familie und Schule (Mesosysteme nach Bronfenbrenner) offen ist und immer neu ausgehandelt werden muss. Dem/der SHP kommt dabei eine wichtige Rolle als Vermittler/in zwischen den Systemen zu.
- Eltern haben in der Zusammenarbeit tendenziell den Fokus auf den sozialen Aspekten ihres Kindes, Lehrpersonen eher auf Förderung und Entwicklung. Es ist sinnvoll, wenn beides gleichermaßen im Austausch miteinander beachtet wird.
- Der Sonderschulstatus ihres Kindes ist für viele Familien beschämend. Daher ist ein behutsamer Umgang von Seiten des/der SHP mit diesem Thema erforderlich, allerdings ohne dem Problem auszuweichen. Die Orientierung auf die Ressourcen des Kindes ist wichtig.
- Die Integration des Kindes mit Sonderschulstatus in der Primarschule kommt den Eltern entgegen. Allerdings ist jeder Wechsel, sei es ein Stufenwechsel oder der Wechsel in die Oberstufe für die Eltern verunsichernd und muss gut vorbereitet und begleitet werden. Die Eltern sind auf ausführliche Informationen angewiesen, da sie mit dem hiesigen Schul- und Ausbildungssystem meistens nicht vertraut sind.
- Die Wünsche und Anforderungen an die Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule müssen an die Möglichkeiten und Ressourcen der Familie (z.B. berufliche Situation und Bildungsstand) angepasst werden:
Viele Eltern mit Migrationshintergrund sind wegen niedrigem Lohn auf ein doppeltes Einkommen angewiesen. Mit der Begleitung eines ISR-Kind sind sie oft sehr belastet. Gerade mit der Begleitung von Hausaufgaben sind sie häufig überfordert. Es fällt ihnen schwer, dies einzugestehen.
- Die Eltern müssen in Überlegungen und Planungen, die ihre Kinder betreffen, einbezogen werden. Gerade bei schwierigen Entscheidungen wie der Zustimmung zu

einer Abklärung ist es für Eltern wichtig, nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, sondern an den Überlegungen von Anfang an teilhaben zu können.

Persönlicher Austausch

Der regelmässige persönliche Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern ist ein grundlegender Faktor für gute Zusammenarbeit. Folgende Aspekte wurden als hilfreich genannt:

- Informelle Gespräche sind vielen Eltern sehr wichtig und dienen dem Aufbau von Vertrauen. Sie geben die Basis, auch in schwierigeren Schulgesprächen Lösungen für Probleme zu finden.
- Eltern haben oft Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, insbesondere mit geschriebenen Informationen (siehe auch Migrationshintergrund). Umso wichtiger ist es, dass sie in der Schule Zugang zu allen wichtigen Informationen in ihrer Landessprache haben, d.h. schriftliche Informationen übersetzt werden.
- Die für Eltern und Lehrpersonen passende Kontaktform muss individuell geklärt werden, so dass sie beiden Seiten entspricht. Das können z.B. SMS-Kontakte, Mails oder kurze Anrufe sein.
- Viele Eltern wünschen sich häufige Kontakte, um Rückmeldungen über das Befinden ihres Kindes zu haben und auch selbst der Lehrperson kurze Mitteilungen machen zu können.
- Eltern müssen in Entscheidungsprozesse wie z.B. wenn eine Abklärung des Kindes erwogen wird oder eine geeignete Schulform für das Kind gesucht wird, einbezogen werden. Die Möglichkeit der Mitsprache ist entscheidend für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch in Schulgesprächen ist es wichtig, dass Lehrpersonen und Eltern zusammen nach Lösungen für Probleme suchen und diese nicht bereits im Vorfeld von den Lehrpersonen entschieden werden.
- Die Zeiten für Schulgespräche sollten beiden Eltern die Teilnahme ausserhalb ihrer Arbeitszeit ermöglichen. Die Auswahl verschiedener Zeiten inklusive Abendterminen ist sinnvoll.
- Häufig sind die Mütter die Hauptkontaktpersonen für die Schule. Wenn Lehrpersonen die Anwesenheit beider Eltern wünschen, ist es hilfreich, ausdrücklich darauf hinzuweisen. Unter Umständen gehen die Eltern dann eher darauf ein.
- Vielen Eltern ist es wichtig, wenn die Lehrpersonen sich für kulturelle Aspekte interessieren, die die Familie pflegt (Essen, ein Besuch im Islamischen Zentrum etc.) Auch der Einbezug kultureller Themen im Unterricht wird von Eltern als wertvoll erachtet und zeigt das Interesse der Lehrperson.
- Klarheit über die gegenseitige Erreichbarkeit - für die Eltern z.B. in Form eines Infoblatts mit Kontaktdaten und Zeiten - gibt Sicherheit.
- Angemeldete Hausbesuche sind, wenn die Eltern es wünschen, eine gute Möglichkeit, die Familie kennen zu lernen. Indem die Lehrperson als Gast in die

Familie kommt, sind die sonst üblichen Strukturen und Machtverhältnisse hier anders: Die Eltern als Gastgeber bestimmen den Rahmen.

- Grosse Gesprächsrunden mit verschiedenen Lehr- und Fachpersonen sind für die Eltern häufig belastend. Falls es sich nicht vermeiden lässt, ist es sinnvoll, vor und nach einer „grossen Runde“ im vertrauten kleinen Kreis mit KLP, SHP und Eltern zusammensitzend, da es den Eltern meistens leichter fällt, sich dann zu äussern. Vor der Runde können die Themen und Anliegen der Eltern geklärt werden, nachher ein gemeinsames Fazit gezogen und die nächsten Schritte besprochen werden.
- Lehrpersonen wünschen die regelmässige Teilnahme der Eltern an Schulanlässen wie Elternabenden und Besuchsmorgen.
- Lehrpersonen wünschen sich, dass die Eltern ihre Anregungen und Vorschläge zur Förderung und Unterstützung der Kinder ernst nehmen und umsetzen.
- Lehrpersonen müssen genügend zeitliche Ressourcen für einen regelmässigen Austausch mit den Eltern haben. Grosser zeitlicher Aufwand sollte in diesem Bereich von der Schule vergütet werden.
- Häufig haben Eltern mit Migrationshintergrund Sprach- und Verständnisschwierigkeiten. Ein/e Dolmetscher/in bzw. Kulturvermittler/in kann eine grosse Unterstützung sein, unbedingt aber auf freiwilliger Basis, da Eltern oft Misstrauen haben, dass ein/e Landsmann/frau solche persönlichen Themen weitergibt. Eine Schweigepflichterklärung reicht nicht immer aus, dass die Eltern dem/r Dolmetscher/in vertrauen können. Unter Umständen ist es ausreichend, mehr Zeit für das Gespräch einzuplanen, so dass die Eltern rückfragen können, wenn sie etwas nicht verstehen.
- Eltern sind häufig im Umgang mit Ämtern, Formularen etc. nicht vertraut. Wenn es die zeitlichen Ressourcen des/r SHP erlauben, ist auf Wunsch der Eltern die Unterstützung beim Ausfüllen eines Formulars hilfreich.

Vertrauen

- Eltern können Lehrpersonen vertrauen, wenn sie im Austausch und anhand der Rückmeldungen ihres Kindes merken, dass die Lehrperson das Beste für ihr Kind will und einen liebevollen Umgang mit ihm pflegt.

Fremdheit

- Wenn Lehrpersonen in der Kommunikation mit Familien mit Migrationshintergrund von der anderen Sichtweise oder dem anderen Umgang mit Situationen verunsichert sind, ist es wichtig, das Gefühl der „Fremdheit“ wahrzunehmen und das Gespräch mit den Eltern zu suchen. So kann Missverständnissen und Vorurteilen vorgebeugt werden.

8. Reflexion

8.1. Reflexion des Erhebungsverfahrens

Für meine Fragestellung war die Entscheidung für qualitative Interviews sinnvoll. Mithilfe der Interviewleitfäden und der fokussierten bzw. problemzentrierten Interviewform hatten die Interviewteilnehmenden die Möglichkeit, die Fragen ausführlich zu beantworten und eigene Aspekte einzubringen. Die wörtliche Transkription ermöglichte es, Aussagen detailliert zu betrachten und die genaue Wortwahl der Interviewpartner/innen in der Auswertung einzubeziehen. Die computergestützte Auswertung mit MAXQDA bot sich aufgrund der Datenmenge an und ermöglichte themenbezogene unkomplizierte Vergleichsmöglichkeiten der Aussagen. Die grosse Menge der Unterkategorien ergab sich aus dem Material, die Bearbeitung sprengte allerdings fast den Rahmen dieser Arbeit. Die Ergebnisse der Untersuchung sind dementsprechend umfangreich. Die Fragestellung konnte detailliert beantwortet werden, auch wenn ich aufgrund der Schwierigkeiten, Interviewpartner/innen zu finden, Einschränkungen machen musste: Die Stichprobe war mit 11 Interviews eher klein. Die „Triaden“ kommen aus dem gleichen Ort, aber aus unterschiedlichen Primarschulen. Es handelt sich um Eltern, die von den Lehrpersonen als insgesamt kooperativ beschrieben werden. Trotzdem können mit der Beantwortung der Fragestellung wichtige Folgerungen für die Praxis abgeleitet werden.

8.2. Durchführung

Nach der grossen Schwierigkeit, Interviewpartner/innen zu finden, gestalteten sich die ausführlichen Interviews als sehr interessant und aussagekräftig im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung. Auch wenn ein Teil der Lehrpersonen eher Schwierigkeiten mit der offenen Interviewform hatte und teilweise meine Fragen sehr knapp beantwortete, konnten neue Aspekte einbezogen werden. Das Wahrnehmen des Aufnahmegerätes als „Störfaktor“ konnte ich insbesondere bei einigen Lehrpersonen trotz kurzem Vorgespräch und Informationen nicht ganz vermeiden. Sobald ich das Gerät abgeschaltet hatte, sprachen sie unbefangen zum Thema. In mehreren Interviews bat ich daher, diese Aussagen noch aufnehmen zu dürfen, was mit gestattet wurde.

Die Interviews mit den Müttern waren sehr ausführlich und persönlich. Sie begegneten mir mit grosser Herzlichkeit.

Das Führen der Interviews erlebte ich als herausfordernd: Das Einstellen auf die mir meistens fremden Personen, auf die andere Umgebung löste eine gewisse Anspannung insbesondere zu Beginn der Gespräche bei mir aus. Meistens kam das Interview aber schnell in Fluss, die Interviewleitfäden schaute ich nur wenig an, die meisten Punkte wusste ich auswendig. Wenige Interviews verliefen teilweise schleppend und ich musste

immer wieder nonverbal und verbal zum Weitersprechen anregen. Wenn die zeitlichen Ressourcen der Lehrpersonen knapp waren, entstand für mich manchmal ein Zwiespalt, ob ich weiter vertiefende Fragen stellen durfte. Für alle Interviewpartner/innen waren die Inhalte spannend und sie interessieren sich für die Ergebnisse der Untersuchung.

Die wörtliche Transkription nahm viel Zeit in Anspruch, insbesondere die Aufnahmen der Mütter, bei denen ich einige Wörter nicht verstehen konnte. Beim mehrfachen Durchgehen der Interviews konnte ich das meiste entschlüsseln. Es war nicht einfach, bei der Vielzahl der Unterkategorien, die bei der Bearbeitung immer wieder neu angepasst werden mussten, den Überblick zu behalten. Einige Themen überschneiden sich und mussten sinnvoll zugeordnet werden.

8.3. Reflexion des Arbeitsprozesses

Die sehr umfangreiche Arbeit hat mich von Beginn an fasziniert und beschäftigt. Sowohl die Planung und Durchführung der Interviews als auch die Auswertung war für mich spannend. Die Gespräche insbesondere mit den Müttern haben mich sehr bewegt. Die Einarbeitung in das MAXQDA-Programm benötigte einige Zeit. Auch die wörtlichen Transkriptionen waren zeitintensiv, allerdings konnte ich mir während des Transkribierens laufend schon Stichworte zu verschiedenen Aspekten machen, die für die nachfolgende Kodierung wichtig waren.

Die Komplexität des Themas, in das so viele Faktoren hereinspielen, machte es schwierig, die Übersicht zu behalten und die Arbeit zu begrenzen. Aus dem umfangreichen Material hätte man bestimmt noch weitere Punkte herausarbeiten können, z.B., wenn man noch genauer darauf eingegangen wäre, in welcher Weise Themen angesprochen werden – z.B. wie engagiert oder zögerlich manche Fragen beantwortet wurden. Allerdings hätte eine noch genauere Analyse der Tonaufnahmen den Rahmen meiner Arbeit gesprengt.

Während des Schreibens ist mir die Bedeutung der Elternarbeit noch klarer geworden. Es wird deutlich, dass trotz dem Ausbau und der Reglementierung der Elternarbeit diese immer noch eine untergeordnete Rolle in der Primarschule spielt. Lehrpersonen sind mangels zeitlicher Ressourcen und mangelnder Ausbildung mit der Elternberatung häufig überfordert. Elternarbeit ist weiterhin für viele Lehrpersonen ein unliebsamer Zusatzjob, der als zusätzlicher Belastungsfaktor bei den vielfältigen Arbeitsbereichen der Lehrpersonen angesehen wird.

Wirkung der Interviews

Möglicherweise durch die Sensibilisierung auf das Themengebiet kam ich insbesondere während der Zeit, in der ich die Interviews geführt habe, häufig mit mir fremden Menschen mit Migrationshintergrund ins Gespräch. Neben den Interviews wurden mir viele Geschichten erzählt, in denen die Verbundenheit der Menschen zu ihrer Heimat im

Herkunftsland deutlich wurde. Wenige Wochen nach dem Interview wurde ich von einem/r SHP angesprochen, der/die in der Zwischenzeit ein Elterngespräch hatte. Er/sie schilderte, dass er/sie in dem langen Gespräch zum ersten Mal viel über den Migrationshintergrund und über die persönliche Situation dieser Mutter erfahren hat. Ich gehe davon aus, dass auch hier die Sensibilisierung auf das Thema dieses intensive Gespräch ermöglicht hat.

9. Folgerungen

Eine gute Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Familien mit Migrationshintergrund mit einem ISR-Kind ist eine grosse Herausforderung. Sie verlangt von den Lehrpersonen sowohl interkulturelle als auch Beratungskompetenzen. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen vermuten, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule noch immer zu wenig ein „integraler Bestandteil der heutigen Schule“ ist, wie es Lanfranchi (2013, S. 5) fordert. Lehrpersonen haben für den Austausch mit den Eltern wenig zeitliche Ressourcen. Nicht immer werden die Eltern in Entscheidungsprozesse, die die Schullaufbahn ihres Kindes betreffen, einbezogen. Beratungsgespräche werden von der Schule nicht finanziell honoriert, sondern sollen Platz in den vielfältigen Aufgabenbereichen der Lehrpersonen haben. Lehrpersonen sehen Elternarbeit häufig als zusätzliche Belastung im Schulalltag an wie die Lehrpersonenbefragung vom ZLV (Schaller, 2013, S. 10) aufzeigt. In den Interviews kommt mehrfach zum Ausdruck, dass Lehrpersonen eigentlich die Notwendigkeit häufigerer Kontakte mit den Eltern sehen, ihnen aber andererseits neben Zeitmangel auch Aus- und Weiterbildungen in diesem Bereich fehlen. Dadurch scheinen sie teilweise unsicher zu sein, inwieweit sie auch persönliche Themen wie den Migrationshintergrund ansprechen dürfen.

Zentral ist hier die Erlangung interkultureller Kompetenzen, da in den Interviews deutlich wird, dass viele Lehrpersonen von fixen Kulturvorstellungen ausgehen. Um Zuschreibungen zu vermeiden, ist neben einem Grundwissen über Kulturen eine Sensibilität gegenüber den individuellen Aspekten und Wertvorstellungen der Familien wichtig. Nach Lanfranchi (2010) geht es dabei nicht nur um eine unspezifische „Einstellungssache“ oder „Haltung“, sondern auch um Methodenkenntnisse im Umgang mit multiperspektivischen Handlungsmustern“ (S. 93).

Ausserdem setzt die Zusammenarbeit mit Familien eine systemische Beratungskompetenz voraus. Die Situation des Kindes darf nicht isoliert betrachtet werden, sie steht in Zusammenhang mit der Familie, ihrem Umgang mit der Migration und ihrer Einstellung zur Schule. Das Kennenlernen der Familie und der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung stehen zunächst im Vordergrund. Lanfranchi (2010) empfiehlt, „beziehungsstiftende Mittel“ wie z.B. gemeinsam mit den Eltern den Herkunftsort der Familie auf der Landkarte zu suchen (vgl. S. 93). Die Anregung zu

persönlichen Erzählungen, aus dem die Situation der Familie, ihre Einstellungen und Wertvorstellungen deutlich werden, ist hilfreich.

Ansonsten ist nach Lanfranchi die Gefahr gross, dass die Kinder mit widersprüchlichen Werten und Zielen konfrontiert sind, ohne dass diese thematisiert werden. Ausserdem machen Rekonstruktionen, d.h. das Einordnen von Erzählungen und Stellungnahmen der Eltern in einen neuen Zusammenhang eine Entwicklung möglich, die letztlich dem Kind in der Schule dient (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 93).

Im Schulhaus müssen vermehrt Anlässe für die Möglichkeit informeller Kontakte geschaffen werden. Der gemeinsame Pausenkaffee mit Eltern am Besuchstag, das Einplanen von Zeit für die Möglichkeit kurzer Begegnungen nach der Schule, kurze Telefonate etc. fördert eine Schulkultur, die Eltern einbezieht. Auch bei Übergängen z.B. zwischen Kindergarten zur ersten Klasse oder zwischen Unter- und Mittelstufe sollten nicht nur die Kinder die neuen Lehrpersonen kennen lernen, sondern auch die Eltern, z.B. bei einem kleinen gemeinsamen Apéro. Der Faktor Zeit für einen regelmässigen Austausch mit Eltern – statt nur für das Schulstandortgespräch ein bis zwei Mal jährlich – enorm wichtig. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Weise sich der/die Schulische Heilpädagoge/in und die KLP die Kontakte aufteilen. Üblicherweise scheint hauptsächlich der/die Schulische Heilpädagoge/in die Hauptkontaktperson für Eltern von ISR-Kindern zu sein.

Auf der Ebene der Schulverwaltung sollten für Familien mit Migrationshintergrund umfassende Informationen zu Hilfsangeboten verschiedener Art in der Landessprache zur Verfügung stehen. Je nach Bedarf kann die Lehrperson diese Informationen auch an Eltern weitergeben. Ausserdem sollte es Übersetzungsmöglichkeiten für Schul- und Klasseninformationen geben, so dass Lehrpersonen ihre Informationen in verschiedenen Sprachen verteilen können. Das Nutzen kultureller Übersetzungspersonen für Schulgespräche ist, wenn die Familie einverstanden ist, hilfreich. Es ist sinnvoll, wenn die Lehrpersonen ausserdem offen für Vertrauenspersonen der Familie sind. Diese sollten nicht als Übersetzungsperson eingesetzt werden, können aber die Eltern bei schwierigen Gesprächen unterstützen.

In den Schulgesprächen sollen Eltern in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, ehe eine gemeinsame Lösung gesucht wird. Wenn die Lehrpersonen zu den Eltern bereits ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, erleichtert dies die Zusammenarbeit in schwierigen Situationen. Grosse Runden setzen die Familien schnell unter Druck, der Vorschlag, solche Gespräche zu rahmen, indem man zu Beginn und zum Abschluss im kleinen Kreis zusammen sitzt, scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, Eltern auch hier einzubeziehen.

Eltern mit Migrationshintergrund geben sich grosse Mühe, sich anzupassen und Lehrpersonen scheinen das auch zu erwarten. Dabei wird leicht übersehen, dass eine Überanpassung der Migrationsfamilien häufig negative Folgen hat, z.B. gesundheitlicher Art oder in Form einer Idealisierung der eigenen Herkunftsgesellschaft (vgl. Lanfranchi,

2010, S. 90): „Die eigene Herkunft samt kulturellen Elementen, Sprache, Ritualen etc. werden sukzessive verleugnet als Beweis, ein besonders guter „neuer Schweizer“ geworden zu sein.“

In meiner Untersuchung bin ich diesem Bemühen nach Anpassung immer wieder begegnet. Es geht oft mit dem Versuch einher, eigene Sprachschwierigkeiten zu verstecken. Aspekte und Rituale der eigenen Kultur werden häufig nur im privaten Rahmen gelebt und es werden grosse Anstrengungen unternommen, den Anforderungen in der Schweiz – hier besonders den Anforderungen der Lehrpersonen – zu genügen. Das Bemühen der Eltern um Anpassung macht es der Schule möglich, ihren gewohnten Trott weiter zu gehen ohne von sich aus auf die Eltern mit ihrem kulturellen Hintergrund zuzugehen und neue Wege zu beschreiten. Ob Veränderungen in gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen, in Diskussionsrunden, in Informationsbüros, in Spielen oder gemeinsamen Projekten in der Schule umgesetzt werden können, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Ich würde mir wünschen, dass die Schule die Ressourcen der Familien anderer Herkunftsländer vermehrt einbezieht und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern einen zentralen Stellenwert bekommt.

10. Literaturverzeichnis

- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett
- Dinkel-Sieber, S., Hildenbrand, B., Waeber, R., Wäschle, R., Welter-Enderlin, R. (1998). Affektive Rahmungsprozesse in der therapeutischen Praxis. In R. Welter-Enderlin, B. Hildenbrand (Hrsg.), *Gefühle und Systeme* (S. 228-274). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Eimmermacher, H., Lanfranchi, A., von Wogau, J.R. (2015) (2. neu ausgestattete Aufl.). Systemisch-interkulturelles Denken und Handeln. In: R. v. Wogau, H. Eimmermacher, A. Lanfranchi, (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten* (S. 3-12). Weinheim, Basel: Beltz.
- Flick, U. (1995). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (S. 147-173) (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gomolla, M. (2009). Elternbeteiligung in der Schule. In: S. Fürstenau, M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 21 – 49). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH.
- Halfmann, B. (2014). *Migration und Behinderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Helfferich, C. (2011) (4. Aufl.). *Die Qualität qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hopf, C. (1995). Qualitative Interviews in der Sozialforschung, Ein Überblick. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (S. 177-182) (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kalpaka, A. (2015) (2. neu ausgestattete Aufl.). Über den Umgang mit „Kultur“ in der Beratung. In R. v. Wogau, H. Eimmermacher, A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten* (S. 31-44). Weinheim, Basel: Beltz.
- Kardoff, E. von (1995). Qualitative Sozialforschung – Versuch einer Standortbestimmung. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (S.3 – 8) (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5.überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (1998). Schulkinder als Grenzgänger zwischen Lehrer- und Elternwelt. In A. Lanfranchi, T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 95-111). Luzern: Edition SZH/SPC.

- Lanfranchi, A.. (2010). Vom Kulturschock der Migranten zum Kulturschock der Professionellen: Migration als gelungener oder misslungener Transformationsprozess? *Psychotherapie Forum* 2, 90-93.
- Lanfranchi, A., Steppacher, J. (2011). Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 29–34.
- Lanfranchi, A., Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lanfranchi, (2013). „Passung“ zwischen Migrationsfamilie und Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg.19.2., 5-10.
- Lanfranchi, A. (2015) (2. neu ausgestattete Aufl.). Migration und Integration – Gestaltung von Übergängen. In R. v. Wogau, H. Eimmermacher, A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten* (S. 13-27) (2., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- López Molero, M. (2012). Von Exklusion zur Inklusion – ein Humanisierungsprozess. In A. Lanfranchi, J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt* (S. 49-64). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Montoya-Romani, J. (2015). *Wissenswertes über Migrationsehtern und Interkulturelle Kompetenz für die heilpädagogische Arbeit*. Unveröffentlichter Skript. Zürich: Interkantonale Schule für Heilpädagogik.
- Rizza Gross, H. (1998). Vom widerspenstigen Begriff Kultur zur Interkulturellen Pädagogik und ... darüber hinaus. In A. Lanfranchi, T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 69-94). Luzern: Edition SZH/SPC Band 12.
- Schaller, R. (2015). Helikoptereltern sind besonders anstrengend. *Magazin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband*, 5, 10-13.
- Schmidt, K. (2011). Beeinträchtigt, nicht behindert. In: *welt-sichten*, 2. Zugriff am 26.4.2015 online unter <http://www.welt-sichten.org/artikel/1154/beeintraechtigt-nicht-behindert>
- Schumann, B. (2007). (2007). „Ich schäme mich ja so!“ *Die Sonderschule für Lernbehinderte als „Schonraumfalle“*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. (2015). Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhard Verlag.

Treibel, A. (2008). Migration. In N. Baur, H. Korte, M. Löw, M. Schroer (Hrsg.), *Handbuch Soziologie* (S. 295-317). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Volksschulamt Zürich (2016). *Schulbetrieb und Unterricht. QUIMS-Schulen*. Zugriff am 06.06.2016 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_QUIMS.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-qualitaet_multikulturelle_schulen_QUIMS-jcr-content-contentPar-textimage_0

Volksschulamt Zürich (2016). *Schulbetrieb und Unterricht. QUIMS-Schulen*. Zugriff am 06.06.2016 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_QUIMS.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-qualitaet_multikulturelle_schulen_QUIMS-jcr-content-contentPar-textimage_1

Welsch, W. (2012). Transkulturalität. In M. Kirsloskar-Steinbach, G. Dharampal-Frick, M. Friele (Hrsg.), *Die Interkulturalitätsdebatte – Leit- und Streitbegriffe* (S. 146-156). Freiburg/München: Verlag Karl Alber.

Westspal, M. (2009). Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern. In: S. Fürstenau, M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 89-105). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH.

Wittwer, P. (1998). Rechtliche und soziale Aspekte der heutigen Ausländerpolitik. In A. Lanfranchi, T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 127-134). Luzern: Edition SZH/SPC.

11. Anhang

11.1. Infoblatt für interessierte Eltern

Annette Seyd Staubli

Adresse (...)

Tel.Nr.: (...)

Mail: (...)

Liebe Eltern

Ich bin zurzeit in Ausbildung für das Masterstudium Schulische Heilpädagogik. Gleichzeitig arbeite ich als Schulische Heilpädagogin in der Schule (...). In meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema: Gelungene Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund mit einem ISR-Kind und Lehrpersonen. Ich möchte herausfinden, wie Schulgespräche zwischen Lehrpersonen und Eltern gestaltet sein sollen, damit das Kind gute Bedingungen in der Schule hat. Ich werde Fragen stellen, z.B.: Wie wünschen Sie sich den Kontakt zur Schule? Wie oft möchten Sie mit der Lehrperson oder Heilpädagogin sprechen? Sind die Schulinformationen für Sie verständlich?

Wenn die Schule die Bedürfnisse der Eltern kennt, kann sie besser darauf eingehen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie an einem Interview zu diesem Thema teilnehmen können. Das Gespräch wird ca. eine halbe bis eine Stunde dauern und soll möglichst vor den Sommerferien stattfinden. Ein/e Dolmetscher/in steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Die Interviews werde ich mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen. Selbstverständlich werden Ihre Antworten streng vertraulich behandelt und anonym ausgewertet.

Wenn Sie bereit sind mitzumachen, können Sie das entweder dem Schulischen Heilpädagogen Ihres Kindes oder mir direkt mitteilen. Für Zeitpunkt und Ort des Interviews gehe ich gerne auf Ihre Wünsche ein. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Annette Seyd Staubli (Schulische Heilpädagogin)

11.2. Datenschutzerklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den Inhalt des Interviews vertraulich und nach den eidgenössischen Datenschutzbestimmungen behandle. Die Aufzeichnung des Interviews verwende ich anonymisiert nur für meine Masterarbeit in der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik (HfH). Die Aufnahme wird nach dem Abschreiben des Interviews gelöscht. Alle Daten zu Ihrer Person werden so abgeändert, dass Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

11.3. Fragebogen für die Eltern

Kind:

Alter des Kindes:

Schulklasse:

KLP:

Schulische Heilpädagogin:

Begleitung des Kindes seit wann:

ISR-Status seit:

Anzahl Geschwister:

Herkunftsland:

Seit wann in der Schweiz?

Beruf der Eltern:

.....

Familiäre Situation:

11.4. Leitfäden Eltern, KLP, SHP

Leitfaden Elterninterview	Check	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen
Leitfrage Teil 1: Migrationssituation: Wie haben Sie sich nach der Migration in der Schweiz zurechtgefunden?	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache - Familie - Berufstätigkeit - Schulsystem 	Was ist gleich oder anders in der Schule hier?	nonverbal Können Sie mir mehr darüber sagen?
Teil 2: Sonderschulstatus: Wann und wie haben Sie die Schwierigkeiten Ihres Kindes bemerkt, die dazu geführt haben, dass es in der Schule besonders begleitet wird?	<ul style="list-style-type: none"> - Ansprechperson(en) - Familie - Schule - Unterstützung 	Wie war und ist das für Sie?	
Teil 3: Persönlicher Austausch mit der Schule: Wie erleben Sie den persönlichen Austausch und die Schulgespräche mit LP und SHP?	<ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeit, Ort, Zeit - Mitsprache - Kontaktform - Themen - evtl.: Dolmetscher, Kulturvermittler - beide Eltern anwesend? 	Können Sie das Wissen über Ihr Kind in die Gespräche einbringen?	
Teil 4: Was ist Ihnen noch wichtig zu sagen?			

Leitfaden Interview Klassenlehrperson

Leitfrage	Check	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Teil 1: Migrationsituation: Was ist gleich, was anders bei der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiede Herkunftsland? - Sprache - Kultur - Wissen Schulsystem 		<p>nonverbal Kannst du mir mehr dazu erzählen?</p>
<p>Teil 2: Sonderschulstatus: Wie erlebst du den Umgang der Eltern mit dem Sonderschulstatus ihres Kindes?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wissen über Behinderung - Haltung - Familie (Unterstützung) 		
<p>Teil 3: Persönlicher Austausch, Gespräche: Wie erlebst du die persönlichen Kontakte mit den Eltern?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstimmung - Kooperation - Form der Kontakte - spannende Aspekte - schwierige Aspekte - Erwartungen - Themen - Häufigkeit, Ort, Zeitpunkt - Dolmetscher/Kulturvermittler/in 	<p>In welcher Form werden der Familie Schulinformationen gegeben?</p> <p>Wie ist die Aufgabenteilung zwischen der SHP und dir?</p> <p>Wie erlebst du die Kooperation mit der Familie?</p>	
<p>Teil 4: Was ist ausserdem noch wichtig zu sagen?</p>			

Leitfaden Interview Schulische Heilpädagogin

Leitfrage	Check	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen
Teil 1: Migrationsituation: Was ist gleich, was anders bei der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund?	<ul style="list-style-type: none">- Unterschiede Herkunftsland?- Sprache- Kultur- Wissen Schulsystem		
Teil 2: Sonderschulstatus: Wie erlebst du den Umgang der Eltern mit dem Sonderschulstatus ihres Kindes?	<ul style="list-style-type: none">- Haltung- Familie (Unterstützung)- Beratung		
Teil 3: Persönlicher Austausch, Gespräche: Wie erlebst du die persönlichen Kontakte mit den Eltern?	<ul style="list-style-type: none">- Grundstimmung- Kooperation- Form der Kontakte- spannende Aspekte- schwierige Aspekte- Erwartungen- Themen- Häufigkeit, Ort, Zeitpunkt- nicht angesprochene Punkte?	<p>Was ist für dich das Wichtigste bei Gesprächen mit den Eltern?</p> <p>Wo stösst du an Grenzen? Wer initiiert die Kontakte? Werden die Eltern einbezogen?</p>	
Teil 4: Was ist ausserdem noch wichtig zu sagen?			

11.5. Mutter von E: Kurze Zusammenfassung des Gesprächs

Familie von E, Türkei: Die Mutter möchte nicht, dass ihre Aussagen aufgenommen werden. Zu Schulthemen und vor allem zu Dingen, mit denen sie in der Schule nicht ganz einverstanden ist, möchte sie sich nicht äussern. Es gäbe schon Dinge, sagt sie, aber die würde sie nicht nennen. Sie erlaubt mir, Notizen zu machen. Da sie aber jedes Mal, sobald ich beginne zu schreiben, aufhört zu sprechen, lege ich die Schreibsachen weg. Stattdessen bitte ich sie, von sich und ihrer Familie zu erzählen. Von diesem Moment an kommt ein interessantes Gespräch in Gang, das insgesamt eine gute halbe Stunde dauert.

Sie und ihr Mann wohnen seit ca. 25 Jahren in der Schweiz, ihre zwei erwachsenen Kinder sind nach Deutschland gezogen, der jüngste Sohn E besucht im ISR- Setting die 3. Klasse einer Primarschule. Die Eltern stammen aus einer ländlichen Gegend in der Türkei. Die Mutter zeigt mir auf Postkarten und in einem Buch, das sie in türkischer und deutscher Sprache besitzt, Fotos von dieser landschaftlich sehr reizvollen Region mit vielen kulturellen Besonderheiten. Ihrer Stimme ist anzumerken, wie sehr sie ihre Heimat liebt. Sie gibt mir Tipps, falls ich einmal in diese Gegend reise. Zum Abschluss unseres Gesprächs bietet sie mir an, dass ich das Buch über ihre Heimat ausleihen darf, was ich gerne annehme. Jedes Jahr reisen die Eltern mit dem jüngsten Kind in die Türkei in ihre alte Heimat. Die Eltern haben mit ihren erwachsenen Kindern in Deutschland regelmässigen Kontakt und besuchen sich häufig. Bald steht die Hochzeit eines Sohns in Deutschland an. Darauf freut sie sich sehr. Sie zeigt mir Fotos und freut sich, dass ich die Stadt, in der ihr Sohn und seine Braut wohnen, kenne.

11.6. Transkriptionsregeln

Transkriptionsregel	Beispiel
Die Transkription wird mit dem Schrifttyp Arial, Schriftgrösse 11 und einem Zeilenabstand 1 geschrieben.	
Sprecherwechsel beginnen mit einer neuen Zeile.	I: Hat er noch Geschwister? KLP von E: Ja, grosse.
I steht für Interviewerin, KLP für Klassenlehrperson, SHP für Schulische/r Heilpädagoge/in. Die Namen der ISR-Kinder sind anonymisiert, statt der Namen steht ein Grossbuchstabe. Entsprechend ist es die KLP von H, SHP von H oder Mutter von H	I: Und sie hat geholfen? Sie ist zu Ihnen gekommen? Mutter von H: Nein, wir sind hin.
Die Namen der Schulhäuser sind durch Grossbuchstaben gekennzeichnet. Der Name einer Stadt ist durch 3 Punkte gekennzeichnet. Die Namen von Ärzten etc. werden ebenso gekennzeichnet.	Schulhaus B ... (Stadt) ... (Kinderpsychiaterin)
Pausen, die länger als 2 Sekunden dauern, sind in Klammern hinzugefügt.	KLP von D: Nein. (Pause).
Nonverbale Äusserungen werden in Klammern aufgeführt.	Mutter von A: (lacht).
Unverständliche Äusserungen werden durch ein Fragezeichen in Klammern gekennzeichnet.	Mutter von H: Er ist auch nicht so mit dem (?), ist nicht aggressiv und (?), aber er akzeptiert auch ab sofort.
Wenn Aussagen unverständlich sind, das Wort aber vermutet wird, ist es in Klammern mit einem Fragezeichen aufgeführt.	Mutter von A: Und (ich hab?) sagt: „Ja, A.“
Wenn für das Verständnis wichtige Wortteile ausgelassen wurden, sind diese in eckigen Klammern angefügt.	Er ist so sehr temperament[voll] gewesen.
Aufforderungen zum Weitersprechen wie „mh“ werden weggelassen.	

11.7. Kategorienleitfaden

Haupt-kategorie	Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Person, Absatz
Migrationssituation		Herkunft der Familien, Aufenthaltsdauer in der Schweiz	„Ich bin so lang Integration, das (über dreissig, immer Kind?). Ja und dann für mich ist es kein Problem. Dann kommt (R.?), ich komm auch von Stadt dort (lacht).“	Mutter von H, 239
	Kultur und Kulturunterschiede	Wissen über Herkunft, Erleben von Kultur und Kulturunterschieden, Vernetzung der Familien mit Landsleuten, Rollenverständnis der Migrationsealtern, Berücksichtigung der anderen Kultur in der Zusammenarbeit aus Sicht der Eltern und der Lehrpersonen.	„Wir haben dort Fussballturnier gehabt und ich habe noch gestaunt, dass sie dann wirklich da noch zehn Minuten, Viertelstunde irgendwie auch noch dort gestanden ist mit ihrem Kopftuch, und dann ist es nicht ein schwarzes gewesen sondern ein pinkes, oder? - und sie ist sehr gediegen dahergekommen - und ich habe so das Gefühl gehabt, sie ist sehr stolz jetzt eigentlich auf ihr neues Outfit und hat es jetzt eigentlich zeigen wollen so - und dann, dann frage ich dann schon, was, wa.., wieso kommt sie dazu? Also bis jetzt haben wir sie als eher moderne - ähm ja (kurze Pause) - Türkin erlebt, die sich hier möglichst anpasst an die Situation in der Schweiz.“ Zur Frage, ob Lehrpersonen mehr über ihre Heimat und Kultur wissen sollten: „Äh, nein, zum Beispiel für mich das ist Sache für mich. Ich bin so lang Integration, das (über dreissig, immer Kind?). Ja und dann für mich ist es kein Problem. Dann kommt (R.?), ich komm auch von Stadt dort (lacht).“	KLP von D, 16 Mutter von H, 239
	Schulsystem	Schulsystem in den Herkunftsländern der Familien im Vergleich zum schweizerischen Schulsystem, Sonderschulen, Portugiesische Schule (Heimat und Kultur), Schule im islamischen Zentrum. Lehrpersonen: Folgerungen für den Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Schulsysteme.	Über Schule in der Türkei: „Tun's am Anfang nicht mal testen. Die gucken einfach, dass du mal zuerst mitmachst, eben, er hätte glaub dort sehr Schwierigkeiten bekommen können, er müsste vielleicht so viel Hausaufgaben machen, aber er versteht es nicht. Ich glaube, da wäre es vielleicht schon anders.“ „Also - ähm - ja, ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man - dass man diesen Eltern erklärt, warum man denn jetzt Mathematik so äh trainiert, wieso es wesentlich ist, dass das Diktat oder Rechtschreibung oder irgendwas, dass sie - und warum wir das so machen wollen, weil sie aus einer Schulkultur - also die jetzigen Schulen, die sie kennen, ähm - die zum Teil wirklich sehr anders funktionieren.“	Mutter von D, 41 SHP von E, 80

	Sprache	Einschätzung der Sprachkenntnisse der Eltern; Sprachschwierigkeiten als Erschwernis in der Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern; Umgang der Lehrpersonen und der Eltern mit Verständigungsschwierigkeiten	„ ... es gibt schon Eltern, die auch auf einen zukommen als Lehrperson, aber gerade mit Eltern, die Sprachschwierigkeiten, die Integrationsschwierigkeiten haben, diese kommen nicht wirklich.“ „Jaja. er [der Vater] versteht auch gut. Er hat Schwierigkeiten zum Reden, er versteht gut. Und dann in Elterngespräch - äh, - Elternabend, ist nicht so viel zum Verstehen wegen gewissermassen. (lacht)“	SHP von E, 46 Mutter von H, 233
	Religion	Religionszugehörigkeit der Eltern; Ausübung der Religion in der Schweiz; Wissen der Lehrpersonen über die Religionszugehörigkeit der Eltern, Einfluss der Religionszugehörigkeit auf die Schule;	„Wir wissen einfach, dass ähm, dass da die äh Koranschule einen Einfluss hat auf die Familie und wir fragen uns ein bisschen, wie - wie weit geht das? Hm, ähm, wir stellen auch fest, dass, dass sich gerade bei der Mutter gewisse Veränderungen fest... - also auch äusserlich festzustellen sind.“ „Und sie hat vielmal Kontakt gehabt mit Herrn ... (älterer Hodja), sie konnte schön etwas fragen. Gut, Herr ... (älterer Hodja) hat auch sehr Interesse, mit Lehrerinnen kennenlernen und alles erzählen.“	KLP von D, 14 Mutter von D, 155
	Fehlendes Wissen	Fehlendes Wissen der Lehrpersonen in Bezug auf Kultur, Religion und Migrationshintergrund der Eltern; Wunsch nach grösserem Wissen;	„Aber ich weiss jetzt eigentlich, ich weiss jetzt nicht so viel über, über den Hintergrund. Ich weiss einfach, dass die Mutter schon sehr lang da in der Schweiz ist und - der Vater ist gar nie aufgetaucht, den habe ich noch nie gesehen und [ich] eigentlich schon gewünscht hätte, dass er mal dabei wäre. (Räuspern) Und, und was aber eigentlich der Hintergrund von der Mutter und vom Vater so genau ist, dass weiss ich jetzt nicht und die ... (SHP) weiss glaub ich auch nicht so viel davon.“	KLP von D, 12
	Bildungsstand, Beruf, Soziales	Schulbildung und Beruf der Eltern; Auswirkungen des sozioökonomischen Status auf den Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen; Aufgabenteilung der Eltern.	„Tatsache, dass sehr viel - also die Migrationskinder, die Kinder mit Migrationshintergrund, die wir haben, häufig aus der Unterschicht stammen, aus den bildungsfernen Schichten meistens, ähm - und dass die Familien häufig neben den schulischen Problemen mit den Kindern auch noch selber äh Integrationsprobleme selber haben: Am Arbeitsplatz, mit (?) mit Geld, mit den Behörden und, und, und. Ähm also die Familien haben häufig ganz einen Haufen Schwierigkeiten einfach im Hintergrund auch noch.“ „Ja. Ich gehe arbeiten und wir - also wir kommen nur am Abend sechs heim und er [der Sohn] kommt also muss jetzt mittags ... und ist nicht so weit, weil die Tagesmutter ist so vis à vis ist von da, von der Schule und das ist gut. Und - ja - und nachher komme ich ihn holen und ja ...“	SHP von E, 2 Mutter von A, 14

Sonderschulstatus	Besonderer Schuli-scher Status	Erleben der Behinderung (Eltern, Lehrpersonen), Erleben der Abklärung, Einstellung der Eltern zum ISR-Status ihres Kindes; Umgang mit der Behinderung in Familien- und Freundeskreis; besondere Herausforderung des ISR-Status für Migrationseltern.	„Ich habe gemer... er hat angefangen, zu alles vergessen, was hat gehabt, was hat gewusst, hat angefangen alles vergessen. Und ähm nachher - er hat sehr gut geredet, wie ein Dreijähriges. Und dann er hat nicht etwas Neues gelernt, aber was hat das gehabt, alles hat angefangen zu vergessen.“ „Und jetzt im - im Fall vom E. habe ich das Gefühl, das ist für die Eltern so wie kein grosses Problem. Es ist irgendwo wie akzeptiert, ähm, aber das ist natürlich ein Prozess, der auch häufig läuft, äh, wenn ein Kind ins ISR rein angemeldet wird. Also dass die Eltern lernen müssen, ob sie es akzeptieren, wenn das Kind dann den ISR-Status hat, dann ist ein grosser Haufen von der quasi Verständnisarbeit, Akzeptanz ist dann eben schon einigermaßen geleistet.“	Mutter von H, 62 SHP von E, 60
	Unverständnis	Die Eltern verstehen die Bedeutung und Folgen des ISR-Status nicht. Sie verstehen nicht die daraus resultierenden Massnahmen der Lehrpersonen. Die Lehrpersonen verstehen nicht die Einstellung und/oder Beweggründe der Eltern für deren Handeln.	„Und das ist, da ist auch ein roter Faden drin, dass sie selber das Handicap von H. auch nie - also nicht so richtig akzeptiert. Lange, lange, lange Zeit hat sie gedacht, jetzt ist er ja bei Frau ...(SHP) und die macht das alles wieder - ähm - in Ordnung und dann nachher ist er gesund und ab - wie die anderen Kinder, hat sie oftmals gefragt: "Ist er jetzt schon so weit wie die anderen?", aber da muss ich sagen, dass ist nicht kulturell, sondern da gibt's viele Schweizer Eltern, die das auch so“ „Wenn ich von der Schule höre, er ist immer ein Einzelgänger, er - er gehört nicht so richtig dazu, ja - das würde mir jetzt eher Angst machen als Eltern und - und das kommt aber bei denen, bei der Mutter nicht so an, finde ich. Also sie findet das, glaub ich, nicht so tragisch, und ich weiss auch nicht, wie fest sie das anders lösen will also über, über vielleicht eben die Idee mit der - mit der Koranschule, oder?“	SHP von H, 24 KLP von D, 64
	Verschweigen	Die Eltern sprechen gegenüber der Familie und/oder Landsleuten nicht über die Behinderung bzw. den ISR-Status des Kindes, sondern halten den Sonderschulstatus geheim. Gründe für das Verschweigen des Sonderschulstatus.	„Nachher meine Tochter, [Zögern] wir wollen ihr sogar, [Zögern] m..., mein Mann und ich, wir wollen einfach - nicht richtig sagen zu ihr, weil sie - sie merkt glaub äh nicht mal, dass - dass - dass - sie meint, er geht auch normal in die Schule, (?) in normal Klasse.“ Sie will natürlich, dass der H. ein ganz normaler Schüler ist, wie das ja wahrscheinlich alle Leute wollen, aber es ist in der Schule jetzt bei uns hat sie sich jetzt damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist, aber ich denke, gegen aussen würde sie gerne den Schein wahren, dass alles normal ist.	Mutter von D, 59 KLP von H, 26

	Integration als Normalität	Das Kind kann mit den anderen Kindern zusammen an Klassenaktivitäten teilnehmen, ohne dass es sich als Aussenseiter oder in einer Sonderrolle fühlt oder von den anderen so wahrgenommen wird.	<p>„Er ist schon sehr gern, und eben, ich bin so, so zufrieden, dass er - dass er könnte eben zum Glück beim erste Klasse im Schulhaus C kann normal Klasse anfangen. Vielleicht er hat schon Glück, es gab schon zwei, drei Schüler wie er. Aber gleich, er kann schön mit allen anderen mitmachen wie jetzt bei ... (KLP), aber wenn er Schwierigkeiten hat, dann kann er selber andere Zimmer gehen.“</p> <p>„Wir sind zusammen am ... (Berg in der Nähe) gewesen, auch eine Übernachtung, das ist tiptopp gegangen. Die Mutter hat nie etwas gesagt, dass ginge nicht und er ist gekommen und jetzt sind wir im Klassenlager gewesen und es ging auch.“</p>	<p>Mutter von D, 33</p> <p>KLP von H, 45</p>
	Unterstützung	Sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus, Hilfeleistungen, die die Lehrperson bzw. die Eltern entgegen bringt.	<p>„ ... sie haben mir gesagt, (welche) [Hausaufgaben] lieber daheim machen [als in Hausaufgabenhilfe], wenn er keine mache. Also bis jetzt - er ist - also - ich habe den I-Pad und ich (komme?) [kann] immer - also - übersetzen. Wenn ich nicht ...“ ... „...verstehe, was ist das, zum Beispiel das: Ich kenne schon Wert, wenn (wir?) nicht verstehen, was ist, aber zum Schreiben bei mir ist so schwierig. Ich kann nicht. Aber wir machen das schon mal.“</p> <p>„Es ist immer ein bisschen heikel, weil es auch so ein bisschen die Frage ist, ja, habe ich als Lehrer im Privatbereich etwas zu suchen. Ähm, aber äh, manchmal sind es ganz lapidare, einfache Sachen, mit denen sie nicht weiter kommen, und da merkst du, ja, ähm, wenn die Mutter vielleicht da jetzt mit der - mit der Arbeitslosenkasse oder so wieder ein bisschen Hilfe hat, ähm, dann äh geht es dem Kind danach auch wieder besser, also, man muss ein bisschen aufpassen, weil - weil es ist nicht unser Bereich, es ist nicht unsere Grund- äh - Schwierigkeit, aber es gibt Situationen, wo die Eltern durchaus sehr froh sind, wenn man sie bei - bei so Alltagsformalitäten, Sachen, die sie selber nicht so gut können, auch noch unterstützt.“</p>	<p>Mutter von A, 32, 34</p> <p>SHP von E, 104</p>
	Häufigkeit	Zeitliche Intensität von persönlichen Kontakten zwischen Lehrpersonen und Eltern. Wünsche, wie häufig der persönliche Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern sein sollte.	<p>„Nein, sie habe ich eigentlich zwei Mal im Jahr gesehen mit dem SSG und an Anlässen oder so, mal im Dorf beim Einkauf angetroffen ...“</p> <p>„Ja, ich denke, wenn ich - ich möchte: Wenn ich - wenn ich will da - bei Frau ... (SHP) ist - ah, so stören oder so und wenn er - sie wisset wie ich, ich würde - möchte jeden Tag Rapport haben (lacht).“</p>	<p>SHP von A, 48</p> <p>Mutter von H, 143</p>

	Zeit	Zeitfenster für den persönlichen Austausch; mangelnde Zeit für Themen oder Gespräche.	Ja, also ich - ich kann auch (irgendwie?) am Abend mal zu einem Gespräch kommen. Und die ... (SHP) macht das - haben wir auch schon gemacht.“ „Er [der Vater] ist auch immer - ist nicht mir immer dabei, ist fast nie, wegen wir haben das Gespräch immer am tagsi [tagsüber], er kommt erst um sechs, aber er ist immer informiert über die Schule, ja.“	KLP von D, 80 Mutter von H, 207
	Ort	Treffpunkte für den persönlichen Austausch zwischen Lehrpersonen und Migrationseletern.	„Also ich bin auch mal zu ihnen zu Besuch gegangen, unangemeldet, weil ich irgendwas, einen Termin wollte und - das ist - hat sich sehr bewährt. Einfach dass man mal kommt und reingelassen wird und es gibt eine andere Stimmung dann.“	KLP von E, 30
Persönlicher Austausch	Kontaktform	Verschiedene Formen des persönlichen Austauschs, die von Lehrpersonen und Migrationseletern genutzt werden.	„Also die Eltern waren auch immer da zum Gespräch, die Eltern waren auch an Elternabenden oder an Schulbesuchstagen und auch jetzt beim Abschlussfest waren die da.“ „Genau, ja, jederzeit.. Ich rufe sie an, schreibe, sie tut mir schön immer zurück, wir haben sehr gut Kontakt da.“	KLP von A, 24 Mutter von D, 83
	Themen	Dinge, die von Lehrpersonen und Eltern beim gemeinsamen Austausch angesprochen bzw. ausgeklammert werden und mögliche Gründe dafür.	„Also an den offiziellen SSG, das sind - da machen wir immer zwei Teile: Ein Teil, wo ich über das Allgemeine rede, über die Integration in der Klasse, wie es so geht, und dann ein Teil, den dann mehr die SHP macht, wo es um Zielformulierungen geht, was für Ziele man sich wieder setzen will fürs nächste Semester.“ „Genau und ist das Problem. Und (ich hab?) sagt: "Ja, A". und er hat gesagt: "Mami, du musst in die Schule gehen und sagst, sie muss lieb mit mir sein." "Wieso?" "Sie ist böse mit mir." und ich bin so, und gesagt: Ich muss in die Schule, ihr das sagen so was ist los, weil das ist niemals passiert und er ist - er hat anfangen weinen und er ist - so Angst in der Schule!“	KLP von H, 6 Mutter von A, 132
	Beteiligte	Personen, die bei Schulgesprächen mit den Eltern beteiligt sind, z.B. Schulleitung, Beteiligung des Vaters oder Verwandte bzw. Bekannte der Familie.	„Also, wenn Eltern an ein Gespräch kommen - ich sag dir jetzt ein Beispiel: - wo sieben Fachkräfte anwesend sind und zwei Eltern und man trifft sich alle zum gleichen Zeitpunkt - das ist für mich absolut falsch. Es sollte wirklich, wenn das sein muss, dass so viele zusammen kommen, dass die Eltern eine Viertelstunde früher mit der Klassenlehrperson oder mit der Schulischen Heilpädagogin zusammensitzt ... “ „Mein Mann war letztes Mal nicht dabei. Genau. Nächstes Mal - ja - macht er auch wieder mit. (lacht)“	SHP von A, 149 Mutter von D, 95

	Dolmetscher	Einbezug von Dolmetschern oder Kulturvermittlern bei Elterngesprächen. Argumente und Stellungnahmen, wann ein Dolmetscher hilfreich ist. Widerstände gegen den Einbezug eines Dolmetschers.	<p>„Die Frau ist da gewesen und - wo sie die Übersetzerin gesehen hat, hat sie sofort abweisend reagiert und die Übersetzerin hat sich auch sofort zurückgezogen. Sie hat gesagt, da merkt sie, sie ist nicht gewünscht und sie hat uns dann nachher gesagt, das ginge wahrscheinlich darum, dass sie - dass sie Angst hätte, dass in ihren Kreisen etwas weiter erzählt wird davon, dass eben der H. ein sonderpädagogisches Kind ist. Es ist also irgendwo schon vorhanden, die Angst und das Wissen, dass da etwas anders ist, aber es hat für mich sonst nie einen Einfluss gehabt. Das ist der einzige Punkt gewesen, wo ich das gemerkt habe.“</p> <p>„Gespräche wie jetzt, ich hab - also wenn ich komme, ich brauche keine - wie soll ich sagen, so eine Unter - au - Übersetzerin. Mein Mann, ich kenne schon viele Leute, die immer eine Übersetzerin haben“.</p>	<p>KLP von H, 24</p> <p>Mutter von A, 406</p>
	Einbezug und Mitsprache	Eltern werden in die Schulbelange ihrer Kinder einbezogen. Sie können bei Entscheidungen mitsprechen.	<p>„Ich versuche, im Gespräch, ähm, irgendwie auf der gleichen Ebene zu sein, das heißt, wenn man über - : „Wie gehen wir zusammen mit den Hausaufgaben noch besser um?“, dann frage ich die Eltern: "Naja, wie sehen Sie das? Was finden Sie, was ist notwendig?" - dass ich versuche, ähm, ja, mindestens auf - auf Augenhöhe mit den Leuten zu diskutieren.“</p> <p>„... aber nach so äh Weihnachten/Januar haben wir wieder Sitzung gehabt, eben wieder mit Gemeinde oder mit heilpädagogischer Lehrerin und dann hat sie einfach - Lehrerin hat gesagt: So, nein, D. soll einfach zum Sonderschule gehen, aber direkt.“</p>	<p>SHP von E, 36</p> <p>Mutter von D, 11</p>
	Ge-sprächs-haltung	Haltung der Eltern und Lehrpersonen im gemeinsamen Austausch. Aspekte, die eine förderliche bzw. hemmende Auswirkung auf den persönlichen Austausch zwischen Lehrpersonen und Migrationseletern haben.	<p>„Aber wenn - äh - ich bin immer freudig, für mich bin offen und wenn die Frau ... (SHP) sagt: "Er braucht das." ich sage: "Schon gut." wenn es gut ist für ihn, ist gut für mich. Ich will nicht die Mutter sein: "Nein!" Ich sage immer: "Ist gut für den A, ist auch gut für mich.“</p> <p>„Ähm, ich glaube, es - es ist sehr hilfreich, wenn man als Lehrperson auf die Familie zugeht mit einem gewissen Grundverständnis für ihre Sprachschwierigkeiten, für die Integrationsschwierigkeiten, ähm, auch, dass sie als Eltern vielleicht aus einer ganz anderen Herkunft kommen und darum anders erziehen als wir das wollen.“</p>	<p>Mutter von A, 270</p> <p>SHP von E, 78</p>

Vertrauen		Das Gefühl, dass die eigenen Bedürfnisse, Sichtweisen und Anliegen ernst genommen werden. Eltern wissen, dass ihr Kind in der Schule in guten Händen ist.	<p>„Und dann mussten wir den Eltern sagen, er kommt einfach gar nicht mit, er ist noch viel zu verspielt, er möchte eigentlich immer spielen - das hat sich inzwischen geändert, aber in der ersten - , und die Eltern waren wirklich sehr aufgeschlossen, sie haben ihn wirklich sofort abklären lassen, sie haben gesagt: "Wir wollen alles, was für unseren A gut ist", und da gab's eigentlich gar keine Probleme.“</p> <p>„Ja, ja. Ich weiss, ist nett, ich habe ja sehr gute Kontakt mit sie. Wirklich, sie ist - kommt darauf an - sie ist auch so offen. Ich habe ihr - ich habe ihr auch vers..., jetzt habe jetzt zwei Mädchen ge(liefert?), sie kann auch mit beides arbeiten. Frau ... (SHP), Frau ... (SHP) ist sehr warm - und Frau ...(frühere SHP) ist sehr kalt gewesen - und sie ist - vielleicht sie ist sehr gut, aber mit dem Spruch, mit dem alles, sehr aggressiv.“</p>	<p>KLP von A, 12</p> <p>Mutter von H, 183</p>
Fremdheit		Erleben des Andersseins des anderen Kulturkreises oder des Menschen aus dieser Kultur; keinen Zugang zum Denken und Fühlen der anderen Person bzw. der anderen Kultur haben.	„Ja, ich merke für mich selber äh die Fremdheit, die ich natürlich empfinde, weil das ist, das ist 'ne andere Kultur, äh eine andere Religion. Ich selber bin ja eigentlich religionsfrei, aber ich bin in diesem Kulturkreis und im Christentum und er kommt aus dem Kulturkreis mit dem Islam und das, das merke ich schon - oder das ich dann manchmal auch denke, ja, was sind ihre Werte eigentlich?“	SHP von D, 2

11.8. Ergebnisse

11.8.1. Migrationssituation

Familie von D, Türkei: Die Familie ist seit 8 Jahren in der Schweiz. Die Mutter war bereits früher schon mal hier, sie hat zeitweise hier die Schule besucht.

Familie von H, Kosovo: Die Mutter ist bereits seit 30 Jahren hier. Sie stammt aus einer kleinen, modernen Stadt. Auch ihr Mann kommt aus einer modernen Stadt. Die Mutter sagt, dass dies die Integration hier in der Schweiz erleichtert habe. Wäre sie aus einem Dorf gekommen, wäre es schwieriger gewesen. Sie erzählt, dass sie sich hier wohl fühlt. Sie haben Verwandte hier, zu denen sie Kontakt haben. Die Verwandten akzeptieren ihren Sohn und behandeln ihn „wie einen König“. Als ich sie frage, ob die Lehrpersonen mehr über ihre Heimat und die Kultur wissen sollte, verneint sie und sagt, dass das ihre Privatsache sei.

Familie von A, Portugal: Die portugiesische Mutter ist seit 12 Jahren in der Schweiz, ihr Sohn A ist hier geboren.

Kultur und Kulturunterschiede

In den Interviews finden sich 28 Äusserungen zum Thema Kultur und Kulturunterschiede. Für eine bessere Übersicht ordne ich die Aussagen den folgenden Untergruppen zu:

- A) Nehmen die Befragten Kulturunterschiede wahr und wenn ja in welcher Form?
- B) Welche Herkunft haben die Migrationsfamilien, mit denen die Lehrpersonen zusammen gearbeitet haben? Gibt es je nach Herkunft Unterschiede in der Zusammenarbeit?
- C) Die Rolle des Vaters in verschiedenen Kulturen.
- D) Wie berücksichtigen die Lehrpersonen die fremde Kultur in der Zusammenarbeit mit den Eltern - aus der Sicht der Lehrpersonen und aus der Sicht der Eltern?
- E) Wäre es aus der Sicht der Lehrpersonen und aus der Sicht der Eltern wichtig, über die verschiedenen Kulturen und über die Herkunft der Familie mehr zu wissen?

A) Nehmen die Befragten Kulturunterschiede wahr und wenn ja, in welcher Form?

Thema Unterschiede zur Schweizer Kultur:

Die KLP und die SHP von D bemerken gerade in letzter Zeit bei der Mutter äusserliche Veränderungen: Vorher war sie eher westlich modern gekleidet, jetzt trägt sie seit einigen Wochen ein Kopftuch und längere Röcke. Die Lehrpersonen fragen sich, was dahinter steckt (vgl. KLP von D, 16 und SHP von D, 26-28).

Die KLP von E schildert als Kulturbesonderheit die Bedeutung der Ordnung für die Mutter von E, insbesondere, wenn Besuch kommt:

Das sind viele sehr bedacht darauf und diese Familie sicher auch. Als ich gekommen bin, hat sie schnell die Jacke von E weggeräumt, weil es kein Gang - man kommt direkt ins Wohnzimmer in der Wohnung. Dann schnell Ordnung und schön und - das ist so typisch für diese Kultur.

(KLP von E, 114)

Nicht immer ist bei Migrationsfamilien die andere Kultur für die Lehrpersonen spürbar: Die SHP von A erlebt die portugiesische Familie als sehr integriert: „Auch das ganze Gedankengut von den Eltern, was die Schule bedeutet für den A, ist sehr schweizerisch“ (SHP von A, 2).

Die Herkunft Portugal sei ja zum Teil ja schon spürbar, weil sie ihre Heimat gern haben:

„Es ist ein Teil von ihrem Leben und insofern ist es auch eine Bereicherung gewesen jetzt in der Zusammenarbeit. Es ist etwas Schönes, ich finde es etwas Schönes“ (SHP von A, 64).

Zwei SHP beschreiben, dass das Auto für die betreffenden Familien eine grosse Bedeutung hat:

...ja, was sind ihre Werte eigentlich? Was ist da anders? Ich merke zum Beispiel, dass äh das Materielle eigentlich sehr wichtig ist. Sie wollen es eigentlich zu was bringen, das seh' ich zum Beispiel beim Thema Auto, das hat auch D schon sehr übernommen. Das Auto ist absolut ein Statussymbol, und dafür wird gearbeitet, dass man sich dann vielleicht im nächsten Jahr ein besseres Modell des Mercedes kaufen kann. Es ist sehr, sehr wichtig. (SHP von D, 2)

Die SHP von H beschreibt, dass die Mutter H oft mit dem Auto zur Schule bringt. Trotz mehrfachen Ansprechen, dass H zu Fuss zur Schule kommen soll, ändert sich nichts:

Mir ist einfach aufgefallen, dass man vielleicht mit einer Mutter aus unserem Kulturkreis über das Laufen jetzt einen - wie soll ich dem sagen - mehr Konsens - dafür andere Sachen sind dafür oftmals schwieriger. (SHP von H, 95)

Ob die Bedeutung des Autos ein kultureller Aspekt oder persönlich bedingt ist, kann die SHP von H nicht sagen: Sie begleitet einen anderen Jungen aus diesem Kulturkreis, der immer zu Fuss zur Schule kommt.

Die Vernetzung der Migrationsfamilien gleicher Herkunft wird mehrfach angesprochen:

Eine KLP sagt, dass die türkische Familie in „so einen Türkenverein“ integriert ist (vgl. KLP von D, 38). Eine andere KLP spricht von der Bedeutung des türkischen Clan für die erwachsenen Geschwister der Familie (vgl. KLP von E, 54).

Einige Aussagen der Lehrpersonen beziehen sich auf die Vernetzung der Familien mit ihren Landsleuten:

Ich habe den Eindruck, dass - dass sie sehr in türkischen Kreisen verkehren, dass zwar der Junge schon mit Fussball mitspielt auf dem Spielplatz, Kontakt zu allen ähm Kulturen und Ländern hat, auch zu Schweizern, ähm, aber ähm ich denke jetzt nicht, dass sie sehr intensive Beziehungen, Freundschaften haben, die jetzt nicht im türkischen Kulturkreis sind. (SHP von E, 50)

KLP von H: „Was man einfach sagen kann, ist, dass die - dass es die Albaner halt innerhalb von ihrer Volksgruppe gut vernetzt sind, - ähm - ja, dass die sich gegenseitig kennen und vielleicht mehr als es bei den Schweizern der Fall wäre“ (KLP von H, 34).

Die Klassenlehrperson von A geht ebenfalls davon aus, dass die portugiesische Familie gut vernetzt ist und der Vater bei Elternabenden auch im Kontakt mit einem anderen portugiesischen Vater ist (vgl. KLP von A, 42-44).

Die KLP von E beschreibt, dass sie bei Hausbesuchen häufig spürt, dass Familien ihren privaten Bereich nach aussen – hier gegenüber Lehrpersonen - schützen wollen:

Ja, ist eigentlich überall so, dass man sein Eigenes schützt. Man hat schon das Gefühl, dass - Lehrer sind Eindringlinge. Deswegen gehe ich so gerne nach Hause, weil ich das spüren möchte, wie stark fühlen sie, dass ich ein Eindringling bin. Und das ist schon verschieden, also bei einem somalischen Kind musste ich einmal das Zeugnis eigenhändig mit dem Kind zusammen hinbringen zum Unterschreiben und das war schon eine andere Situation, aber bei E ist es so zurückhaltend gastfreundlich. (KLP von E, 116)

B) Welche Herkunft haben die Migrationsfamilien, mit denen die Lehrpersonen zusammen gearbeitet haben? Gibt es je nach Herkunft Unterschiede in der Zusammenarbeit?

Die SHP von A beschreibt, dass die Herkunft der meisten fremdländischen Kinder in ihrem Schulhaus Albanien, Türkei und Portugal ist (vgl. SHP von A, 110).

Die SHP von H sagt, dass die Kosovoalbaner im Ort eine starke und homogene Gruppe bilden. Allerdings ist gerade die interviewte albanische Familie eine Ausnahme, da sie eher zurückgezogen im Familienkreis lebt (vgl. SHP von H, 6).

Die SHP von E sagt, dass es bei der Zusammenarbeit nach ihrer bisherigen Erfahrung häufig Probleme mit Familien aus dem „exjugoslawischen Raum“ gegeben hat, teilweise auch mit Familien aus der Türkei. Mit portugiesischen Familien hat er die Zusammenarbeit schon unterschiedlich erlebt, mit italienischen Familien hat er diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht (vgl. SHP von E, 24).

C) Die Rolle des Vaters in verschiedenen Kulturen:

Bis auf die SHP von A erleben die Lehrpersonen die Väter eher im Hintergrund. Kontaktperson für die Schule ist nach ihrer Erfahrung meistens die Mutter.

Ja das ist ja nicht nur beim D, das ist bei anderen Familien auch so, dass der Vater sehr stark im Hintergrund ist, [und die] Mutter eigentlich, weil sie sprachlich besser integriert ist, kommt und - und das, das ist nicht das erste Mal. Aber eben häufig ist ja dann doch der Vater eigentlich der, der von diesen Kulturen das Sagen hat. (KLP von D, 76).

SHP von A: „Trefte ich bei dieser Familie eben eher weniger an. Aber es gibt noch portugiesische Familien, wo der Vater sich immer noch ein bisschen zurücknimmt. Bei der Schulbildung von den Kindern“ (SHP von A, 4).

Die SHP von H sagt:

Für die Männer ist es ja einfach, weil bis jetzt hat die Frau alles gemacht, jetzt arbeitet sie ein bisschen im Coop, aber sie soll doch weiterhin auch all die Schulkontakte machen. So erleb ich's. Aber es ist ein supernetter, ähm - sportlicher und nichts fundamentalistisch, einfach so ein - ein ganz sportlicher, fairer Typ. (SHP von H, 131)

D) Wie berücksichtigen die Lehrpersonen die fremde Kultur in der Zusammenarbeit mit den Eltern?

Aus der Sicht der Lehrpersonen:

Zur Situation der Migrationsfamilien macht sich die KLP von D Gedanken und stellt fest:

Ja, ich denke, sie sind in einer schwierigen Situation. Eigentlich wollen sie es ja uns recht machen, die wissen doch, wie - was da eigentlich gewünscht und gefordert wäre, auf der anderen Seite bringen sie halt ihre - ihre Geschichte mit, die häufig wahrscheinlich oft eine ganz andere ist, und das zusammen zu bringen ist schwierig. (KLP von D, 6)

KLP von A: „... natürlich wollen alle Fremdsprachigen, dass es ihren Kindern dann besser geht und das ist schon klar“ (KLP von A, 26).

Die SHP von E zeigt auf, dass nicht nur wir uns mit der fremden Kultur arrangieren müssen, sondern auch für Migrationsfamilien unsere Kultur fremd ist:

... ich denke, es ist eher eine Frage von der Kultur, dass sie einfach, äh, Schwierigkeiten haben mit unserer Kultur, ähm, dass sie eine andere Umgangsart haben in ihrer Kultur. Ich denke, es hat damit zu tun, dass sie aus einem Kriegsland kommen. (SHP von E, 26)

Die KLP von A sagt, dass die Eltern von A von sich aus keine Wünsche bezüglich dem Einbeziehen ihrer Kultur in der Schule geäußert haben.

Das hab ich jetzt noch nie - wir haben am Elternabend haben wir Übersetzer, portugiesisch, und dann sind sie natürlich dort am portugiesischen Tisch, aber ich habe noch nie gehört, dass sie irgendwelche persönlichen Wünsche wegen ihrer Herkunft hätten. (KLP von A, 10)

Einen ganz anderen Zugang zur Kultur schildert die SHP von D: Sie erzählt, dass sie sich für türkisches Essen interessiert hat und darüber in Kontakt mit der türkischen Mutter gekommen ist:

Da kam D in die Schule und erzählte - irgendwie hatten wir das Thema Essen - und dann sagte er, er habe so gern (Tschì?-) Köfte. Er musste mir dann noch erklären, was das genau ist und er erzählte dann auch, dass sie das nicht immer selber machen, sondern dass sie ab und zu nach (Stadt in der Nähe) fahren und dort in einem türkischen Laden dieses (Tschì?-) Köfte kaufen und ich wollte dann von ihm die Adresse, die hat er mir dann am nächsten Tag gebracht und als ich dann nach (Stadt in der Nähe) ging - auch sonst bin ich da vorbeigegangen, habe (Tschì?-) Köfte gekauft und am nächsten Tag natürlich dem D gesagt: "Du, das ist ja super! Wirklich super gut" und so und nachher waren - beim nächsten Treffen mit der Mutter - ich sah sie dann irgendwie doch auch mal auf der Strasse - hat sie gesagt: "Ja, Sie haben es gern (Tschì?-) Köfte und - und ja gell, die sind gut" und so und sie (?) wirklich, und da kam er ein, zwei Tage später kam er mit einer Schale mit Salatblättern und (Tschì?-) Köfte schön darauf arrangiert. (SHP von D, 103)

Aus der Sicht der Eltern:

Die Mutter von D beschreibt es folgendermassen:

Mit ... (SHP) eben läuft's, ist sehr gut gelaufen, weil sie eben da mitmacht. Sie hat sehr Interesse. [Sie sagt:] "Ich bin Schweizerin, und ich, ich bin Christ, aber der Schüler ist Moslem, kommt von Türkei, ist etwas total anderes." Dies ist ganz etwas anderes daheim, wenn sie schlafen, was machen sie, was tun sie, betten, eben, so viele Sachen. (Mutter von D, 155)

Sie erzählt, dass der Klassenlehrer einmal einen muslimischen Mann eingeladen hat. Dieser hat einen arabischen Text mitgebracht und gefragt, wer diesen lesen könne. Mit Stolz habe ihr Sohn den Text vorgelesen und den Inhalt verstanden.

E) Wäre es wichtig, über die verschiedenen Kulturen und über die Herkunft der Familie mehr zu wissen?

Aus der Sicht der Lehrpersonen:

„Es wäre hilfreich, wenn die Leute mehr erzählen würden. Aber man kann sie dazu nicht zwingen“ (KLP von E, 106). - „Sie sind zum Teil dann auch so höflich, dass sie sich nicht

trauen sagen. Und so verschlossen in ihrem Clan, dass sie nicht wollen, dass die Schule zu viel über zu Hause weiss“ (KLP von E, 108).

SHP von E:

...es schadet gar nicht, wenn man mal noch mehr über - über die Kulturen erfahren kann. Ähm, im Moment glaub ich aber, dass vor allem die Zusammenarbeit äh mit den Familien, mit den Eltern auf eine - mh - auf der persönlichen Ebene fast noch mehr bringt.“ (SHP von E, 70)

Die SHP von D hätte gerne mehr Wissen durch Weiterbildungen o.ä., zum Beispiel über die Religion und über die Kultur.

Aus der Sicht der Eltern:

Eine Mutter sagt, die Lehrpersonen müssen nicht mehr über ihre Heimat wissen, da sie schon sehr lang in der Schweiz integriert ist:

I: Ja. Gut. Müssten die Lehrer noch mehr über Ihre Heimat wissen - oder Ihre Kultur oder ist das -

Mutter von H: Äh, nein, zum Beispiel für mich das ist Sache für mich. Ich bin so lang Integration, das (über dreissig, immer Kind?). Ja und dann für mich ist es kein Problem. Dann kommt (R.?), ich komm auch von Stadt dort (lacht).
(Mutter von H, 238 – 239)

Sprache

Der/die SHP von E stellt fest, dass Sprache in der Kommunikation mit den Eltern, mit der Schule immer eine Schwierigkeit darstellt (vgl. SHP von E, 2). Ausserdem hat sie mehrfach erlebt, dass bei Kindern mit Sprachspeicher – und Sprachlernschwierigkeiten die Eltern ähnliche Probleme haben (vgl. SHP von E, 30). Auch in ihrer Muttersprache können sie sich nicht gut ausdrücken. Aus diesem Grund können sie ihrem Kind sprachlich praktisch nicht helfen.

Eltern mit Sprachschwierigkeiten ergreifen von sich aus eher nicht die Initiative zum Kontakt bei Alltagsbegegnungen, die Lehrpersonen müssen aktiv werden und den Kontakt zu ihnen suchen (vgl. SHP von E, 46). Lernberichte sollten in einem einfachen Deutsch verfasst sein, dass die Migrationselementen den Inhalt verstehen können:

...ich glaube, ich habe auch ziemlich gute Erfahrung gemacht, wenn ich - ähm - zum Beispiel im Lernbericht einfach schreibe, obwohl ich als Fachperson eigentlich sehr präzise und detaillierte und umfangreiche Berichte schreiben sollte, nützt das den Eltern manchmal gar nicht, oder dann muss ich meinen Bericht ihnen im Gespräch selber wirklich herunterbrechen und ganz, ganz - äh

- äh gut erklären, weil sie sehr häufig äh ganz grosse Schwierigkeiten haben, zu verstehen, um was es denn jetzt ganz genau geht.“

KLP von A: „Die meisten Eltern (Pause) haben Zugang zu jemand, der es ihnen dann übersetzt oder so. (SHP von E, 78)

Einschätzung der Sprachkenntnisse und des Sprachverständnisses der Eltern:

Die meisten befragten Lehrpersonen schätzen die Sprachkenntnisse der interviewten Eltern als ausreichend oder so gut ein, dass für Schulgespräche kein/e Übersetzer/in zugezogen werden muss. Auch für meine Interviews sei das nicht notwendig.

Die SHP von D sagt, dass die Mutter gut Deutsch spricht (vgl. SHP von D, 36).

KLP von A: „Also, der Vater spricht so ein lustiges Schweizerdeutsch, er versteht viel, die Mutter auch, also man kann sich gut mit ihnen unterhalten“ (KLP von A, 8).

KLP von A: „Also, er bekommt die Sachen - er, er weiss die Sachen. Die Eltern können doch recht gut deutsch“ (KLP von A, 46).

SHP von A: „Sie haben keine Sprachprobleme, Der Vater spricht gebrocheneres Deutsch als die Mutter, aber mit ihnen können, brauchen wir keine Übersetzer. Wir können so mit ihnen reden“ (SHP von A, 14).

Einige Lehrpersonen fänden aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse eine/n Dolmetscher/in Schulgesprächen hilfreich:

Sie müsste eigentlich einen Dolmetscher haben und hat jetzt auch für die Oberstufe Dolmetscher gewünscht, wir haben aber schon einmal die Erfahrung gemacht, dass wir einen Dolmetscher hatten und dann hat sie ihn nicht gewollt. (KLP von H, 22)

Bei den folgenden Zitaten zeigt sich, dass die Lehrpersonen doch nicht so sicher sind, ob die Eltern sowohl die schriftlichen Schulinformationen gut verstehen als auch die Gesprächsinhalte gut verstehen und sprechen können. Teils haben die Klassenlehrperson und der/die Schulische Heilpädagoge/in eine unterschiedliche Einschätzung:

Während die SHP von D sagt, dass die Mutter gut deutsch spricht (siehe oben), ist die KLP von D ist nicht sicher, ob die Mutter die Informations-Mails versteht, die er regelmässig schickt (vgl. KLP von D, 56).

Der/die SHP von A, der/die vorher gesagt hat, dass die Familie keine Sprachprobleme hat, relativiert im Verlauf des Interviews seine/ihre Ansicht:

Ja. Es gibt manchmal Sachen, da habe ich gedacht, jetzt haben sie es, glaub ich, nicht verstanden. Aber das ist dann wirklich in einem relativ hohen Niveau, von der Sprache her. Das ganz einfache Deutsch - damit haben sie kein Problem. (SHP von A, 52)

Auf die Frage, wann die Eltern etwas nicht verstanden haben, antwortet sie:

Das ist jetzt meistens, wenn ich sie angetroffen habe, die Elternpost verstehen sie gut, das ist kein Problem, wenn ich es angetroffen habe, ist es in einem Gespräch gewesen zusammen und dann hat sie auch nachgefragt, ja. (SHP von A, 54)

Auch der Vater könne so viel Deutsch, dass er verstehe, was besprochen wird. Er spräche einfach nicht so super (vgl. SHP von A, 14).

KLP und SHP sind sich auch nicht immer einig, ob ein Dolmetscher zum Gespräch eingeladen werden soll:

SHP von E: „Die Mutter kann meines Erachtens recht gut, der Vater nicht ganz so gut Deutsch, aber so, dass man mit einfachen Worten doch die wesentlichsten Sachen ausdrücken kann“ (SHP von E, 22).

Ja, also ich hätte mir gern einen Übersetzer gewünscht beim SSG. Aber das hat ... (Name SHP) auch nicht so arrangiert als IS - Lehrer. Weil ich denke, wenn eine Frau nur das Alltagsdeutsch kann, kann man nicht wirklich die Situation genau beschreiben, weil man kann sagen, was man will, sie nicken und das ist - sie verstehen dann auch nur einen Drittel. (KLP von E, 124)

Nicht immer kann genau eingeschätzt werden, ob Schwierigkeiten in der Kommunikation nur sprachlich bedingt sind, wie der folgende Interviewausschnitt zeigt:

der Kommunikation nur sprachlich bedingt sind, wie der folgende Interviewausschnitt zeigt:

KLP von E: Selten. Ich habe ihn [den Vater] einmal einer - an einer Besprechung mit, und er schweigt.

I: Er schweigt?

KLP von E: Die Mutter ist dann (?).

I: Mh. Schweigt er, weil er die Sprache weniger kann oder was?“

KLP von E: „Beides. Ich glaube, der kommt gar nicht zum Reden, weil die Frau redet (lacht). E. ist auch ähnlich. Er ist still, still. Er sagt nichts. Er sieht ähnlich aus wie der Vater, es ist manchmal noch nicht sagen, was ist der (?) und was ist wirklich das Problem. (KLP von E, 74 – 78)

Die KLP von H sagt, dass die Sprachkenntnisse der Eltern nicht so gut sind und eigentlich eine Dolmetscherin notwendig wäre. Diese wird aber von der Familie abgelehnt (vgl. KLP von H, 22).

Der/die SHP von H stellt fest, dass die Briefe der Mutter voller Rechtschreibfehler sind (vgl. SHP von H, 12 – 14).

Er/sie denkt, dass der Vater zu wenig Deutsch kann und deshalb nicht zu den Gesprächen kommt (vgl. SHP von H, 131).

Einschätzung der eigenen Sprachkenntnisse und Umgang mit Verständnisschwierigkeiten:

Im folgenden Interviewausschnitt beschreibt die Mutter von A, wie sie mit Schulinformationen umgeht, die sie nicht versteht:

Mutter von A: Also ich lese, wenn ich nicht ganz verstehe, also ich komme mit der - also ich habe zwei (Kultinnen?) [Kolleginnen], und sie sind beide in der Schule. I: Sehr gut. Mutter von A: und ich sag (hoi?), und wenn ich nicht versteh, ich nehm' dann Foto von Telefon und ich sag: "Kannst du mir das übersetzen?" (lacht) und sie schickt ein SMS, ist das, das, das und bis jetzt... I: Ja, sehr gut. Mutter von A: Ist - ist so und man muss ein bisschen etwas machen. (Mutter von A, 398 – 402)

Sie sagt, dass sie bei Gesprächen keine Übersetzerin braucht, sondern nachfragt, wenn sie etwas nicht versteht. Ihr Mann ist schon lange in der Schweiz und versteht gut Deutsch (vgl. Mutter von A, 406 – 412). Dagegen hat der Vater von H Schwierigkeiten mit der Sprache, wie seine Frau erzählt:

Ja, er - er kann nicht so gut Deutsch und er - ich nehme ihn immer mit (lacht), er sage immer, was er - was ist laut das alles.“ (Mutter von H, 207). Sie selbst braucht keinen Dolmetscher, sie versteht auch die schriftlichen Infos von der Schule (vgl. Mutter von H, 234). Während des Interviews sagt sie entgegen ihrer vorhergehenden Aussage, dass ihr Mann gut Deutsch verstehe: „Jaja. er versteht auch gut. Er hat Schwierigkeiten zum Reden, er versteht gut. Und dann in Elterngespräch - äh, - Elternabend, ist nicht so viel zum Verstehen wegen gewissermassen (lacht). (Mutter von H, 233)

Religion

Religion allgemein wird im Gespräch mit den Eltern kaum thematisiert. Eher sprechen die Lehrpersonen mit den Kindern in der Schule über Ereignisse wie zum Beispiel Ramadan und ihren Umgang damit. Die Lehrpersonen kennen im Allgemeinen die Religionszugehörigkeit der Familie, im Zusammenhang mit dem Islam geht es mehrmals darum, wie strenggläubig die Familie ist:

...wohl was es wieder leichter macht für mich, sie sind nicht so extrem religiös, also das kann ja manchmal ein Problem sein, oder? Diese Vorstellungen und -

und bei ihnen - also er ist auch den Kirchen und anderen Religionen gegenüber sehr offen (SHP von H, 8)

und die KLP von H: „...wie streng, weiss ich nicht. Also auf jeden Fall ohne Kopftuch“ (KLP von H, 14).

Die Klassenlehrperson von D fragt sich, wie gross der Einfluss der Koranschule auf die Familie ist, umso mehr, weil die Mutter seit einigen Wochen auf einmal ein Kopftuch trägt.

Schwierigkeiten im Kontakt können nach Ansicht des SHP von E sowohl religiöse als auch kulturelle Gründe haben. Er sagt, dass die Menschen in der Türkei und auch auf dem Balkan häufig nicht-orthodoxe Moslems sind (vgl. SHP von E, 26).

Die albanische Mutter thematisiert das Thema Religion nicht, die portugiesische Mutter erwähnt nur kurz, dass ihr Sohn den katholischen Unterricht besucht (vgl. Mutter von A, 86 – 88).

Die Mutter von D schildert sehr ausführlich den Kontakt ihrer Familie zum Islamischen Zentrum. Nachdem sie den vorherigen Hodja zu streng gefunden hat, erlebt sie den jetzigen Hodja und die Nähe des Zentrums als grossen Glücksfall, von dem die Familie profitiert: Ihr Sohn geht sehr gerne ins Islamische Zentrum, er hat einen guten Kontakt zu diesem älteren Hodja und er lernt viel von ihm. Auch die Freizeit verbringt ihr Sohn gerne dort. Auch ihr Mann und sie sind als Kind in eine Koranschule gegangen:

... mein Mann und ich - also ich bin auch, als ich so sieben war, bis - bis fünfzehn, so, bin ich auch jede Woche einmal, zweimal immer mit Kollegin Moschee gegangen. Eben, dass wir arabisch, Koran lernen, dass wir lernen, was wir als Muslime machen müssen. Wir haben ja ganz total andere Kultur, total andere Religion. (Mutter von D, 133)

Sie findet es gut, dass auch ihr Sohn die Möglichkeit hat, über seine Kultur und seinen Glauben vieles zu erfahren. Ausserdem schätzt sie es, dass der Hodja vom Islamischen Zentrum den Kontakt zu den Lehrpersonen der Primarschule sucht:

Er hat so viel Kontakt schon, genau. Von dem her eben find' ich auch super. Weil, eben da äh, wie Sie vorher gesagt haben, alles ist gut, aber wir sind - ähm - in der Schweiz, eben wir haben total andere Kultur, wir haben eine andere Religion. Das heisst, im - entweder wenn du als Eltern willst - weil, es gibt so viele Schüler, die, die eben, die nicht mal weiss, was, was Moslem bedeutet, wieso essen wir nicht Schweinefleisch, so, so viel Sachen. Und äh - ich find's, also ich find's als Mutter so schön, dass ich so Möglichkeiten habe, dass ich kann beim - mit meiner Tochter gehen dann. Zwei Jahre und ich bin sehr zufrieden, es gibt auch einen Frauen-Hodja, sie heisst auch ..., ganz eine junge (Hadiji?), sie ist vor den Sommerferien gekommen mit Diplom, von Türkei, und - also ich find's schön, äh, eben wir sind in der Schweiz, er kann

auch schön richtig seine Religion machen, und auch in der Klasse mit der Lehrerin alle zusammen zusammenbringen. Das, das ist toll, dass ich die Möglichkeit habe! (Mutter von D, 150)

Sie schätzt das Interesse der Schulischen Heilpädagogin, die sich für ihre Religion interessiert und Fragen stellt. Diese habe sogar ihrerseits Kontakt zum Leiter des Islamischen Zentrums gesucht.

Schulsystem

Beim Vergleich der Schulsysteme beziehe ich mich auf die Aussagen der Interviewpartner/innen.

Vergleich Schulsysteme: Türkei, Kosovo, Portugal mit der Schweiz

Türkei:

Die Mutter von D berichtet über eine grössere Klassengrösse: Ca. 30 Schüler pro Klasse. Es gibt keine Tests vor dem Schulbeginn, während der Schule schauen die LP auch auf „körperliche Sachen“. Braucht ein Kind besondere Hilfe, müssen das die Eltern selbst zahlen, nach Möglichkeit schliessen sie sich mit ein bis zwei anderen Eltern zusammen, so dass die Kosten für die einzelne Familie geringer sind. Die Mutter von D ist zufrieden hier. Sie kann sich vorstellen, dass D Schwierigkeiten mit den vielen Hausaufgaben in der Türkei gehabt hätte, sie hätten eine Lehrperson finden müssen, dass er den Lernstoff besser versteht (vgl. Mutter von D, 37 – 45). Sie hat die Hoffnung, dass D in der Oberstufe hier in der Schweiz besser ist. Sie fragt sich, wie es weiter geht und hofft, dass er mithilfe einer Berufsvorbereitung vielleicht mal in einer Autogarage arbeiten kann (vgl. Mutter von D, 112 – 120).

Kosovo:

Im Kosovo sind bis 40 Kinder in einer Klasse. Von der ersten bis zur vierten Klasse werden die Schüler/innen von einer Lehrperson unterrichtet, die für alle Fächer zuständig ist. Ab der vierten Klasse haben die Kinder in jedem Fach eine andere Lehrperson, d.h. ca. 8 bis 10 Lehrpersonen. Es gibt keine zusätzliche Unterstützung durch eine zusätzliche Lehrperson in der Schule. Alle Kinder besuchen die gleiche Schule, Sie denkt, dass es vielleicht ist es in der Hauptstadt anders ist, bezieht sich aber auf ihre eigenen Erfahrungen von der kleinen Stadt, in der sie aufgewachsen ist (vgl. Mutter von H, 3 – 42).

Die SHP von H sagt, dass die Mutter dankbar für die Unterstützung im Schweizer Schulsystem ist: Im Kosovo hätte ihr Sohn keine zusätzliche Unterstützung, hier hat er 16 Stunden Unterstützung in der integrierten Schulung (vgl. Mutter von H, 3 – 42).

Auch die Gründe für ein Schulgespräch unterscheidet sind im Kosovo andere:

Wenn man eingeladen wird in die Schule, um etwas zu besprechen, dann ist ein grosses Problem da, sprich die Eltern kommen und denken: "Jesses Gott!"

und wir denken, wir möchten ein konstruktives Gespräch, diskutieren über: Wie könnte man mit den Schwierigkeiten umgehen - und ich habe auch schon Eltern erlebt, die dann wirklich vor - vor - wirklich fast nicht gewusst haben, was sie tun sollten, weil sie derart Bedenken und Angst gehabt haben und gerade beim ISR kommen natürlich dann zum Teil halt schon massive Sachen, oder?“
(SHP von E, 26)

Portugal:

Die Mutter von A berichtet, dass sich das Schulsystem in Portugal sich deutlich vom Schweizerischen unterscheidet. Sie berichtet, dass man in Portugal nach zwölf Jahren Schule auf die Universität geht. Das gesamte Schulmaterial müssen die Eltern selbst kaufen: Immer nach den vier Monate dauernden Sommerferien gibt die Lehrperson den Eltern eine Liste für Bücher und Schulmaterial. Bücher etc. werden also nicht wie hier weitergegeben, die Eltern müssen alles kaufen und haben dadurch häufig finanzielle Engpässe. Teilweise tätigen sie die Anschaffungen dafür in zwei Teilen. Integrierte Sonderschulung gibt es nicht, die Sonderschulen sind separat (vgl. Mutter von A, 319 – 350).

Unterschiede zwischen CH-Schulsystem und anderen Schulsystemen allgemein

Aus seiner/ihrer eigenen Ausländerfahrung weiss ein/e SHP, wie schwierig es ist, ein fremdes Schulsystem zu verstehen. Auch die Bedeutung der Schule ist je nach Herkunftsland verschieden:

... dass einem das als Lehrperson klar ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder das Schulsystem versteht, dass also, dass die Voraussetzungen nicht gleich sind, dass die Voraussetzungen auch nicht gleich sind vom - von der Wichtigkeit von der Schule, dass es also je nach Land, wo man herkommt, ganz anders ist. (SHP von A, 100)

Der/die SHP von E sagt:

... ja, ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man - dass man diesen Eltern erklärt, warum man denn jetzt Mathematik so äh trainiert, wieso es wesentlich ist, dass das Diktat oder Rechtschreibung oder irgendwas, dass sie - und warum wir das so machen wollen, weil sie aus einer Schulkultur - also die jetzigen Schulen, die sie kennen, ähm - die zum Teil wirklich sehr anders funktionieren. (SHP von E, 80)

Die KLP von E sagt, dass das bei den Eltern das Schulsystem aus ihrem Herkunftsland in Gesprächen kaum Thema ist, aber die Mutter von E gerne einen Schulbesuch gemacht hat (vgl. KLP von E, 21 – 22).

Die portugiesische HSK-Schule

Der Mutter von A ist es wichtig, dass A diese Schule, die jeden Mittwochnachmittag stattfindet, besucht. Zwar sei ihr Sohn in der mündlichen Sprache sicher, hier lernt er aber zusätzlich das korrekte Schreiben und bekommt einen Einblick in die portugiesische Kultur. Ihr ist bewusst, dass es eine zusätzliche Belastung für ihren Sohn ist, wenn er an seinem freien Nachmittag zur „Portugiesen Schule“ muss. Die Bücher und das Arbeitsmaterial müssen die Eltern selbst bezahlen (vgl. Mutter von A, 96 – 100).

Die KLP hat Kontakt zur Lehrperson der portugiesischen HSK.

Heilpädagogische Schule in der Schweiz

Eine Mutter thematisiert im Interview, dass die Sonderschule für ihr Kind nicht passend gewesen wäre:

Ja, ähm, es - vielleicht, es wäre vielleicht nicht ganz etwas Schlimmes, wenn er normal Heilpädagogische Schule gegangen hätte, aber was ich einfach komisch gefunden habe, weil ich, ich - ich kenn zwei Schüler, die mit D. Kindergarten gegangen oder in erste gewesen ist, also ich habe zwei Schüler so gekannt, einen bosnischen, einen türkischen sogar, die sind auch schon schwimmen gegangen, beim D. bin ich einfach, ich bin sicher gewesen, er - er -

wie so als Mutter - dass hätte ich, glaub ich, schon gespürt. Nein, mein Sohn, ja, er muss jetzt dahin, da in die Schule gehen (Mutter von D, 49).

Die Klassenlehrperson von A sagt, dass die Eltern sehr froh sind, dass ihr Kind integriert beschult werden kann (vgl. KLP von A, 28).

Koranschule in der Schweiz

Die Mutter von D berichtet ausführlich über die Möglichkeiten, die das nahegelegene Islamische Zentrum bietet. Neben der türkischen Koranschule nimmt ihr Sohn an verschiedenen Unternehmungen teil: Sie spielen Fussball, machen Ausflüge nach Österreich und Deutschland und auch am Wochenende geht ihr Sohn in die Moschee (vgl. Mutter von D, 142). Der ältere Hodja ist nett und unterstützt ihren Sohn:

Und er hat - wie kann ich sagen - zum Beispiel unsere total - (?) grössere Sachen hat er nur von ihm gelernt. Weil mein Mann ist ein bisschen - soweit - nicht so drin, ich kann vielleicht schon es sagen, aber ein eben Lehrer und ein Hodja ist ja ganz etwas anderes und er hat alles fast so viel Sachen hat er gelernt, Koran kann er super zu lesen, er hat ihn schon einmal durchgelesen, ganze 650 Seiten, und eben angenommen er geht gerne beten, so viele Sachen. (Mutter von D, 148)

Sie sagt, dass der Hodja (Leiter des Islamischen Zentrums) offen ist für Besuche und Fragen der Primarschullehrpersonen (vgl. Mutter von D, 142).

Die Sicht der KLP und SHP von D:

Die SHP und die KLP von D sind vom Thema Koranschule bzw. Internat direkt betroffen. Der ISR-Schüler hat ihnen mitgeteilt, dass er entscheiden soll, ob er als Internatsschüler in die Koranschule eintreten will.

Die SHP hat Kontakt zum Leiter des Islamischen Zentrums aufgenommen, um sich zu informieren:

... ich hab' versucht, mich ein bisschen zu orientieren, weil ich irgendwann erfahren habe, dass D regelmässig in eine Aufgabenhilfe ging, da im islamischen Zentrum und dann hat es mich interessiert, wollte ich wissen, ja, wer - wer gibt diese Aufgabenhilfe und überhaupt: Was ist da in diesem islamischen Zentrum, wer - wer ist - wer leitet das und so, und dann habe ich diesen Herrn ... (älterer Hodja), den hat mir dann D angegeben, telefoniert und er hat - sofort war er einverstanden, dass ich da mal vorbeikomme. Und der hat mich dann auch sehr freundlich empfangen, Tee serviert und so, mir auch das ganze Haus gezeigt, den wunderschönen Gebetsraum, da im oberen Stock die Zimmer, die sie haben für die Buben, die bei ihnen wohnen, und dann habe ich auch diesen Lehrer kennengelernt und das war also nicht ein Türke, das war

ein - ein Schweizer Student, den sie angestellt hatten, der immer von Zürich kam für diese Hausaufgabenhilfe. (SHP von D, 6)

Die KLP von D wünscht sich mehr Wissen, wie die Koranschule funktioniert und wie sich die verschiedenen Koranschulen in der Umgebung unterscheiden (vgl. KLP von D, 111). Er fragt sich, ob seine Vorstellungen von Integration von D von den Vorstellungen der Mutter abweichen:

Vielleicht ist das auch ihre Idee, dass ähm, dass der Bub besser integriert ist, indem er halt in die Koranschule geht, oder? - und dort, habe ich sagen hören, sie hat auch gesagt, sie unternehmen viele Sachen, ähm, die gehen mal zusammen fort und - und vielleicht hat sie auch das Gefühl, ja, sie könne das nicht bieten und - und dann - dann bietet's eben die Schule. Also vielleicht ist das ihre Idee von Integrieren, oder? Unter Umständen ist sie eben so stark verwurzelt in ihre Kultur, dass sie eben gar nicht wagt oder dass sie auch kein Interesse hat, dass er bei uns integriert ist, sondern dass er dort besser integriert ist. (KLP von D, 64)

Fehlendes Wissen

Wunsch nach mehr Wissen durch Weiterbildungen

Drei der acht KLP bzw. SHP wünschen sich mehr Wissen bzgl. Religion und Kultur (vgl. SHP von D, 78). Die SHP von D schlägt zusätzlich vor, dass die Schule den Leiter des Islamischen Zentrums einlädt, dass dieser über seine Schule informiert (vgl. SHP von D, 90). Auch die KLP von E wünscht sich Weiterbildungen zu diesen Themen und verspricht sich davon eine offenere Haltung der Lehrpersonen gegenüber Migrationsfamilien, dazu der folgende Interviewausschnitt:

I: Die Haltung von Lehrpersonen hast du angesprochen und - ähm - Frage an dich: Was kann die Schule dafür tun, dass die Haltung zu fremdsprachigen Menschen wohlwillender ist?

KLP von E: Ja, die Schule müsste das zum Gespräch machen, sie müsste das ansprechen und müsste gezielt Weiterbildungen machen in der Richtung. Auch im Rahmen von Religion und Kultur. I: Das heisst, das Nicht-Wissen eben auch zur negativen Haltung ... KLP von E (unterbricht): Genau. Das Nichtkennen führt zur Ablehnung. Was man kennt und das Positive sieht darin, das führt zu Offenheit und Tole... - echter Toleranz. (KLP von E, 184 – 187)

Wunsch der Lehrpersonen nach mehr Wissen durch die Eltern

Eine Klassenlehrperson möchte mehr Hintergrundwissen, um die Familie besser zu verstehen: „Und, und was aber eigentlich der Hintergrund von der Mutter und vom Vater so genau ist, dass weiss ich jetzt nicht und die ... (SHP) weiss glaub ich auch nicht so viel

davon“ (KLP von D, 12). Dadurch, dass der Vater nie in die Schule kommt, kennt er dessen Haltung nicht, fände dies aber wichtig, gerade jetzt, wo sich die Mutter sehr verändert hat. Eine andere Klassenlehrperson würde gerne mehr von der Familie erfahren (vgl. KLP von E, 106). Die SHP von D möchte gerne mehr über die Vorstellungen der Eltern betreffend der Zukunft ihres Sohns wissen (vgl. SHP von D, 92).

Bildung und Beruf

Viele Eltern von Migrationskindern sind nur wenige Jahre zur Schule gegangen.

Was mich - mir auch noch auffällt, ist das eigene Bildungsniveau, das die Eltern genossen haben. Also das, was sie in der Schule erlebt haben, einen ganz grossen Einfluss hat. Wir haben doch immer noch Leute, die in die Schweiz kommen und vielleicht zwei Jahre in die Schule gegangen sind und das merkt man schon auch noch, ja - was sie selbst für ein Verhältnis zur Schule haben, was hat's für sie bedeutet. (SHP von A, 118)

Auch die SHP von E stellt fest, dass viele der Migrationselementen nur wenig Schulbildung haben. Das hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus:

Es ist ganz eindeutig: Familien, die selber - ähm - vielleicht nicht nur gerade fünf, sechs, sieben Jahre Primarschule erlebt haben, ähm, sondern selber irgendwie langjährigere Ausbildungen haben, selber irgendeinen Beruf in ihrem Ursprungsland gelernt haben, oder Secondos haben wir auch, mit denen ist es ganz anders zum - zum Kontakt finden, zum Probleme diskutieren als mit Eltern, die aus der Unterschicht stammen, die selber - ähm - ja, ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, selber vielleicht keinen Beruf haben, irgendeine Arbeit machen müssen, die sie gar nicht toll finden und so weiter. Also ich denke, ihre - ihre kulturelle soziale und ökonomische Situation hat da wahrscheinlich - ähm - sehr viel zu tun. (SHP von E, 28)

Das Interesse der Eltern an der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ist vorhanden, aber sie haben Ängste, weil sie selbst über wenig Schulwissen verfügen (vgl. SHP von A, 120). Es fällt ihnen schwer, zu sagen, wenn sie überfordert sind: „... Oder auch sich getrauen, zu sagen: Ich kann da nicht mehr helfen. Mein Kind braucht Hausaufgabenhilfe. Das ist eine grosse Hemmschwelle“ (SHP von A, 122).

Die Mutter von A schildert, wie schwierig es für sie manchmal ist, bei den Hausaufgaben zu helfen: „Ja. Aber ist nicht gleich wie - (in der Schule, also wo, was ich in der Schule gemacht habe. Ist aber noch schwierig, aber - bis jetzt klappt es, aber in der vierten Klasse ist's sauschwierig (flüsternd) (am Schn...?)“ (Mutter von A, 36). Auch die Mutter von H kann nicht immer helfen: „... aber wegen ich bin nicht in der Schule gewesen und da weiss ich nicht, wie musst du erklären, weil ich weiss nicht Grammatik, wie das Verben und Nomen und wie heisst das (lacht)“ (Mutter von H, 165).

Eltern mit niedrigem Bildungsniveau brauchen noch mehr konkrete Unterstützung, wie sie ihre Kinder fördern können:

... ja, ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man - dass man diesen Eltern erklärt, warum man denn jetzt Mathematik so äh trainiert, wieso es wesentlich ist, dass das Diktat oder Rechtschreibung oder irgendwas, dass sie - und warum wir das so machen wollen, weil sie aus einer Schulkultur - also die jetzigen Schulen, die sie kennen, ähm - die zum Teil wirklich sehr anders funktionieren und - und ähm - ich denke auch, es hat auch mit dem Bildungsniveau von diesen Eltern zu tun, wo man einfach auch wissen muss, dass sie vieles einfach nicht verstehen, einfach nicht daraus schlau werden, warum das bei uns so ist. (SHP von E, 80)

Oft haben die Migrationselementer neben wenig Schulbildung auch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen, wie die SHP von E sagt:

Tatsache, dass sehr viel - also die Migrationskinder, die Kinder mit Migrationshintergrund, die wir haben, häufig aus der Unterschicht stammen, aus den bildungsfernen Schichten meistens, ähm - und dass die Familien häufig neben den schulischen Problemen mit den Kindern auch noch selber äh Integrationsprobleme selber haben: Am Arbeitsplatz, mit (?) mit Geld, mit den Behörden und und und. Ähm also die Familien haben häufig ganz einen Haufen Schwierigkeiten einfach im Hintergrund auch noch. (SHP von E, 2)

Zur Berufstätigkeit der befragten Eltern gibt es in den Interviews einige Hinweise:

Die Eltern von A arbeiten beide, der Vater im Strassenbau (vgl. KLP von A, 42). Sie kommen um 18h heim, darum brauchen sie eine Tagesmutter für A (vgl. Mutter von A, 14).

Der Vater von D arbeitet viel, ist wenig zu Hause, die Mutter arbeitet gelegentlich.

Die Eltern von H arbeiten beide, die Mutter Teilzeit. Sie hatte ihre (Vollzeit-) Stelle aufgegeben und war einige Jahre ganz zu Hause, um für den Sohn und seinen Schwester da zu sein. Sie beschreibt die schwierige Situation folgendermassen:

Ja, ersten Jahre sehr streng gewesen, weil dann fehlt viel Geld drin. Aber nachher haben wir schon geschafft. Nachher bin ich zufrieden (?). Aber Kind ohne Mutter oder äh ohne Vater - ein Autismus oder eine geistig behindert Kind muss ein von Eltern 24 Stunden haben. (Mutter von H, 295)

Sie beginnt nach ein paar Jahren wieder zu arbeiten, weil das Geld sonst zu knapp ist. Die Kinder sind dadurch am Nachmittag zwei Stunden allein zu Hause. Die Mutter kann wegen ihrer Berufstätigkeit die Hausaufgaben nicht begleiten, andererseits wünscht sie

sich, dass ihr Sohn während ihrer Abwesenheit Hausaufgaben macht: Die SHP sieht dabei aber Probleme:

Ja - ja. Hausaufgaben hätte sie wahrscheinlich gerne mehr, aber ich kann ihm nicht so viele Aufgaben geben, weil: Entweder sie sind ganz leicht, dann versteht er's gut und sobald sie schwieriger werden, versteht er's nicht und dann ist niemand zu Hause - eh niemand zu Hause, wo er fragen kann und er ist dann sehr - er ist ein sensibles Kind. Er ist dann sehr enttäuscht, wenn er Fehler macht. Er ist ein Kind, er entschuldigt sich für jeden Fehler und ich muss es ja korrigieren. (SHP von A, 105)

Der Vater von E arbeitet (Schichtarbeiter), die Mutter ist zu Hause (vgl. KLP von E, 79 – 84).

11.8.2. Sonderschulstatus

Zum Sonderschulstatus und besonderen schulischen Status gibt es in den Interviews 30 Äusserungen.

SHP von E: „Ja, ich habe - was sicher noch interessant ist - ich habe mehrheitlich Migrationskinder im ISR. Ähm - ich würde jetzt sagen, ein Schweizer Kind auf sechs Migrationskinder“ (SHP von E, 2).

Besonderer schulischer Status

Wie gehen die Eltern in der Wahrnehmung der Lehrpersonen mit dem Sonderschulstatus ihres Kindes um?

Viele Kinder, die in ihrem Heimatland im Kindergarten und auch in der Primarschule nicht aufgefallen sind, bekommen in der Schweiz nach einer Abklärung den Status „Sonderschüler“. Das kann für die Familien ein Schock sein:

...und das ein Kind in der Schweiz in einen Sonderschulstatus fallen kann, das in ihrem Land kein Problem gewesen ist; dass einem das auch bewusst ist, dass das für die Eltern, die jetzt mit den Schulkindern kommen, also Kindern, die schon in die Schule gegangen sind, ein, ein Schock sein kann. (SHP von A, 132)

Der SHP von E sagt, dass die Eltern vom Auftreten der Schwierigkeiten des Kindes über die Abklärung bis hin zum ISR-Status einen Prozess zum Verständnis und der Akzeptanz durchlaufen (vgl. SHP von E, 60).

Es gibt viele Migrationseletern, die nicht genau verstehen, was ‚Sonderschulstatus‘ genau bedeutet:

Ich glaube, sie begreifen's gar nicht wirklich, was ein Sonderstatus bedeutet. Sie verstehen nur, dass er immer Probleme ma... - hat und dass er Hilfe braucht und Unterstützung braucht und vor allem verstehen sie es dann nur, wenn die Lehrerinnen es ihnen sagen, dann nehmen sie das an, aber selber sehen sie es sicher nicht. (KLP von E, 34)

Die KLP von E sagt, dass sie es wichtig findet, genau zu schauen, ob der ISR-Status noch notwendig ist:

Wenn man genau erklären würde, was es da mit sich bringt, wenn ihr Kind keine Noten im Zeugnis hat oder so später mal, oder dass es Nachteile bringen kann, dann wären sie sicher - würden sie anders reagieren als so. Weil sie es nicht wissen. (KLP von E, 36)

Einige Eltern sehen die Vorteile des ISR-Status:

Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Familie so klar weiss - kann man glaub ich von ganz vielen Familien behaupten - wissen nicht so ganz genau, was das eigentlich bedeutet. Ähm, für sie zählt mehr die Tatsache, dass ihr Kind mit dem Status dann soundso viele Lektionen Unterstützung von einem Heilpädagogen bekommt. (SHP von E, 54)

Die Akzeptanz der Eltern bezüglich Sonderschulstatus ist unterschiedlich:

Es gibt Eltern, wo das überhaupt nichts macht und es gibt Eltern, die einfach Mühe haben, das zu akzeptieren, dass ihr Kind einen Sonderschulstatus hat. Das denke ich, ist aber einfach auch im Naturell, es ist nicht einfach für Eltern, das akzeptieren zu können. Ich finde, das ist ein ganz ganz hoher Anspruch. (SHP von A, 104)

KLP von D: „Also, also die - die also die Mutter, die, die ist - der ist - geht es gut mit dieser Situation. Ähm, die hat da keine Mühe, das zu akzeptieren. Sie freut sich an den kleinen Erfolgen, die wir vermelden können“ (KLP von D, 42).

SHP von D: „Also ihr gegenüber spreche ich von Lernbehinderung und ich - mir scheint es, dass sie das akzeptiert, dass sie das auch weiss, dass D zum Teil Einschränkungen hat. Und sie ist aber sehr positiv ihm gegenüber eingestellt (SHP von D, 40).

Die SHP von E erzählt, dass die Abklärung im zweiten Schuljahr nach Wiederholung der ersten Klasse stattfand. Die Eltern akzeptieren den Sonderstatus (vgl. SHP von E, 60).

KLP von A:

Und dann mussten wir den Eltern sagen, er kommt einfach gar nicht mit, er ist noch viel zu verspielt, er möchte eigentlich immer spielen - das hat sich inzwischen geändert, aber in der ersten - , und die Eltern waren wirklich sehr

aufgeschlossen, sie haben ihn wirklich sofort abklären lassen, sie haben gesagt: "Wir wollen alles, was für unseren A gut ist", und da gab's eigentlich gar keine Probleme. (KLP von A, 12)

Die Probleme des Kindes werden manchmal von den Eltern als eigenes Versagen angesehen:

... gerade jetzt bei Kindern mit schulischen Schwierigkeiten geht es darum, dass - dass der Vorwurf oder das Problem in der Luft steht - in dem Raum steht, was machen - was machen wir, ich kann nicht Mathe, ich kann nicht Deutsch und was auch immer, oder? Und sehr viele Eltern erleben das als Manko, als Makel, wenn nicht sogar als Vorwurf an sie: Wir als Eltern haben nicht genug gemacht, darum ist - hat ihres Kind - äh - keinen Erfolg in der Schule. Das wollen die wenigsten Eltern, also die meisten Eltern haben Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. (SHP von E, 8)

Wie beschreiben die Eltern den Sonderschulstatus ihres Kindes?

Beim Thematisieren des Sonderschulstatus in den Elterninterviews fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus:

Die Mutter von D beschreibt ausführlich den Prozess vom ersten Hinweis auf die Schwierigkeiten bis zum jetzigen Zeitpunkt, bei dem ihr Kind mit ISR-Status sich in der Klasse mit den anderen Kindern wohl fühlt:

D ist in der Spielgruppe in der Türkei nicht besonders aufgefallen, erst hier in der Schweiz entschieden die LP im zweiten Kindergartenjahr, dass er abgeklärt werden sollte:

Er war normal eigentlich hier in ... (Schuleinheit A), Kinderga ..., äh, Kindsgi, als Schüler, und dann hat er - ich weiss eben den Namen nicht mehr, sie ist jetzt nicht mehr da, dann beim - beim 2. Kindergarten machen sie ja Tests, (ob?) das Kind in die erste Klasse kommt. Dann hat sie eben - dann haben wir eigentlich erst erfahren, dass D - für uns ist er ganz normal gewesen (...), auch beim Türkisch reden, auch beim Deutsch lernen, vielleicht langsam, aber schon (mit Hilfe?). Weil er war vorher in der Türkei ein Jahr, da war er auch in Spielgruppen, dann ist er hier mit fünf hierhergekommen. (Mutter von D, 7)

Der Mutter fiel es schwer, die Entscheidung der Lehrpersonen zu akzeptieren:

Ja, genau und dann eben, dann hat's - dann äh - ich wollte einfach nicht - wie kann ich sagen - akzeptieren, was sie alles meint, weil eben weil ich - ich habe das ja nicht erlaubt, meine Schwester nicht und meine - und dann hat sie gesagt, dass ist nicht mehr [wie] vor zwanzig Jahren. Jetzt beim Kinder machen wir Tests im Kindergarten, ich habe eben nicht gewollt. Ich habe gemeint, er geht normal 1. Klasse. (Mutter von D, 9)

D kommt zunächst in eine A-Klasse, dann wird in einer Sitzung mit Eltern und Lehrpersonen diskutiert, ob D in eine Sonderschule gehen muss. Die Eltern sind nicht einverstanden und erreichen, dass D im ISR-Setting geschult werden kann, zunächst in einer Schule, die zwar im gleichen Wohnort, aber doch weiter entfernt ist, was für D belastend ist. Nach drei Jahren kann D eine nah gelegene Schule weiterhin im ISR-Setting besuchen (vgl. Mutter von D, 11 – 31).

Die Mutter von H hat durch Beobachtungen ihrer Mutter und Schwiegermutter und vor allem im Vergleich zur jüngeren Schwester festgestellt, dass bei H etwas anders ist. Auch sie glaubt es im ersten Moment nicht, bis sie im Vergleich mit der jüngeren Schwester feststellt, dass H sich nicht in der gleichen Weise wie sie entwickelt:

Und - äh - und dann habe ich gesagt, die sind vielleicht alt und wissen nicht, wie das mit dem Kind (lacht) und dann habe ich mit zwei Kindern gesehen und dann ex... - wollte ich das [Arbeitspensum] reduzieren und dann habe ich gemerkt: H. ist nicht gut und - (Mutter von H, 68)

A wurde in der ersten Klasse abgeklärt. Im nachfolgenden längeren Interviewausschnitt beschreibt die Mutter die Abklärung ihres Sohns. Sie sagt, dass der Hausarzt anschliessend sagt, dass ihr Sohn ‚portugiesisches Blut‘ hat:

Mutter von A: Ja, also - weil - also, die Frau ... (ehemalige KLP?) hat da am Anfang gesagt, er ist nicht so gut konzentriert, konzentriert.

I: Wer hat das gesagt, die Ärztin oder die Lehrerin?

Mutter von A: Nein, die Lehrerin.

I: Ah - die Erstklasslehrerin.

Mutter von A: In der ersten Klasse sie hat gesagt: Er ist immer so (?) [leise], und nachher sie hat geschickt hier in ...(Wohnort) und so. Aber da -

I: Zum Schulpsychologischen Dienst?

Mutter von A: Ja, genau. Aber nachher sie auch gesagt: Ist - (zeigt) -

I: Ist in Ordnung.

Mutter von A: Ist in Ordnung.

I: Schön.

Mutter von A: Er hat so (ebenso?), er ist zwei Mal gewesen und er hat so etwas gemacht und sie hat gesagt: Er ist ganz gut konzentriert gewesen. Er hat - er hat etwas gemacht mit so Enten und er muss Fehler finden.

I.: Ah (lacht).

Mutter von A: Und sie hat gesagt: In ein paar Minuten ist schon schwierig für Kinder, weil äh - viele müssen in ein paar Minuten Sachen machen. Und dann ist in paar Minuten eigentlich all die Fehler finden und das ist - und ist nicht so einfach.

I: Super.

Mutter von A: Und ich habe geguckt, das stimmt, weil die Hände sind so ein bisschen - aber nachher sie hat gesagt, sie findet das so - kann schon in der Schule ein bisschen helfen und wie (?) ist gut, aber äh -

I: Im Alltag merken Sie nicht, dass er Schwierigkeiten hat.

Mutter von A: Nein. Ich habe einfach zum Arzt gesagt, wegen das, und er hat mir gesagt, sie muss am Lehrerin sagen, er hat Portugiesblut. (Mutter von A, 240 – 256)

Auch die Mutter von D relativiert die Schwierigkeiten ihres Kindes, die zum ISR-Status geführt haben. Sie bringen Beispiele, die die Ressourcen aufzeigen: Sie sprechen im Interview Situationen an, bei denen den Kindern etwas gelingt:

Mutter von D: „Aber wenn ich, auch ... (SHP) hat es gemerkt, aber zum Beispiel äh Sportstunden, Schwimmen oder wenn sie Reise gehen müssen, so Sachen oder wenn er Ferien hat, das vergisst er nicht, überhaupt nicht“ (Mutter von D, 51).

Die Mutter von A erzählt mir, dass A der Klassenlehrperson immer helfen darf: „Weil er hat so schnell fertig und dann: "A kannst du mir helfen? Kann du deinen Kollegen helfen?" oder er ist so..." (Mutter von A, 268).

Mutter von H: „Nein, nein. Ich - sonst er ist sehr gut, auch seine Bett immer macht, er ist in Schule gegangen und hat seine Sachen - alles, alles gemacht. Er ist - auch wenn - wenn er ein Weg was anziehen machen, kann er das gut“ (Mutter von H, 205).

Die Klassenlehrpersonen sehen die ISR-Schüler auch immer im Vergleich zur Gesamtklasse:

KLP von H: (Überlegt lang). „Also, die Schwierigkeit ist für mich ein bisschen, seine Fortschritte zu sehen, weil ich natürlich - die Klasse macht auch grosse Fortschritte und ich achte dann manchmal seine Fortschritte nicht so achten, weil die im grossen Abstand zur Klasse bleiben“ (KLP von H, 49).

KLP von D: „Und wir staunen halt immer wieder, was er - was er alles nicht versteht. Er versteht ganz vieles nicht“ (KLP von D, 123).

Zur Frage, ob es wohl für Schweizer Familien oder Migrationsfamilien schwieriger ist, den ISR-Status ihres Kindes zu akzeptieren, äussern sich zwei SHP gegensätzlich:

Ich glaube, ich habe eher so das Gefühl, sie haben es einfacher als Schweizer Eltern, die den Druck haben von den anderen Schweizer Eltern: "Was ist mit deinem Kind? Wieso hat das einen anderen - wieso macht es nicht das Gleiche, was andere machen?" Sie haben eher - die Schweizer Eltern haben eher den Druck untereinander. (SHP von A, 108)

Die SHP von E vertritt die gegenteilige Meinung:

...ich gehe davon aus - wir haben vorhin schon so ein bisschen davon geredet, dass viele Eltern wahrscheinlich auch ein Stückweit Verletzungen aus dem ganzen Prozess äh mittragen, wo sie irgendwann merken müssen, ihres Kind ist irgendwie nicht ganz so klug oder ganz so schnell oder ganz so gut wie andere und, ähm, das ist für eine Familie mit Migrationshintergrund ist das wahrscheinlich doppelt schwierig, weil sie grundsätzlich schon in ihrem Alltag wahrscheinlich einen ganzen Haufen Schwierigkeiten haben und wenn sich dann dazu noch Schulprobleme äh stellen, ist das - ist das einfach schwierig und ich erlebe viele Eltern, die dann blockieren, die dann - ch - doof gesagt, aber sie bringen Trotzreaktionen. (SHP von E, 82)

Beratung der SHP zur Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten:

Nur eine SHP (von A) berät die Familie bzgl. Behinderung des Kindes (Autismus). Bei den anderen SHP stellen die Eltern keine Fragen bzgl. der Behinderung ihres Kindes (siehe Kapitel: Themen).

Unverständnis

Wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, verstehen viele Eltern nicht, was genau Sonderschulstatus bedeutet. Die Mutter von A versteht im Interview meine Frage nach der Anzahl der ISR-Lektionen nicht, stattdessen zählt sie alle Schulfächer auf (vgl. Mutter von A, 225 – 230). Vermutlich weiss sie nicht, dass ihr Sohn eine bestimmte Anzahl Lektionen bei der SHP zugute hat. Ebenso wurde im letzten Kapitel bereits erwähnt, dass einige Eltern nicht verstehen, warum ihr Kind nicht gleich wie die anderen Kinder ohne zusätzliche Förderung die Schule besuchen kann. Sie können zunächst nicht akzeptieren, dass ihr Kind eine Lernbehinderung o.ä. hat (vgl. Mutter von D, 7-9). Manche der Eltern gehen davon aus, dass ihr Kind nach einiger Zeit der zusätzlichen Förderung so weit wie die anderen Kinder in der Klasse ist:

SHP von E:

Ja. Also ich habe - habe schon einen Jungen erlebt, der dann der Vater wirklich, wie ich vorher erklärt habe, nach einem Jahr zu mir gekommen ist, und gesagt: "Aber Sie, jetzt haben Sie ein Jahr lang mit ihm - und sie erzählen mir da, wie gut das Sie gearbeitet haben, dann ist das ja jetzt nicht mehr nötig."

Also ein Vater, der die Behinderung nicht akzeptieren kann und sie auch vor allen Freunden, Bekannten, Familie verstecken muss. Das kann sehr belastend sein, aber es gibt Eltern, die das wie nicht verstehen und wie so das Gefühl haben, ja Heilpädagogik wie Arzt und der Arzt gibt das Medikament und dann ist die Krankheit wieder vorbei - und nicht merken, dass das ähm - der Junge jetzt halt einfach wirklich ähm ein Intelligenzlevel hat, das eigentlich Sonderschulbedarf und – ja. (SHP von E, 60)

SHP von H:

Und das ist, da ist auch ein roter Faden drin, dass sie selber das Handicap von H. auch nie - also nicht so richtig akzeptiert. Lange, lange, lange Zeit hat sie gedacht, jetzt ist er ja bei Frau ...(SHP) und die macht das alles wieder - ähm - in Ordnung und dann nachher ist er gesund und ab - wie die anderen Kinder, hat sie oftmals gefragt: "Ist er jetzt schon so weit wie die anderen?", aber da muss ich sagen, dass ist nicht kulturell, sondern da gibt's viele Schweizer Eltern, die das auch so – (SHP von H, 24)

Eine Mutter berichtet, dass ihre Verwandten zunächst nicht verstanden haben, dass D eine Lernbehinderung hat:

Mutter von D:

Zum Beispiel, meine Nichte, Tochter vom Bruder, sie ist 18, eine ist 23, vielleicht von meinem Schwester-Tochter, sie ist jetzt auch 23, sie haben vor fünf, sechs Jahren eben beim D. - sie haben einfach so - ah - zum Beispiel, sie haben etwas gesagt, D. hat es vergessen. Dann sind sie einfach - ah: "D, du bist herzlich, lustig, schön!" aber sie sind auch - eben, da fehlt -, D hat irgendetwas." I: Erstaunt... Mutter von D: Das haben sie eben nachher, als ich etwas gesagt habe, er kann nicht normal in Klasse gehen. Nachher haben sie eben verstanden, jetzt haben immer so Anstand ... (Mutter von D, 162 – 164)

Die KLP von D beschreibt, dass die Mutter im Gespräch seine Sorge, dass D ein Einzelgänger ist und oft sehr allein dasteht, nicht versteht:

Ja, also eben für mich auffällig ist schon, dass er eigentlich ein Einzelgänger ist, dass für mich jetzt als Eltern, als Mutter oder als Vater würde ich mir Sorgen machen. Wenn ich von der Schule höre, er ist immer ein Einzelgänger, er - er gehört nicht so richtig dazu, ja - das würde mir jetzt eher Angst machen als Eltern und - und das kommt aber bei denen, bei der Mutter nicht so an, finde ich. (KLP von D, 64)

Verschweigen

Eine Mutter erzählt, dass sie die Behinderung des Sohns gegenüber ihrer Tochter verschweigt aus Angst, dass sie ihn sonst abschätzig behandelt:

Mutter von D: Nachher meine Tochter, [Zögern] wir wollen ihr sogar, [Zögern] m..., mein Mann und ich, wir wollen einfach - nicht richtig sagen zu ihr, weil sie - sie merkt glaub äh nicht mal, dass - dass - dass - sie meint, er geht auch normal in die Schule, (?) in normal Klasse.

I: Ah, sie weiss gar nicht... über ihren Bruder...

Mutter von D: „Mh, mh, was er allgemein da läuft. Für sie und für alle anderen ist, weil, wir wollen ihr das auch nicht sagen, weil, vielleicht guckt sie D. wie klein ihren Bruder an: "Du kannst ja nichts, du weiss ja nichts" und dann eben sie reklamiert immer jetzt. Und dann sag ich: "Ja, er hat Glück.“ (Mutter von D, 60 – 62) Mutter von D: „Das haben sie eben nachher, als ich etwas gesagt habe, er kann nicht normal in Klasse gehen. Nachher haben sie eben verstanden, jetzt haben immer so Anstand“ (Mutter von D, 162 - 164).

Nicht nur wollen manche Eltern die Behinderung oder Schwierigkeiten ihres Kindes verschweigen, auch viele Kinder versuchen, dass es in der Klasse nicht auffällt, wenn sie den Schulstoff nicht verstehen:

...es gibt Eltern, die mit dem nicht umgehen können und es versuchen, zu verdrängen, zu verstecken, äh, möglichst - es gibt auch - man sieht es übrigens viele Kinder, die finden, ich tu lieber so, wie wenn... in der Klasse und äh machen im Französisch und wo auch immer mit, obwohl wir alle vom Schiff aus sehen, das geht nicht, aber es ist ihnen wohler, wenn sie einfach da sind und so tun, wie wenn, als wenn man hingeht und sagt: Du, das kannst du nicht, komm, wir machen etwas Einfacheres, das ist peinlich. (SHP von E, 60)

Eine Mutter schildert das im Interview: „Sie kommt ja ein bisschen mehr zu ihm und dann: "Brauchst Hilfe?", wenn er Hilfe braucht, er fragt nicht“ (Mutter von A, 114).

(Weiteres siehe Ablehnung Dolmetscher).

Viele Eltern wollen auch gegenüber ihren Landsleuten verschweigen, dass ihr Kind in der Schule besondere Förderung benötigt. Darum lehnen manche Eltern auch einen Dolmetscher ab (siehe Kapitel: Dolmetscher).

Integration als Normalität

Die befragten Eltern erleben die Integration ihres Kindes in der Klasse nach der Abklärung zunehmend als Normalität und freuen sich darüber, dass ihr Kind eine „normale Schule“ besuchen kann:

Er ist schon sehr gern, und eben, ich bin so, so zufrieden, dass er - dass er könnte eben zum Glück beim erste Klasse im Schulhaus C kann normal Klasse anfangen. Vielleicht er hat schon Glück, es gab schon zwei, drei Schüler wie er. Aber gleich, er kann schön mit allen anderen mitmachen wie jetzt bei ... (KLP), aber wenn er Schwierigkeiten hat, dann kann er selber andere Zimmer gehen.
(Mutter von D, 33)

Auch die Mutter von A berichtet, dass ihr Sohn immer weniger zusätzliche Unterstützung wie zum Beispiel separate Einzelförderung oder Logopädie braucht und mittlerweile gut in der Klasse mitarbeiten kann (vgl. Mutter von A, 268 – 270). Den Schulweg kann er allein bewältigen und er hat Kontakt zu anderen Kindern (vgl. Mutter von A, 16). Die Mutter von H erzählt, dass ihr Sohn inzwischen guten Kontakt zu Schulkollegen hat.

In den Interviews äussert ein Klassenlehrer, dass er erstaunt ist, wie das ISR-Kind ohne Probleme an den Klassenanlässen teilnehmen kann. Er schildert u.a. das folgende Ereignis:

KLP von H: ... ich habe gestaunt, was alles möglich ist, er als Autist hat ja Schwierigkeiten so in Gruppen, in Gruppen zu sein und wir haben letzte - an Weihnachten vor einem Jahr hat er da im Schulhaus übernachtet. Das war möglich.“

I: Da hat er mitgemacht, ja?

KLP von H: Da hat er mitgemacht.

I: Und die Mutter hatte keine Sorge, dass das nicht geht, also sie hat -

KLP von H: Nein, sie hat nichts gesagt - sie hat nichts gesagt. Sie hat ihn geschickt mit dem Schlafsack und er ist gekommen und hat geschlafen. (KLP von H, 38 – 42)

Unterstützung

Die Eltern erleben Unterstützung durch den Einsatz der Schulischen Heilpädagogin. Sie hilft bei allem (vgl. Mutter von H, 105). Aus verschiedenen Interviews kann man auch herauslesen, dass die gute Erreichbarkeit der Schulischen Heilpädagogin als unterstützend angesehen wird:

I: Und wenn Sie ein Anliegen haben, können Sie auch ... (SHP) anrufen?

Mutter von D: Genau, ja, jederzeit.. Ich rufe sie an, schreibe, sie tut mir schön immer zurück, wir haben sehr gut Kontakt da. Bis jetzt haben wir nie Probleme gehabt seit dem Anfang. (Mutter von D, 83 – 84)

Nicht unterstützend ist der Ratschlag einer Lehrperson, dass das Kind die Hausaufgaben immer zu Hause statt in der Hausaufgabenbetreuung machen soll:

Ja, also jetzt, wenn ich, wir - wir sind so mit der alten Lehrer, mit der Frau. R. und der Frau S., ja, der Lehrerin von Schuleinheit B, und ich habe das gesagt und der Frau R. sagt: "Ja, ist be.., also besser, wenn er da - also mit Zeit und mit ihm ein bisschen machen, weil in der Schule ist - da sind sie alle gemischt und ... (Mutter von A, 30)

Die Mutter beschreibt, wie schwierig für sie die Umsetzung ist: Sie ist berufstätig, kommt abends um 18h nach Hause und versucht dann, ihrem Sohn zu helfen. Teilweise hat sie Probleme, den Unterrichtsstoff zu verstehen, darum hat sie auch schon einen privaten Nachhilfeunterricht durch einen Gymnasiasten organisiert. Wegen der weiten Anreise hat dieser mittlerweile aber wieder abgesagt. Die Mutter versucht nun selbst, ihrem Sohn zu helfen, ist aber häufig überfordert (vgl. Mutter von A, 30 – 42 und 70 – 84). Sie hätte die Möglichkeit, bei den Kindern von Bekannten aus Portugal nachzufragen, es ist aber aus dem Interview nicht ersichtlich, dass sie davon schon Gebrauch gemacht hat (vgl. Mutter von A, 372 – 378).

Bei anderen Familien helfen teils die Geschwister bei den Hausaufgaben (Mutter von D, 102, SHP von E, 62 - 64). Bei zwei Familien unterstützt auch der Vater bei den Hausaufgaben des Sohnes, was beide Mütter als grosse Unterstützung erleben (vgl. Mutter von H, 301 – 303 und Mutter von A, 58 – 62). Eine Klassenlehrperson sagt, dass der ISR-Schüler die Hausaufgabenhilfe der Schule nützt (vgl. KLP von E, 95 – 96).

Eine Mutter beschreibt, dass ihr Mann für sie eine grosse Unterstützung ist. Er weist sie auf Dinge in Bezug auf den Sohn hin, die sie in der Schule thematisieren wollen:

Ja, weil, kann ich nicht sagen, wir sind so - so warme Familie (lacht). Er hat gesagt, gut Kontakt mit meinem Mann, sehr sehr, so. Die Familienstimmung - alles (lacht). Man soll - habe ich schon gesagt, wenn er bis zum Beispiel: Ich habe etwas nicht gemerkt und er hat schon gemerkt und hat mir so gesagt, das, das, das ist etwas nicht, oder kann sie hier unterstützen oder sagen sie, das ist nicht so gut oder so. (Mutter von H, 217)

Wenn beide Eltern berufstätig sind, werden sie, wie bei zwei Familien geschildert wird, von ihrer Familie unterstützt: Die Grosseltern hüten die Kinder während der Abwesenheit der Eltern (vgl. SHP von D, 46, Mutter von H, 63 – 68).

Eine Mutter schildert, dass sie Kolleginnen um Hilfe bittet, wenn sie die Informationen der Schule nicht versteht: Sie schickt ein MMS und die Kolleginnen übersetzen ihr den Inhalt des Schreibens (vgl. 398 – 404).

Ein Schulischer Heilpädagoge erzählt, dass er Eltern auf deren Wunsch hin z.B. beim Ausfüllen eines Urlaubsantrags etc. unterstützen konnte. Diese kleinen Hilfen bei alltäglichen, nicht den Schulbereich betreffenden Angelegenheiten sind für die Familien sehr hilfreich (vgl. SHP von E, 104).

Eine Mutter berichtet, dass eine Übersetzerin sie und ihren Mann sehr in einem Schulgespräch unterstützt hat, bei dem sie mit dem Schulentseid, dass ihr Sohn eine Sonderschule besuchen soll, nicht einverstanden waren. Sie konnten erreichen, dass er nun in einer Klasse integriert wird (vgl. Mutter von D, 15).

11.8.3. Persönlicher Austausch

Häufigkeit

Üblich sind zwei offizielle Gespräche im Jahr zwischen Schule und Eltern. Ausserdem gibt es Elternabende, Schulbesuchstage und weitere Anlässe, die, wie einige Lehrpersonen erwähnen, manchmal für ‚Tür-und-Angelgespräche‘ genutzt werden (vgl. KLP von A, 86 – 90). Vor dem Stufenübertritt finden mit den Eltern anscheinend keine Gespräche mit den neuen Lehrpersonen statt (vgl. Mutter von A, 185 – 186). Die SHP von D sagt, dass die Kontakte immer von den Lehrpersonen initiiert werden (vgl. 73 – 76). Die SHP von E sagt, dass sie die Mutter ausserhalb der offiziellen Gespräche relativ wenig, nämlich nur einmal zufällig kurz gesehen hat (vgl. SHP von E, 48). Häufigere Kontakte fände sie sinnvoll, waren aus Zeitgründen allerdings nicht möglich (vgl. SHP von E, 68). Die SHP von A sagt, dass sie die Familie an den offiziellen Gesprächen sowie bei Schulanlässen und beim gelegentlichen Abholen des Kindes getroffen hat (vgl. SHP von A, 48 – 50).

Die Mutter von H sagt, dass sie am liebsten täglich Kontakt haben möchte:

Ja. Ja, ich denke, wenn ich - ich möchte: Wenn ich - wenn ich will da - bei Frau ... (SHP) ist - ah, so stören oder so und wenn er - sie wisset wie ich, ich würde - möchte jeden Tag Rapport haben (lacht). (Mutter von H, 143)

Sie bringt bzw. ihr Kind immer wieder mit dem Auto in die Schule, obwohl die Lehrpersonen das ausdrücklich nicht wollen (vgl. SHP von H, 77 – 81) und sieht dadurch auch die Lehrpersonen (siehe auch Kapitel Kultur/ Kulturunterschiede).

Sie schildert die Vorteile von regelmässigem Kontakt: „Der Kontakt mit der Familie ist das Beste. Kommt darauf an, was es für eine Familie ist. Für mich ist besser. Da kann - dann ich weiss, wo ist meine Kind, und sie weiss meine (Meinung?), was ich will“ (Mutter von H, 151).

Die Wahrnehmung der kleinen informellen Kontakte ist unterschiedlich: Die Mutter von D beschreibt kürzere Kontakte folgendermassen: „Ich rufe sie an, schreibe, sie tut mir schön immer zurück, wir haben sehr gut Kontakt da. Bis jetzt haben wir nie Probleme gehabt seit dem Anfang“ (Mutter von D, 84). Die SHP empfindet die ‚Zwischendurch-Kontakte‘ zur Familie dagegen als selten: „Es gibt's auch aber nicht oft“ (SHP von D, 64).

Die Häufigkeit solcher Kontakte weicht bei den verschiedenen Interviewgruppen voneinander ab. Grundsätzlich scheinen die Klassenlehrpersonen eher seltener Kontakt mit den Familien zu haben als die SHPs (vgl. KLP von A, 86 – 90; KLP von D, 24 – 30).

Zeit

Der Zeitpunkt für die Gespräche wird bei allen interviewten Familien von der Schule bestimmt, in der Regel in Absprache mit den Eltern: Entweder macht die SHP oder KLP verschiedene Vorschläge per Telefon oder gibt eine Liste mit verschiedenen Terminmöglichkeiten nach Hause und die Eltern kreuzen an, welcher Termin ihnen zusagt (vgl. SHP von D, 71 -72; SHP von A, 70 – 74; Mutter von H, 135). Die SHP von A achtet auf Abendtermine, da beide Eltern berufstätig sind.

Die Mutter von H wünscht sich einen Termin ausserhalb ihrer Arbeitszeiten, über den Einbezug ihres Mannes habe sie sich früher keine Gedanken gemacht, sagt sie. Sie informiert ihn nachträglich über den Inhalt und lässt seine Meinung im nächsten Gespräch einfließen (vgl. 207 – 209).

Zur Frage, ob ein Zeitpunkt gefunden wird, wo auch der Vater kann, antwortet sie:

Ich geh schon, wenn Arbeit ist. Noch früher hat - ich habe mir nicht so überlegt - nicht so gegen das haben wir gar nicht gefragt, aber dann habe ich alles gewusst und das und dann, dann war ich viel, habe ich mit ihm nicht - Beispiel das war gewesen, ich habe ihn alles informiert, das, das, das, das und dann, er hat mir gesagt, er hat mir auch seine Meinung gegeben und dann habe ich nächstes Mal hab ich auch ... (Mutter von H, 209)

Der Zusammenhang von mangelnder Zeit für allgemeinere Themen wird von einer SHP angesprochen: Häufig reicht die Zeit, die für ein Standortgespräch angesetzt wurde, nicht für Themen, die über das Schulische hinausgehen:

Also, jetzt nächste Woche würde das anstehen, wenn wir den Lernbericht - Weil beim Schulstandortgespräch - ja - irgendwie ist dann immer das Schulische so wichtig und - dann hat man manchmal gar nicht Zeit dazu, das zu besprechen. Aber das möchte ich sicher fragen. (SHP von D, 94)

Da es aber um dringende Themen geht wie Internat und die weitere Schullaufbahn, will sie sich im nächsten Gespräch Zeit dafür nehmen (vgl. SHP von D, 92 – 94).

Die Mutter von D schätzt es sehr, dass sie bei Bedarf immer Kontakt zur SHP aufnehmen kann und eine Antwort bekommt: „... jederzeit. Ich rufe sie an, schreibe, sie tut mir schön immer zurück“ (Mutter von D, 84). Sie freut sich über die Nachfragen der SHP: „... wenn er einmal krank gewesen ist, sie hat am Abend um halb zehn, zehn so telefoniert: "Oh, wie geht es D? Kann er am Morgen kommen?" (Mutter von D, 82)

Ort

Der am häufigsten genannte Ort für Gespräche zwischen Lehrpersonen und Eltern ist für die Interviewteilnehmenden die Schule (vgl. SHP von A, 45 – 46; SHP von D, 73 – 76). Ein Schulischer Heilpädagoge erzählt, dass er während seiner Zeit als Klassenlehrperson auch das Angebot gemacht hat, dass er zu den Eltern heimgehen kann. Circa ein Viertel der Eltern habe das Angebot angenommen, auch Familien mit Migrationshintergrund (vgl. SHP von E, 37 – 40). Eine Klassenlehrperson erzählt, dass meistens die Gespräche in der Schule stattfinden, aber sie ist auch schon zu der Familie von E nach Hause gegangen:

Also ich bin auch mal zu ihnen zu Besuch gegangen, unangemeldet, weil ich irgendwas, einen Termin wollte und - das ist - hat sich sehr bewährt. Einfach dass man mal kommt und reingelassen wird und es gibt eine andere Stimmung dann. (KLP von E, 30)

Sie geht gerne zu den Eltern nach Hause und nennt als Grund, dass sie spüren möchte, wie sehr sie Eindringling ist:

Ja, ist eigentlich überall so, dass man sein Eigenes schützt. Man hat schon das Gefühl, dass - Lehrer sind Eindringlinge. Deswegen gehe ich so gerne nach Hause, weil ich das spüren möchte, wie stark fühlen sie, dass ich ein Eindringling bin. Und das ist schon verschieden, also bei einem somalischen Kind musste ich einmal das Zeugnis eigenhändig mit dem Kind zusammen hinbringen zum Unterschreiben und das war schon eine andere Situation, aber bei E ist es so zurückhaltend gastfreundlich. (KLP von E, 116).

Kontaktform

Neben den offiziellen Gesprächen nennen die KLP und SHP verschiedene Formen der Kontaktaufnahme: Telefonate (vgl. KLP von H, 2, SHP von D, 63 – 64, KLP von A, 80), schriftliche Infomails an alle Eltern (vgl. KLP von D, 50), kurze Gespräche im Schulhaus (vgl. SHP von E, 34): beim Bringen bzw. Abholen des Kindes, bei Schulanlässen wie z.B. einem Schulhausfest, Schulbesuchstagen (vgl. SHP von D, 66 – 68), die Einladung, irgendwann beim Unterricht zuzuschauen (vgl. KLP von E, 136 – 138), Elternabende (vgl. KLP von A) etc. Allerdings kommen manche Eltern nicht, wie die SHP von H (vgl. 127)

und die KLP von E (vgl. 143 – 144) erwähnen. Letztere nennt als Grund häufige Familienfeste.

Aufgabenteilung zwischen KLP und SHP

Die KLP von D findet, dass es die Aufgabe des/r SHP ist, im Kontakt mit der Familie des ISR-Kindes zu bleiben (vgl. KLP von D, 32) und die KLP von A sagt, dass sie sich Telefonate teilen, für das Schriftliche ist eher die SHP zuständig (vgl. KLP von A, 80). Ein Klassenlehrer sieht die Unterscheidung eher inhaltlich: Während er gegenüber der Familie einen allgemeinen Kontakt pflegt und neben den offiziellen Gesprächen gelegentliche Telefonkontakte hat wie auch mit den anderen Familien, sieht er es als Aufgabe der SHP an, die Eltern inhaltlich zu beraten (vgl. KLP von H, 2). Der SHP von E empfindet die kleinen Kontakte im Alltag als wichtig und vertrauensfördernd. Sie bilden die Basis für die häufig schwierigen offiziellen Gespräche:

Ja - ich denke, es - bei vielen ist es der - einfach der Moment, wenn mal eine Mutter ihr Kind abholt, ähm, an irgendwelchen Schulhauseinlässen, dass, wenn das Kind zum ‚Räbeliechtli‘ kommt, dass man dann auch da ist und auch mal ein Wort redet oder - ähm - irgendwo so probiert, ein bisschen auch den Kontakt im - im - äh - im Alltag zu finden. Ähm, manchmal ist es nicht so einfach zum - einfach mal schnell anzurufen, wenn man irgendeine Frage hat, aber das hilft sicher auch, wenn man nicht gerade schon erst das Elterngespräch hat, wenn dann wirklich - äh - das SSG gemacht werden muss mit allem Pipapo und so, sondern wenn man auch schon mit den Eltern mal Kontakt gehabt hat - ähm - auf einer weniger formellen und weniger - äh - äh - schwierigen Ebene. (SHP von E, 34)

Kontaktangebote für Eltern

Die KLP von A schätzt es, dass die Eltern erreichbar sind, das sei nicht bei allen Familien so (vgl. KLP von A, 60). Das Angebot, dass die Eltern jederzeit mit den Lehrpersonen Kontakt aufnehmen dürfen, wird von einigen Lehrpersonen im Interview erwähnt (vgl. KLP von A, 90; SHP von D, 66; KLP von E, 136 - 138):

Schule findet statt. Wenn sie Zeit haben, schauen sie mal rein, holen sie mal ihr Kind von der Schule ab, kommen sie eine Stunde früher, so halt.“ Sie hält die ‚Tür-und Angelgespräche für wichtig, um das Vertrauen zu fördern. (KLP von E, 138)

Bei einem Stufenwechsel der Kinder scheint ein vorgängiger Kontakt zwischen der Klassenlehrperson und den Eltern von ISR-Kindern nicht üblich zu sein, aber das Kind hat die neue Lehrperson schon kennen gelernt (vgl. KLP von E, 169 – 174).

Welche Kontaktformen nennen die Eltern?

Die Mutter von A sagt, dass das Kontaktblatt mit allen Telefonnummern der Lehrpersonen für sie hilfreich ist, um bei Bedarf Kontakt aufnehmen zu können. Ausserdem nennt sie Schulbesuche und Elternabende als Kontakt mit den Lehrpersonen (vgl. 222).

Die Mutter von D nennt als unkomplizierte Kontaktform das SMS-Schreiben hin und her (vgl. und ab und zu Telefonate, sie findet es gut, dass sie sich jederzeit bei der SHP melden kann (vgl. 82 – 84).

Die Mutter von H sagt, dass sie bei einem Anliegen die SHP schon angerufen hat (vgl. Mutter von H, 169).

Wann und in welcher Form nehmen aus Sicht der KLP und SHP die Eltern Kontakt zur Schule auf?

Anlässe der Eltern, mit der Schule in Kontakt zu treten, ist z.B. Krankheit des Kindes oder das dringende Bedürfnis nach einem Gespräch.

Die Kontaktformen sind verschieden: Es können Telefonate, SMS oder kurze schriftliche Notizen sein: KLP von A: „Es kann sein, dass die Eltern so Zettelis mitgeben, oder - wo irgendwas draufsteht“ (KLP von A, 82).

Drei der interviewten Eltern waren schon bei Schulbesuchstagen (vgl. SHP von D, 66 – 68; KLP von A, 90; KLP von E, 136), bei der vierten Familie wird es nicht erwähnt. Die SHP von D erzählt, dass im Anschluss an den Schulmorgen auch kurze Gespräche mit der Mutter stattfinden, die diese sehr schätzt (vgl. SHP von D, 66 – 68).

Kinder als Ansprechpersonen für Familienthemen und als Bote

In den Interviews wird mehrmals erwähnt, dass Themen oftmals mit den Schülern besprochen werden, die auch die Eltern betreffen. Teilweise werden die Schüler auch als Bote zwischen Schule und Elternhaus eingesetzt. Ein Thema ist z.B. der Umgang mit Ramadan (vgl. SHP von D, 32; SHP von H, 61), aber auch das Befremden, dass der ISR-Schüler D möglicherweise In ein Internat des Islamischen Zentrums gehen soll:

... ich hab dann zuerst ein bisschen ablehnend natürlich reagiert, habe gesagt: ‚Aber D, du gehörst doch zu deiner Familie und - wieso sollst jetzt du dort in diesem Zentrum leben, das eigentlich ein paar Schritte von deinem Zuhause weg ist? Ich verstehe das nicht und wieso sagen deine Eltern dann nicht, (doch?) du bleibst bei uns und gehörst zu uns‘ und es kam dann auch heraus, dass er das eigentlich jetzt letztendlich entscheiden soll, der D. (SHP von D, 12)

Die Kinder werden auch beauftragt, dass sie der Familie sagen sollen, dass alle zum Schulfest kommen sollen:

SHP von H: „ ...wir haben Schulhausfest am Freitag - "ganz wichtig, dass du kommst und nimm doch deine kleine Schwester und den Vater mit" (SHP von H, 127).

Themen

In den Schulischen Standortgesprächen ist das Hauptthema die Integration, der Lernstand und die Lernfortschritte des Schülers sowie das Festlegen von Zielen für das kommende Schuljahr (vgl. KLP von H, 6; SHP von D, 58). Bei den Zielen wird von der Schule auch die Beteiligung der Eltern gewünscht, so zum Beispiel, mit dem Kind Sport zu machen (vgl. SHP von H, 127). Die SHP von D erwähnt, dass der Mutter in diesen Gesprächen besonders wichtig ist, zu hören, ob sich das Kind anständig verhält und ob es fleissig ist (vgl. SHP von D, 58). Ein schulischer Heilpädagoge betont, wie wichtig es ist, für die Migrationse Eltern den Lernbericht einfach zu verfassen und im gemeinsamen Gespräch genau zu erklären, dass sie ihn wirklich verstehen (vgl. SHP von E, 78 - 80).

Weitere Themen seitens der Schule: Während des Schuljahres gibt es diverse Informationen über den Schulbetrieb, Anlässe und Nachfragen, z.B. nach der Schuhgrösse für die Miete der Schlittschuhe in der Schule (vgl. KLP von A, 82), Nachfrage, wenn eine Unterschrift fehlt oder sonst etwas unklar ist.

Als Anlass für Eltern, den Kontakt zur Schule zu suchen, wird die Krankmeldung des Kindes, der Wunsch nach einem Gespräch (vgl. KLP von A, 84) sowie die Nachfrage, wenn das Kind über längere Zeit keine Hausaufgaben nach Hause bringt, genannt (vgl. Mutter von H, 169). Eine KLP sagt, dass die Eltern von E keine inhaltlichen Schulthemen ansprechen: „Inhalte sind nicht so - aber das ist grundsätzlich wahrscheinlich, dass es nicht so tief, dass alles nicht so tief geht“ (KLP von E, 94). Dagegen sprechen die Eltern an, dass ihr Sohn mehr Zeit für das WC braucht und dadurch immer in Zeitnot kommt, wenn er Schwimmen und danach Aufgabenhilfe hat (vgl. KLP von E, 88 – 90).

Die Behinderung des Kindes ist kaum Thema im Kontakt mit den Eltern

Die SHP von H sieht es als ihre Aufgabe an, die Eltern über Autismus zu informieren. Bei den anderen Familien wird die Behinderung des Kindes in den Gesprächen kaum zum Thema gemacht. Die Schulische Heilpädagogin von A führt das darauf zurück, dass es sich bei A um eine Lernbehinderung handelt, die im Alltag – d.h. auch bei den Eltern zu Hause – nicht auffällt.

Insofern, wenn mal etwas gewesen ist in einem Elterngespräch, haben sie es gefragt, haben sie gefragt: "Wie ist das?" und ich habe es erklärt, aber von der Behinderung her, weil es keine geistige Behinderung ist, sondern eigentlich eine Lernbehinderung, haben sie im täglichen Leben wenig damit zu tun. (SHP von A, 38)

Themen, die die Migration, Kultur und Religion der Familie betreffen, werden nicht oder am Rande angesprochen

„Aber - sonst bleibt bei den Gesprächen nicht so viel Zeit, dass - und ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, zum - also ich möchte sie nicht ausfragen. Wenn sie etwas erzählen, gehe ich darauf ein.“ (KLP von A, 72). Auch die SHP von D fragt sich, ob die Mutter aktuelle Themen wie das Tragen des Kopftuchs und die Überlegung, ob ihr Sohn in ein Internat im Islamischen Zentrum gehen soll, nicht mit der Schule bespricht, weil sie es für ihre Privatsache hält (SHP von D, 37 – 38).

Eine Mutter sagt im Interview, dass sie nicht das Bedürfnis hat, dass die Lehrpersonen mehr über ihr Heimatland und ihre Migration wissen, das sei schon lange her und eher ihre Privatsache (Mutter von H, 238 – 239).

Eine Klassenlehrperson sagt, dass das Thema Kultur „auch immer irgendwie zur Sprache“ kommt (KLP von D, 12).

Der/die schulische Heilpädagoge/in und die Klassenlehrperson eines anderen ISR-Kindes machen sich viele Gedanken zur religiösen Haltung der Familie und zu deren kultureller Tradition. Wegen des veränderten Aussehens der Mutter, die neuerdings ein Kopftuch und lange Röcke trägt und die Erzählungen des Kindes, dass es eventuell in ein Internat im islamischen Zentrum gehen wird, nehmen sich die Lehrpersonen vor, das im nächsten Gespräch zum ersten Mal thematisieren. Bisher sei für außerschulische Themen zu wenig Zeit gewesen. Nun wollen sie auch etwas über die Haltung der Mutter bezüglich der Integration ihres Sohns erfahren: Ist sie interessiert an einer Integration des Jungen in der Klassengemeinschaft der Primarschule oder unterstützt sie die Integration des Jungen in der türkischen Kultur und im Islamischen Zentrum:

KLP von D:

Unter Umständen ist sie eben so stark verwurzelt in ihre Kultur, dass sie eben gar nicht wagt oder dass sie auch kein Interesse hat, dass er bei uns integriert ist, sondern dass er dort besser integriert ist. Also das vermute ich fast so ein bisschen. Aber ich denke, so etwas mit ihr offen zu diskutieren, das muss dann eigentlich das nächste Mal ein bisschen das Thema sein im Gespräch, oder?
(KLP von D, 64)

Der/die SHP kündigt der Mutter ihr Interesse an dem Thema an und sie planen es für das nächste gemeinsame Gespräch ein (vgl. SHP von D, 28).

Aktuelle Schwierigkeiten werden von den Eltern nicht thematisiert

Über aktuelle Schwierigkeiten berichten die Eltern nicht. Alle betonen ihre Zufriedenheit. Eine Mutter berichtet über ein früheres Problem: Als die SHP krank war, wurde eine Vikarin eingesetzt, mit der ihr Kind nicht zurechtkam. Deshalb bat es die Mutter, das in der Schule zu besprechen. Sie wartete ab und hörte, dass die Vikarin bald nicht mehr in der Schule war. Im Nachhinein thematisierte sie die schwierige Situation mit der SHP:

... aber nachher wenn ich habe gewusst, sie ist weg, nachher ist fertig. Ist - aber ich habe nachher mit der Frau ... (SHP) gesagt: Also ich habe das gesagt und sie: "Oh. Sie ist so, sie redet laut und die Kinder meinen, sie ist ein bisschen böse" oder - sie ist es - sie hat gesagt: "Ha, sie ist nicht böse, aber sie ist so, sie redet so ein bisschen laut mit den Kindern." Und vielleicht die Kinder sagen: "Sie ist streng und sie ist eine Böse mit mir." (Mutter von A, 150)

Nach dem Ansprechen der schwierigen Situation betont die Mutter, dass jetzt alles sehr gut ist: „Ja, genau und ich habe gedacht: Ah, Scheisse! (flüstert) und jetzt ist es (schön wie es immer war?). Aber ist nur in der dritten. Er ist - er hat immer so gerne die Frau ... (SHP)“ (vgl. Mutter von A, 152).

Das Thema Zukunft, sowohl schulisch als auch bezüglich der Berufswünsche des Kindes, wird in der Mittelstufe unterschiedlich gehandhabt. Die SHP von D hält es für wichtig, das bereits in der sechsten Klasse zu besprechen. Sie hat auch mit den Eltern eines anderen ISR-Kindes gute Erfahrungen damit gemacht und hat dort gemerkt, wie sehr das Thema die Eltern beschäftigt. Die Klassenlehrperson von H sagt, dass die Fragen zur Berufsvorbereitung in der Oberstufe sehr gründlich besprochen werden und es bei ihnen in der Mittelstufe noch kein Thema ist (vgl. KLP von H, 57).

Beteiligte

Die Aufteilung der Elternkontakte zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/innen wird in den verschiedenen Klassenteams unterschiedlich gelöst. Teilweise engagieren sich Klassenlehrperson und Schulische/r Heilpädagoge im Elternkontakt während des Schuljahres, bei zwei Teams ist die Schulische Heilpädagogin/in im Kontakt mit der Familie. Das ist eine Entlastung für die Klassenlehrperson (vgl. KLP von D, 60), eine andere Klassenlehrperson ist der Ansicht, dass die Eltern im Schulkontakt mehr Klarheit haben, wenn die SHP die Ansprechperson für die Eltern ist (vgl. KLP von E, 156 – 160).

Bei den Schulstandortgesprächen sind neben Eltern bzw. einem Elternteil die Klassenlehrperson und der/die Schulische Heilpädagogin anwesend, eine Mutter berichtet, dass auch die Schulleiterin anwesend war (vgl. Mutter von D, 88 – 90).

Ab der vierten Klasse nimmt auch das Kind am Schulstandortgespräch teil (vgl. Mutter von A, 276 – 282). Bei drei der vier interviewten Familien sind die Mütter die Hauptansprechpersonen, sie kommen regelmässig zu den Besprechungen, die Väter sind selten oder nie dabei. Als Grund äussert sich eine Mutter folgendermassen:

Ja, er - er kann nicht so gut Deutsch und er - ich nehme ihn immer mit (lacht), er sage immer, was er - was ist laut das alles. Er ist auch immer - ist nicht mir immer dabei, ist fast nie, wegen wir haben das Gespräch immer am tagi

[tagsüber], er kommt erst um sechs, aber er ist immer informiert über die Schule, ja. (Mutter von H, 207)

Mutter von D: „... eben mein Mann, lässt eben, weil er schafft und er hat auch nicht so viel - eben Zeit wie alle Vater, und wie ich so merke, seit dem - seit wir uns kennen gelernt haben mit ... (SHP), wir haben einfach sehr gute Kontakt“. (Mutter von D, 82)

Der Vater von E ist ein Mal mitgekommen zu einer Besprechung, hat sich aber nicht aktiv beteiligt. Auf meine Frage, ob der Vater in die Schule kommt, antwortet die KLP von E:

„Selten. Ich habe ihn einmal einer - an einer Besprechung mit, und er schweigt.“ (KLP von E, 73 – 74)

Bei der vierten Familie gehen beide Eltern zu den Besprechungen, die Unterrichtsbesuche teilen sie sich auf (vgl. Mutter von A 359 – 368).

Auch wenn die Väter bei den Besprechungen nicht anwesend sind, tragen sie die Abmachungen der Schule mit oder eben auch nicht: Ein/e Schulische/r Heilpädagoge/in erzählt, dass der Vater eine andere Erziehungshaltung hat und die Vereinbarungen, die er/sie mit der Mutter getroffen hat, nicht mitträgt (SHP von H, 38).

Grosse Runden

Häufig sind die Gesprächsrunden gross. Eine Mutter schildert, dass beim Gespräch, an dem ihr die Entscheidung der Schule mitgeteilt wird, dass ihr Sohn eine Sonderschule besuchen soll, neben dem/r Schulischen Heilpädagogen/in und der Klassenlehrperson (?) auch jemand von der Gemeinde anwesend war (vgl. Mutter von D, 11). Erst beim nächsten Gespräch, bei dem ihr Mann und eine Dolmetscherin anwesend sind, kann sie ihre Meinung mitteilen und erreicht, dass das Kind in der Primarschule integriert wird (vgl. Mutter von D, 15). Ein/e Schulische/r Heilpädagoge/in beschreibt, wie schwierig grosse Runden mit vielen Teilnehmenden für die Eltern sein können:

... die meisten Eltern haben Schwierigkeiten, das [den Sonderschulstatus ihres Kindes] zu akzeptieren und wenn dann noch ein Übersetzer dabei ist, der das auch noch hört und dann muss man noch einen Schulpsychologen - dann wird - wird die Runde so gross, dass es für Eltern zum Teil peinlich ist - dass sie eigentlich nicht wollen über so Probleme, wo sie manchmal auch nicht wissen, was man machen könnte oder müsste, dass sie das nicht so an die grosse Glocke hängen wollen. (SHP von E, 8)

Ein/e SHP schildert, wie er/sie mit „grossen Runden“ umgeht:

Also, wenn Eltern an ein Gespräch kommen - ich sag dir jetzt ein Beispiel: - wo sieben Fachkräfte anwesend sind und zwei Eltern und man trifft sich alle zum gleichen Zeitpunkt - das ist für mich absolut falsch. Es sollte wirklich, wenn das sein muss, dass so viele zusammen kommen, dass die Eltern eine Viertelstunde früher mit der Klassenlehrperson oder mit der Schulischen

Heilpädagogin zusammensetzt, dass man erzählt, was nachher gemacht wird, was die Ziele sind von dem Gespräch. (SHP von A, 149)

Dolmetscher

Die KLP von E hält das Beiziehen eines Dolmetschers/ einer Dolmetscherin für wichtig: „Es ist wichtig, dass man ihnen einfach Respekt entgegen bringt. Eben, dass man sie einlädt, dass man sie ernst nimmt, dass sie das spüren, dass man mit ihnen spricht“ (KLP von E, 148). Sie sagt, dass viele Lehrpersonen und SHP keine/n Übersetzer/in hinzuziehen, weil es zusätzliche Arbeit ist, obwohl ein Dolmetscher oder Kulturvermittler von der Schule finanziert wird. Sie ist der Ansicht, dass bei den Eltern von E ein Kulturvermittler sinnvoll wäre. Dazu folgender Interviewausschnitt:

KLP von E: Ja, also ich hätte mir gern einen Übersetzer gewünscht beim SSG. Aber das hat ... (Name SHP) auch nicht so arrangiert als IS - Lehrer. Weil ich denke, wenn eine Frau nur das Alltagsdeutsch kann, kann man nicht wirklich die Situation genau beschreiben, weil man kann sagen, was man will, sie nicken und das ist - sie verstehen dann auch nur einen Drittel. I: Ja, ja, das ist sicher ein Faktor.

KLP von E: Ähm, auch solche, die - die jetzt umgangssprachlich gut sich verständigen können, finde ich es trotzdem wichtig, wenn man einen Übersetzer dazu nehmen würde, der die tieferen Sachen auf Türkisch erzählen könnte. (KLP von E, 124 – 126)

Ein Dolmetscher kann hilfreich sein, z.B. dass auch der Elternteil mit geringeren Deutschkenntnissen aktiv am Gespräch teilnehmen kann:

Wir nehmen oft einen Übersetzer, der aus dieser Kultur kommt, äh kann eine Hilfe sein bzw. wir haben festgestellt, gerade bei einer Familie zum Beispiel, dass der Vater ein bisschen deutsch konnte und die Mutter nichts. Und dann hat man keinen Übersetzer genommen und dann ist die Mutter nie zu Wort gekommen. Und dann haben wir Übersetzer dazu genommen und dann ist die Frau aufgeblüht und jetzt voll für die Kinder da. (SHP von A, 92)

Die SHP von E und die SHP von A raten dazu, genau abzuschätzen, ob und wer hinzugezogen wird:

... ich probier' das immer sehr genau abzuschätzen, weil - ja - wenn es nötig ist, tuen wir ziehe ich gerne einen Dolmetscher bei. Dolmetscher ist häufig nicht nur Sprachübersetzer, sondern manchmal auch Kulturübersetzer. Das heisst, man muss sehr genau schauen, wer das macht. Es kann nicht jedermann, jede Frau. Ähm - und es ist, ich hab auch schon erlebt, dass es Eltern gibt, die das

nicht gern haben, weil es ist ein bisschen eine Bevormundung von ihnen. Sie merken dann, ja dass sie selber das nicht können. (SHP von E, 6)

Das Einbeziehen eines Dolmetschers kann für die Eltern beschämend sein:

Es kann eine Hemmschwelle sein, also, so quasi: Ich brauche jemanden, der hilft. Es kann, was ich auch immer wieder feststelle, ist - äh - das Schämen: Also die hören jetzt Sachen über unsere Familie, von denen ich nicht will, dass das irgendwer anders hört. Und darum ist bei uns bei den Übersetzern: Sie sagen immer jedes Mal: "Ich habe Schweigepflicht", das erwähnen wir immer wieder. (SHP von A, 159)

Die KLP von H (vgl. KLP von H, 22) und die SHP von H erzählen, dass die Mutter eine zum Gespräch eingeladene Übersetzerin abgelehnt hat:

Wir müssen ja Kulturdolmetscher einladen für die Standortgespräche und da war die sehr nette Frau ... (Name der Kulturvermittlerin) hier, habt ihr wahrscheinlich auch, und die Mutter von H hat es also fertig gebracht, diese Frau sofort rauszuschicken. (SHP von H, 16)

Die Kulturvermittlerin nennt ihnen einen möglichen Grund für die Ablehnung:

Sie hat gesagt, da merkt sie, sie ist nicht gewünscht und sie hat uns dann nachher gesagt, das ginge wahrscheinlich darum, dass sie - dass sie Angst hätte, dass in ihren Kreisen etwas weiter erzählt wird davon, dass eben der H ein sonderpädagogisches Kind ist (KLP von H, 24)

SHP von E:

Ich habe das bei einem - in einem Fall vor Jahren ist mir das passiert, dass ich einen - der muss in der Kirchengemeinde in der kroatischen Kirche muss der irgendwie eine Position gehabt haben und der Vater ist ein gläubiger Vater gewesen und hat nachher (das Problem gehabt, dass?) sein Übersetzer quasi in der Kirche dann plötzlich Informationen gehabt hat - meines Wissens nach hat der nachher - ist er sich - hat er sich abgemeldet von dieser Kirche, weil er das Gefühl gehabt hat, das geht nicht. Ich will das nicht. (SHP von E, 12)

Alle Mütter, die ich interviewt habe, sagen, dass sie zurzeit keinen Dolmetscher benötigen. Allerdings erzählt die Mutter von D, dass vor einigen Jahren eine Kollegin als Übersetzerin in einem schwierigen Gespräch dabei war. Das hat sie als hilfreich erlebt (vgl. Mutter von D, 15). Wenn ihr Mann im nächsten Gespräch mitkommt, bräuchten sie eine Übersetzung (vgl. Mutter von D, 98). Die Mutter von H findet, dass sie und ihr Mann gut verstehen und dass es beim Elternabend nicht so viel zu verstehen gibt:

I: Hilft Ihnen das, wenn Dolmetscher da sind?

Mutter von H: Für mich ist nicht so -

I: Für Ihren Mann vielleicht. Sie sprechen ja gut deutsch?

Mutter von H: Er versteht auch gut.

I: Ah, er versteht schon gut.

Mutter von H: Jaja. er versteht auch gut. Er hat Schwierigkeiten zum Reden, er versteht gut. Und dann in Elterngespräch - äh, - Elternabend, ist nicht so viel zum Verstehen wegen gewissermassen. (lacht) (Mutter von H, 228 – 233)

In der QUIMS-Schule wird der Beizug von Dolmetschern besonders geregelt (siehe Kapitel: QUIMS-Schule).

Einbezug und Mitsprache

In den Interviews habe ich insgesamt zwanzig Äusserungen gefunden. Es nehmen sowohl Eltern als auch von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/innen zu diesem Thema Stellung.

Einige Beispiele von gelungenem Einbezug der Eltern durch die Lehrpersonen werden genannt:

Die Mutter von D berichtet, dass ihr Sohn in der früheren Schule unter dem weiten Schulweg gelitten hat und ausserdem gehänselt wurde. Sie besprach das mit der Lehrerin, die die Situation durch eine Klassenintervention verbessern konnte und sich auch dafür einsetzte, dass D in ein näheres Schulhaus wechseln konnte (vgl. Mutter von D, 25 – 31).

In der jetzigen Schule kann die Mutter von D ihr Wissen über ihren Sohn gegenüber der Heilpädagogin ansprechen: „Aber bei meinem Sohn ist eben - bei - ... (SHP) hat das glaub auch vielleicht schon gemerkt - am Anfang hat sie mir nur zugehört, aber jetzt, jetzt weiss sie, was ich äh sage, was ich meine, genau ...“ (Mutter von D, 49).

Die Mutter von D erwähnt auch, dass sie vor einem Schulstandortgespräch ausdrücklich von dem/r SHP gefragt wurde, ob sie etwas dagegen habe, wenn die Schulleiterin beim Gespräch anwesend ist (vgl. Mutter von D, 89).

Die Mutter von H sagt, dass es ihr sehr wichtig ist, von den Lehrpersonen regelmässig informiert zu werden (vgl. Mutter von H, 151 – 155). Als sie von der Schule keine Informationen bekommt, warum ihr Sohn mehrere Wochen lang keine Hausaufgaben heimbringt, ruft sie den/die SHP an und fragt nach. Sie beschreibt ihre Situation, dass der Junge zwei Stunden allein zu Hause ist und in dieser Zeit Aufgaben braucht (vgl. Mutter von H, 169 – 175). Es müsse nicht täglich sein, aber doch mehrmals in der Woche. Inzwischen gibt der/die SHP Wochenaufgaben, so dass er immer die Möglichkeit hat, an etwas zu arbeiten, aber nicht täglich Aufgaben erledigen muss (vgl. 176 – 177). Er/sie

sagt, dass die Mutter wahrscheinlich gerne noch mehr Hausaufgaben für ihren Sohn hätte, das sei aber für den Jungen nicht sinnvoll (vgl. SHP von H, 105).

Die Eltern von A wünschen sich, dass ihr Sohn in der Schule noch mehr gefördert wird. Darauf gehen die Lehrpersonen ein, stellen aber fest, dass er trotz dieser Förderung nicht dem Klassenstoff folgen kann (vgl. KLP von A, 20).

Die Lehrpersonen versuchen, die Eltern über Einladungen, etwa an einem Schulmorgen zu kommen, einzubeziehen. Das wird von einigen Eltern gerne angenommen, auch wenn die Eltern sonst zurückhaltend sind (vgl. KLP von E, 22 – 24).

In den Interviews werden auch Situationen beschrieben, wo die Eltern nicht einbezogen werden:

Die Mutter von D schildert eine Situation, in der sie zunächst bei der Entscheidung für eine geeignete Schulform von der Lehrperson nicht einbezogen wurde (vgl. Mutter von D, 11- 15). Sie spricht im Interview noch ein zweites Mal von diesem Erlebnis:

Sie hat gesagt: Nein, sie müssen nichts mehr probieren! Beim D merkt man, er soll einfach so - sie hat sogar gesagt, Sonderschule (?) eben. Vorher hat sie sogar, dass glaub mein Mann versteht, sie hat sogar zwei, drei Mal bei zwei - äh – Besprechen hat sie gesagt, nein, er soll einfach so zur Schule gehen. Bei ihm kann man nichts viel machen. Und eben, das war so hart! (Mutter von D, 57)

Erst beim nächsten Gespräch konnte sie mithilfe von ihrem Mann und einer Dolmetscherin ihre Meinung klar zum Ausdruck bringen und erreichen, dass ihr Sohn in einer Primarschule integriert geschult wird. Es hat sie gefreut, dass die Lehrperson, die sich zunächst für die Sonderschule stark gemacht hat, später einen Schulbesuch macht und der Mutter sagt, dass die integrierte Förderung die richtige Entscheidung war (vgl. Mutter von D, 58).

Sie erzählt, dass die Schulische Heilpädagogin ihr zugehört hat, als sie die Schwierigkeiten ihres Sohns beschrieben hat und sagt: „...aber jetzt, jetzt weiss sie, was ich äh sage, was ich meine, genau“ (Mutter von D, 49).

Die Klassenlehrperson versucht, bei den Hausaufgaben die Herkunftssprache mit zu berücksichtigen, aber es gelingt nicht:

Nein. Die Mutter könnte zum Teil das nicht. Ich hab sie in Deutsch ja hier gehabt und hab dann gesagt, die Kinder sollen beim Vokabular zu Hause immer das Muttersprachliche dazuschreiben. Das hat nicht funktioniert. Da haben sie nicht mitgemacht. Sie hat zwar mit ihm die deutschen Wörter geübt, aber sich irgendwie einbringen, das war schon zu viel dann. (KLP von E, 98)

Der/die SHP von H beschreibt Situationen, bei denen die Mutter nicht auf ihre Anliegen eingeht: Sie möchte, dass das Kind selbständig in die Schule kommt und nicht von der

Mutter ihr mit dem Auto gebracht und abholt wird (vgl. SHP von H, 75 – 83). Ausserdem hat er/sie die Mutter mehrfach gebeten, dass das Kind zu Hause gesünder isst (vgl. SHP von H, 103). Trotz der Gespräche verändert sich nichts.

Beim Stufenwechsel lernen die Eltern die neuen Lehrpersonen meistens erst im neuen Schuljahr persönlich kennen (vgl. KLP von A, 40).

Der/die SHP von A schildert ein Beispiel, bei dem die Eltern im Schulstandortgespräch nicht einbezogen werden:

Und was ich finde, was überhaupt nicht geht, das ist ein SSG, das Protokoll im Voraus ausgefüllt. Das geht überhaupt nicht. Da bin ich absolut, total dagegen. (SHP von A, 171)

Wie kann Einbezug und Mitsprache funktionieren?

Der/die SHP von E beschreibt, wie Einbezug und Mitsprache der Eltern stattfinden kann:

... ich versuche, sie in ihrer Situation zu verstehen. Ich versuche, im Gespräch, ähm, irgendwie auf der gleichen Ebene zu sein, das heisst, wenn man über - : „Wie gehen wir zusammen mit den Hausaufgaben noch besser um?“, dann frage ich die Eltern: "Naja, wie sehen Sie das? Was finden Sie, was ist notwendig?" - dass ich versuche, ähm, ja, mindestens auf - auf Augenhöhe mit den Leuten zu diskutieren. (SHP von E, 36)

Wenn Familien aus ihrer Situation heraus die Zusammenarbeit verweigern, strebt der/die SHP von E es an, gemeinsam lösungsorientiert zu arbeiten, die Eltern in diesen Prozess einzubeziehen (vgl. SHP von E, 82).

Der Fokus bei Elterngesprächen ist wirklich wichtig, dass man den Eltern die Möglichkeit gibt, zu sagen, was sie wünschen, was sie für Bedenken haben für ihr Kind. Weil, es nützt nichts, wenn man die Eltern immer nur - äh - erzählt, was um ihr Kind geht und sie nicht einbezieht. Es muss ein Miteinander sein und sonst entsteht einfach ein Gegendruck. (SHP von A, 149)

Beim Thema Einbezug und Mitsprache sprechen sowohl die Lehrpersonen als auch die Eltern von Themen und Anlässen, die die Schule initiiert wie z.B. den Besuchsmorgen für die Eltern (vgl. KLP von E, 22), Anlässe, in denen Bezug auf den Migrationshintergrund der Familie genommen wird, werden nur in der Quimsschule genannt wie zum Beispiel die Gestaltung der Elternabende. In einem Interview wird z.B. von „portugiesischen Tischen“ mit Dolmetschern gesprochen (vgl. KLP von A, 10).

Grenzen von Einbezug und Mitsprache

Einbezug kann auch bedeuten, dass die Lehrpersonen den Eltern mitteilen, dass sie so nicht weiter kommen und eine Abklärung notwendig ist:

KLP von A:

Und dann mussten wir den Eltern sagen, er kommt einfach gar nicht mit, er ist noch viel zu verspielt, er möchte eigentlich immer spielen - das hat sich inzwischen geändert, aber in der ersten - , und die Eltern waren wirklich sehr aufgeschlossen, sie haben ihn wirklich sofort abklären lassen, sie haben gesagt: "Wir wollen alles, was für unseren A gut ist", und da gab's eigentlich gar keine Probleme. (KLP von A, 12)

Der Entscheid, dass ihr Kind ISR-Status bekommt, ist für viele Eltern nicht einfach und wird oft ohne ihre Zustimmung verfügt:

... es gibt auch Situationen, wo man manchmal auch an der Grenze vom - vom Interesse von den Eltern Entscheide fällen muss, also, ich kenne nicht so viele Eltern, die so wahnsinnig glücklich sind, dass ihres Kind ins IS eingeteilt worden ist, viele Eltern unterschreiben das ein Stückweit mit einem Widerwillen. Ähm, ja, also es gibt auch Situationen, wo man ganz klar sagen muss: "Ja, aber das muss jetzt so sein", ob die Eltern das jetzt gut finden oder nicht. Wir müssen jetzt für das Kind schauen, dass - dass - dass möglichst weiter lernen und weiter arbeiten kann, auch wenn die Eltern manchmal aus Scham oder aus Unsicherheit manchmal einfach auch blockieren und sagen: "Nein, wir wollen das nicht." Wo wir manchmal wirklich sagen müssen: "Ja, es wäre halt eben doch besser andersherum. (SHP von E, 86)

Gesprächshaltung

In den Interviews habe ich 31 Hinweise auf Aussagen zur Gesprächshaltung gefunden. Neben vielen Aussagen zur Grundhaltung und daraus resultierenden Gesprächshaltung gab es auch einige Aussagen zum Gesprächsverhalten, auf die ich in diesem Kapitel ebenfalls eingehen möchte.

Welche Haltung erscheint KLP und SHP bedeutsam für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Familien?

Ein/e SHP fasst es folgendermassen zusammen:

...ich bin überzeugt, dass ein guter Elternkontakt gerade bei solchen Eltern - äh - nur dann stattfindet, wenn irgendwo eine Vertrauensbasis gefunden werden kann, also wenn sie mir trauen, dass ich ihren Kindern wirklich das Beste will und sie merken, dass es mir nicht darum geht, ihr - sie anzugreifen oder sie blosszustellen oder - oder, äh, unmögliche Sachen von ihnen verlangen. Ähm, also wenn ich auf sie zukomme, dann bin ich sicher, dass ich die bessere Gespräche, die besseren Resultate mit den Kindern und mit den Eltern erzielen kann. (SHP von E, 32)

Er/sie empfiehlt eine Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene, indem man „mit offenen Augen“ auf die Eltern zugeht. Wichtig ist „ein Grundverständnis für Sprachschwierigkeiten“ (SHP von E, 78) und für Integrationsschwierigkeiten, für die andere Herkunft und andere Erziehungsstile (vgl. SHP von E, 78). Dazu kommen die häufig belastenden Erfahrungen mit Abklärungen etc., wenn deutlich wird, dass ihr Kind dem Schulunterricht ohne Unterstützung folgen kann:

... wir haben vorhin schon so ein bisschen davon geredet, dass viele Eltern wahrscheinlich auch ein Stückweit Verletzungen aus dem ganzen Prozess äh mittragen, wo sie irgendwann merken müssen, ihres Kind ist irgendwie nicht ganz so klug oder ganz so schnell oder ganz so gut wie andere und , ähm, das ist für eine Familie mit Migrationshintergrund ist das wahrscheinlich doppelt schwierig, weil sie grundsätzlich schon in ihrem Alltag wahrscheinlich einen ganzen Haufen Schwierigkeiten haben und wenn sich dann dazu noch Schulprobleme äh stellen, ist das - ist das einfach schwierig. (SHP von E, 82)

Eine neugierige Haltung ist sinnvoll, allerdings ohne zu forsch aufzutreten:

Ja, also ich, ich würde gern ein bisschen mehr wissen, was sie sich denn überlegt haben, oder? Und - und ähm - was für, was für Gründe eigentlich dahinter stecken. Aber am Schluss m.. - ist die Entscheidung natürlich von der Familie. Ich denke, das - da können wir - da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu forsch einfahren, oder? Und das müssen - müssen die eigentlich selber wissen (KLP von D, 88)

Neben diesen grundlegenden Überlegungen erleben Lehrpersonen aber auch Enttäuschungen:

Ein/e SHP sagt im Interview, dass er/sie enttäuscht ist, wenn Eltern, die sie sonst offen und kooperativ erlebt, trotz mehrfachen Gesprächen nicht auf seine/ihre Anliegen eingehen (SHP von H, 81, siehe auch Kapitel: Einbezug und Mitsprache)

Gesprächsverhalten

Der/die SHP von A sagt, dass es wichtig ist, den Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche und Bedenken bezüglich ihres Kindes anzusprechen (vgl. SHP von A, 149), (siehe auch Kapitel: Einbezug und Mitsprache).

Ein/e SHP hat die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, den Eltern auf Wunsch bei Alltagsdingen zu helfen, die ihnen zum Beispiel aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse schwer fallen:

Es ist immer ein bisschen heikel, weil es auch so ein bisschen die Frage ist, ja, habe ich als Lehrer im Privatbereich etwas zu suchen. Ähm, aber äh, manchmal sind es ganz lapidare, einfache Sachen, mit denen sie nicht weiter

kommen, und da merkst du, ja, ähm, wenn die Mutter vielleicht da jetzt mit der - mit der Arbeitslosenkasse oder so wieder ein bisschen Hilfe hat, ähm, dann äh geht es dem Kind danach auch wieder besser, also, man muss ein bisschen aufpassen, weil - weil es ist nicht unser Bereich, es ist nicht unsere Grund- äh - Schwierigkeit, aber es gibt Situationen, wo die Eltern durchaus sehr froh sind, wenn man sie bei - bei so Alltagsformalitäten, Sachen, die sie selber nicht so gut können, auch noch unterstützt. (SHP von E, 104)

Wie erleben KLP/SHPs die Haltung ihrer Kollegen/innen?

Eine KLP schätzt die Offenheit und Direktheit des/r SHP-Kollegen/in den Eltern gegenüber auch in Bezug auch auf heikle Themen (vgl. KLP von D, 66 – 68).

SHP von E :

Ja, also ich erlebe jetzt sehr viel - sehr viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch versuchen, einen guten Kontakt auch zu Eltern mit Migrationshintergrund aufrechtzuerhalten. Auch, wenn man weiss, dass das schwieriger, komplexer, anspruchsvoller ist. Ähm, es gibt auch wahrscheinlich überall in den Lehrerzimmern auch manchmal mal einen bösen Spruch, irgendwie etwas, das kann auch mal ein bisschen fremdenfeindlich angehaucht sein. Das gibt es, aber dann höre ich das meistens aus einer Frustration heraus, dass man sagt: "Ja ‚gopf‘, es tut nicht, es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die sollen doch jetzt wieder heimgehen. (SHP von E, 94)

Auf die Frage, wie die Haltung der Kollegen/innen gegenüber Migrationsfamilien offener werden kann, sagt die KLP von E:

Ja, die Schule müsste das zum Gespräch machen, sie müsste das ansprechen und müsste gezielt Weiterbildungen machen in der Richtung. Auch im Rahmen von Religion und Kultur (KLP von E, 185). ... „Das Nichtkennen führt zur Ablehnung. Was man kennt und das Positive sieht darin, das führt zu Offenheit und Tole... - echter Toleranz.“ (KLP von E, 187)

Wie erleben die KLP und SHP die Haltung der Eltern?

Vier Lehrpersonen beschreiben die Gesprächshaltung der Eltern als offen, ausserdem interessiert, auskunftsfreudig, aufgeschlossen, herzlich und spontan. Ein Elternpaar wird als zurückhaltend beschrieben (vgl. KLP von E, 24). Bei einer anderen Familie wird die gute Erreichbarkeit angesprochen (vgl. KLP von A, 60). Mehrmals wird auch angesprochen, dass die Eltern Vertrauen zu den Lehrpersonen haben (siehe Kapitel: Vertrauen). Dem widerspricht die Aussage einer SHP: Auf der einen Seite beschreibt sie die Gesprächshaltung als „sehr höflich, zuvorkommend, dankbar“ (SHP von H, 73), auf der anderen Seite sagt sie, dass die Mutter in Bezug auf die Behinderung ihres Kindes nicht gleicher Meinung ist, sondern dass sie sich anpasst, weil sie dadurch Vorteile hat:

...sie [die Psychologin] hat mich speziell aufmerksam gemacht, dass die Mutter das Handicap total noch nicht akzeptiert hat. Aber sie sagt zu allem ja, was Vorteil ist, IV ist Vorteil für später, ab sofort, sie stellt sich gar nicht quer, sie ist bei jedem Elterngespräch pünktlich da und innen hat sie es wahrscheinlich schon - weiss es schon, aber nach aussen will sie die Haltung bewahren. (SHP von H, 32)

Angst als Grundhaltung

Zwei Schulische Heilpädagogen/innen sprechen auch die Angst der Eltern im Kontakt mit der Schule an, die teils mit ihren Erfahrungen aus dem Herkunftsland zu tun haben. Schulgespräche finden in manchen Ländern nur bei massiven Schwierigkeiten mit dem Kind in der Schule statt:

... und ich habe auch schon Eltern erlebt, die dann wirklich vor - vor - wirklich fast nicht gewusst haben, was sie tun sollten, weil sie derart Bedenken und Angst gehabt haben und gerade beim ISR kommen natürlich dann zum Teil halt schon massive Sachen, oder? (SHP von E, 26)

Ein weiterer Grund für Angst und Befürchtungen kann im eigenen niedrigen Bildungsniveau begründet sein:

SHP von A: „Manchmal ist das Interesse da, aber sie haben Angst: Ich kann das ja selber nicht. Die Ängste, oder? „Was muss ich denn da machen, wenn ich jetzt in die Schule gehe oder gucke, was die Kinder machen?“ (SHP von A, 120)

Das zeigt sich auch bei der Aussage einer Lehrperson über eine Mutter: „aufgeschlossen“ – „sie hat sofort eingehakt“ [in die Abklärung ihres Kindes] (SHP von A, 30).

Die Haltung der Eltern ist oft angespannt wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit dem eigenen Schulsystem im Herkunftsland. Dort haben die Gespräche in der Regel einen völlig anderen Anlass:

... was ich auch weiss, ist, dass die Schulen, in - gerade in Kosovo, aber auch in Jugoslawien, ist zum Beispiel so, dass, wenn man beim Schulleiter vorsprechen musste, dann ist ein massives Problem dagewesen. Also dann hat der Sohn oder die Tochter irgendetwas Massives verbrochen oder musste die Klasse wiederholen und sonst hat es kein Elterngespräch mit der - mit Schulleitung oder mit Lehrern gegeben. Das ist nicht die Kultur. Wenn man eingeladen wird in die Schule, um etwas zu besprechen, dann ist ein grosses Problem da, sprich die Eltern kommen und denken: "Jesses Gott!" und wir denken, wir möchten ein konstruktives Gespräch, diskutieren über: Wie könnte man mit den Schwierigkeiten umgehen - und ich habe auch schon Eltern erlebt, die dann wirklich vor - vor - wirklich fast nicht gewusst haben, was sie tun sollten, weil sie derart Bedenken und Angst gehabt haben und gerade beim

ISR kommen natürlich dann zum Teil halt schon massive Sachen, oder? (SHP von E, 26)

... es ist sehr hilfreich, wenn man als Lehrperson auf die Familie zugeht mit einem gewissen Grundverständnis für ihre Sprachschwierigkeiten, für die Integrationsschwierigkeiten, ähm, auch, dass sie als Eltern vielleicht aus einer ganz anderen Herkunft kommen und darum anders erziehen als wir das wollen. (SHP von E, 78)

Der/die SHP von A äussert sich in der gleichen Richtung:

Ich denke, wichtig ist diesbezüglich, dass man den Unterschied - dass man sich bewusst ist, dass es ein Unterschied ist, ob man da aufgewachsen ist oder an einem anderen Ort; dass einem das als Lehrperson klar ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder das Schulsystem versteht, dass also, dass die Voraussetzungen nicht gleich sind, dass die Voraussetzungen auch nicht gleich sind vom - von der Wichtigkeit von der Schule, dass es also je nach Land, wo man herkommt, ganz anders ist. Oder jetzt momentan kommen sehr viele Syrier. Und das als Lehrperson, dass einem das wirklich bewusst ist, dass die schlimme Zeiten hinter sich haben, dass die zum Teil Trauma mitbringen, die Eltern sowie Kinder. Das muss einem einfach bewusst sein. (SHP von A, 126)

Also, es ist sicher hilfreich, wenn man - wenn man äh mit, mit offenen Augen ähm an die Familie herantritt und guckt. Wo sind denn Schwierigkeiten, die sie einfach haben insgesamt? (SHP von E, 78)

Wie erleben die Eltern die Haltung der Lehrpersonen?

Eine Mutter beschreibt die SHP quasi als Familienangehörige:

... sie hat am Abend um halb zehn, zehn so telefoniert: "Oh, wie geht es D, kann er am Morgen kommen?" Eben so wie, sie ist so wie - wie - wie bei uns in der Familie geworden, wie - wie es im (Bub?) - genau, aber das ist total von ihrem Charakter kommt das, bin ich so (...), nicht als wie normal Lehrerin." (Mutter von D, 81)

Mutter von A:

...ich bin immer freudig, für mich bin offen und wenn die Frau ...(SHP) sagt: "Er braucht das." ich sage: "Schon gut." wenn es gut ist für ihn, ist gut für mich." Ich will nicht die Mutter sein: "Nein!" Ich sage immer: "Ist gut für den A, ist auch gut für mich." (Mutter von A, 270)

Mutter von A: „Ja, wenn sie finden, es ist gut für ihn, ja, also - das gleiche, aber wenn ich finde, nein, ich finde das nicht gut, aber das ist jetzt - äh - (?) - für irgendwann ist gut für ihn, ist, ich find auch.“ (Mutter von A, 272)

Das Gesprächsverhalten der beiden SHP ist sehr unterschiedlich, die Mutter von H empfindet es stark: „... (SHP) ist sehr warm - und Frau ... (frühere SHP) ist sehr kalt gewesen - und sie ist - vielleicht sie ist sehr gut, aber mit dem Spruch, mit dem alles, sehr aggressiv“ (Mutter von H, 183).

11.8.4. Vertrauen

Die meisten der Aussagen sind Einschätzungen der Lehrpersonen, inwieweit ihnen die Eltern vertrauen. Alle KLP und SHPs haben das Gefühl, dass die interviewten Eltern ihnen unabhängig von der Häufigkeit der Kontakte vertrauen:

Nein, sie habe ich eigentlich zwei Mal im Jahr gesehen mit dem SSG und an Anlässen oder so, mal im Dorf beim Einkauf angetroffen, aber es ist immer sehr äh - ich habe immer das Gefühl gehabt, sie haben uns vertraut, ja. (SHP von A, 48)

„Vieles geht jetzt über sie, über die ... (SHP) - und (Räuspern) sie, sie hat eigentlich auch noch eine gute Beziehung zu diesen Leuten und ich glaube das Vertrauensverhältnis ist da.“ (KLP von D, 8).

Als Hinweis auf ihr Vertrauen wird die Bereitschaft genannt, dem Ratschlag des/der SHP zu folgen:

Und dann mussten wir den Eltern sagen, er kommt einfach gar nicht mit, er ist noch viel zu verspielt, er möchte eigentlich immer spielen - das hat sich inzwischen geändert, aber in der ersten - , und die Eltern waren wirklich sehr aufgeschlossen, sie haben ihn wirklich sofort abklären lassen, sie haben gesagt: "Wir wollen alles, was für unseren A gut ist", und da gab's eigentlich gar keine Probleme. (KLP von A, 12)

Um der Mutter zu vermitteln, dass sie ihrem Vorgehen vertrauen kann, sagt ein/e SHP, dass sie bei ihrem eigenen Sohn genauso handeln würde:

I: Und sie scheint zu dir Vertrauen zu haben, dass sie auf dich hört für so eine Abklärung?

SHP von H: Ja, ja, ja. Ich habe ihr gesagt: "Schauen Sie, ich habe ja Ihren Sohn gerne und für einen eigenen Sohn würde ich das jetzt genau so machen." Und da hört sie schon. (SHP von H, 33 – 34)

Nur eine Lehrperson äussert sich zur Frage, ob sie Vertrauen zu den Aussagen der Eltern hat: Sie weiss nicht, inwieweit sie den Informationen der Eltern trauen kann, ob sie nicht geschönt sind.

Eine Klassenlehrperson äussert ihr Vertrauen darüber, dass die meisten Eltern eine Person kennen, die ihnen die Schulinformationen übersetzt.

Auch die interviewten Eltern machen Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sie der SHP vertrauen. So sagt eine Mutter, dass die SHP wie ein Familienmitglied ist. Eine andere Mutter beschreibt die gute Zusammenarbeit mit der SHP indem sie sagt:

Mutter von H: „ ... er ist ganz unten gewesen und jetzt ist schon oben.“

I: Mh. Also da ist die Zusammenarbeit gut gelungen?

Mutter von H: Ja, ja, ja.

Und: „Bis jetzt ist - bis jetzt hab ich alles meine Wünsche erreicht. (Mutter von H, 273)

Sie beschreibt den/die SHP als „sehr warm“. Auch den Klassenlehrer schätzt sie und ihre Erzählung vom Klassenlager deutet darauf hin, dass sie Vertrauen zum Lehrer hat: „Das ist nicht immer. Für mich ist es sehr gut. Und Herr ...(KLP) auch. Jetzt sind die in Klassenlager und war gut.“

Ihr Vertrauen in die Schule, zur SHP und zum KLP drückt sich in ihrer Zufriedenheit über die Situation und über das Meistern neuer Situationen wie die erste Klassenreise für ihren Sohn aus.

Einen Hinweis, dass sie den Lehrpersonen vertraut, gibt auch eine Mutter, die sagt, dass sie sich jederzeit an den/die SHP und auch an die KLP wenden kann.

Vertrauen zum/r Übersetzer/in:

Zu Beginn eines Elterngesprächs wird immer nochmal darauf hingewiesen, dass die Dolmetscherin Schweigepflicht hat. Nach Möglichkeit wird immer die gleiche Übersetzerin genommen, so dass die Familie Vertrauen zu ihr aufbauen kann.

Ein/e SHP sagt, dass für einen guten Elternkontakt ein Vertrauensverhältnis wichtig ist, bei dem die Eltern merken, dass die Lehrpersonen das Beste für ihr Kind wollen, nicht zu viel von ihnen verlangen und sie weder angreifen noch blossstellen wollen.

Er/sie hat gegenüber der Familie das Gefühl, dass sie genügend Selbstvertrauen haben und sich melden würden, wenn sie ein Anliegen haben.

Eine KLP berichtet, dass die Eltern einer Abklärung gegenüber sofort aufgeschlossen waren, als sie ihnen beschrieben hat, dass das Kind nach ihrer Beobachtung noch nicht die Anforderungen für die erste Klasse erfüllt.

Ein/e SHP erzählt, dass er/sie auch mehrfach um Unterstützung in persönlichen Dingen wie z.B. das Ausfüllen eines Urlaubsgesuchs angefragt wurde. Auch das scheint ein Hinweis zu sein, dass die Eltern ihm/ihr vertrauen.

11.8.5. Fremdheit

Das Thema Fremdheit wird in den Interviews selten thematisiert, ich habe lediglich von vier Interviewpartnern/innen Aussagen gefunden, die mit Fremdheit in Bezug auf Kultur und Religion zusammen hängen. Fünfzehn der insgesamt neunzehn Aussagen werden von dem/der SHP und der KLP von D gemacht. Der Begriff Fremdheit wird nur von dem/der SHP von D direkt angesprochen:

Ja, ich merke für mich selber äh die Fremdheit, die ich natürlich empfinde, weil das ist, das ist 'ne andere Kultur, äh eine andere Religion. Ich selber bin ja eigentlich religionsfrei, aber ich bin in diesem Kulturkreis und im Christentum und er kommt aus dem Kulturkreis mit dem Islam und das, das merke ich schon - oder das ich dann manchmal auch denke, ja, was sind ihre Werte eigentlich? Was ist da anders? (SHP von D, 2)

Zwar wird der Begriff Fremdheit sonst nicht wörtlich verwendet, aber er kommt in Umschreibungen vom „Nicht-Verstehen“ und „Nicht-Wissen“ bezüglich der anderen Religion und Kultur zum Ausdruck.

Nicht-Verstehen

Die KLP von D beschreibt das Gefühl von Fremdheit, indem sie Fragen zum Hintergrund stellt, den sie nicht versteht:

„ ... ich denke häufig, häufig verstehen wir auch nicht, was, was im Hintergrund alles los ist, was ihre Werte sind und (Pause) - (Räuspern, Pause) ja ich find es noch relativ schwierig eigentlich“ (KLP von D, 2).

Viele Fragen werfen die sichtbaren Veränderungen in der Familie von D auf: Die sichtbaren Veränderungen von D's Mutter, die neuerdings ein Kopftuch und lange Röcke trägt und die Aussagen von D, dass er vielleicht in ein Internat im Islamischen Zentrum gehen wird, sind irritierend und befremdend:

Also, jetzt die Frage, was - wie geht jetzt das weiter bei denen? Also - ähm, wieso, wieso ist die Frau jetzt plötzlich so, mit Schlei ..., äh, mit Schleier da unterwegs? Und wie werden sie sich entscheiden? Wie - wie werden die Beschlüsse auch gefasst oder hat der D überhaupt etwas zu sagen? Ähm, entscheidet er, weil - weil, weil er - weil er's merkt, dass die Eltern das so wollen oder ähm - das find ich jetzt schon sehr spannende Situation, das - also, mich interessiert auch, wie - wie die Koranschule funktioniert. (KLP von D, 84)

SHP von D: „Ja, ja. Weil: Ich hab dann gefragt: "Ja, was ist jetzt da passiert? Wieso jetzt so?" Das befremdet mich. Das will sie mir erklären.“ Der/die SHP von D wünscht sich Weiterbildungen zum Thema Kultur und Religion.

Das „Nicht-Verstehen“ bezieht sich im folgenden Zitat auf die Ungewissheit, wer von den Eltern die Entscheidungen trifft:

KLP von D:

... Würde ich eigentlich darauf bestehen, dass der Vater jetzt das nächste Mal dabei ist. Ich finde, das ist ein entscheidender Punkt. Für mich auch wichtig zu merken, ja wer - wer zieht eigentlich - wer sagt eigentlich, wo es langgeht, oder? Ist die Mutter so souverän, dass sie - wie sie jetzt auftritt oder ist sie mehr die Ausführende, oder? - die dann macht, was der Vater meint. (KLP von D, 70)

Die weiteren Beispiele, die Fremdheit bzw. Nicht-Verstehen beinhalten, habe ich bereits im Kapitel „Kultur“ angesprochen.

Der/die SHP von H beschreibt, dass die Mutter von H ihr Kind häufig mit dem Auto zur Schule bringt und wieder abholt. Die Mutter habe ihm/ihr gesagt, dass das Kind das oft von ihr verlange. Der/die SHP kann sich das bei diesem Kind kaum vorstellen und bezeichnet es als „kulturelles Rätsel“:

Mir ist einfach aufgefallen, dass man vielleicht mit einer Mutter aus unserem Kulturkreis über das Laufen jetzt einen - wie soll ich dem sagen - mehr Konsens - dafür andere Sachen sind dafür oftmals schwieriger. Und sie ist jetzt einfach in dem hart geblieben. Sie - ich habe natürlich oft gefragt, da hat sie es mal so begründet, ja, von ihr aus dürfte er gern laufen, aber er möchte eben nicht und er sage dann zu Hause: "Du bringst mich mit dem Auto und sonst laufe ich nicht" und so wei ... - ja. Aber hinwieder hat der H so ein friedlicher Mensch, der seine Mutter erpressen kann, das kann ich mir eben auch nicht so vorstellen. Das ist für mich eines der - kann man sagen - kulturellen Rätsel, wenn es ein kulturelles - vielleicht ist es ja auch ein persönlicher. Es ist einfach: Diese Familie funktioniert so. (SHP von H, 95)